

**TUTKIMUKSEN
YHTEISKUNNALLINEN
VAIKUTTAVUUS
JA SEN ARVIOINTI**

Organisaatioiden näkökulmia

**Tieteellisten seurain
valtuuskunta**

Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen arviointi: Organisaatioiden näkökulmia

TEKIJÄT: Reetta Muhonen, Maria Pietilä, Tommi Kärkkäinen, Janne Pölönen

JULKAISIJA JA JULKAISUVUOSI: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2025

SARJA: Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisuja 24

ISSN: 2242-8011

ISBN: 978-952-7589-16-8

DOI: 10.5281/zenodo.15622147

LISENSSI: CC-BY

TIIVISTELMÄ

Tavoite

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) käynnisti tämän hankkeen tammikuussa 2023 edistääkseen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia vastuullisten arviointikäytänteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa vaikuttavuuden arvioinnista huomioiden eri tieteenalojen ja organisaatiotyyppien erityispiirteet sekä edistää vastuullista arviointikulttuuria nostamalla esiin erilaisten tutkijaprofiilien huomioimisen tärkeys.

Hankkeen ensimmäinen osa käsitteli tutkijoiden näkemyksiä vaikuttavuuden arvioinnista ja sen tulokset on julkaistu maaliskuussa 2025 ilmestyneessä raportissa. Tässä raportissa keskitytään hankkeen toiseen osaan, jossa syvennyttiin organisaatiotason näkemyksiin vaikuttavuuden arvioinnista suomalaisissa yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Lisäksi tehtiin katsaus neljän verrokkimaan vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöihin.

Aineistot

Raportissa esitetyt tulokset perustuvat useisiin eri aineistoihin: kyselyyn, haastatteluihin ja dokumenttiaineistoon. Lisäksi olemme hyödyntäneet Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen julkisesti saatavilla olevia aineistoja.

Keskeiset tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin käytännöt vaihtelevat organisaatiotyypeittäin ja kytkeytyvät kunkin organisaation perustehtäviin, tutkimustoiminnan luonteeseen ja resursseihin. Organisaatioiden syyt arvioida vaikuttavuutta liittyvät lainsäädännöstä ja rahoittajilta tuleviin vaateisiin, rahoitukseen, strategiseen ohjaukseen, toiminnan kehittämiseen ja itsearviointiin sekä yhteiskunnallisiin odotuksiin. Lisäksi organisaatiot pyrkivät tutkimustoimintaansa seuraamalla ja arvioimalla tekemään näkyväksi tutkimuksen moninaisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Yliopistot, valtion tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut toivovat vahvempaa kansallista yhteistyötä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä. Toiveet yhteistyöstä liittyvät erityisesti hyvien käytäntöjen jakamiseen ja yhteiseen oppimiseen, ei niinkään sitovien arviointikehysten rakentamiseen. Tärkeänä pidetään myös systemaattista vaikuttavuuden arvioinnin tietokantojen kehittämistä. Toive kansallisesta yhteistyöstä liittyy myös arviointityöhön liittyvän kuormituksen ja taloudellisten kustannusten keventämiseen.

Vastuullisen arvioinnin kehittämisessä on tärkeää tunnistaa tiedeyhteisön eri toimijoiden roolit sekä selkeyttää vaikuttavuudelle asetettuja tavoitteita. Lisäksi tarvitaan koordinoitua yhteistyötä tiedekentän eri toimijoiden välillä.

Arviointikäytäntöjen kehittämisessä on tärkeää säilyttää herkkyys vaikuttavuuden monimuotoisuudelle. Yhtä tärkeää on kuitenkin huomioida myös se, että kaikki vaikuttavuus ei ole mitattavissa tai suoraan jäljitettävissä yksittäisiin tutkimustoimiin.

SISÄLLYSLUETTELO

Tiivistelmä	2
Esipuhe	6
1. JOHDANTO	8
2. AINEISTO	10
2.1 Kansainväliset esimerkit	10
2.2 Yliopistot	10
2.3 Valtion tutkimuslaitokset	11
2.4 Ammattikorkeakoulut	12
2.5 Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa	13
3. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI NELJÄSSÄ MAASSA	18
3.1 Arvioinnin yleispiirteet	18
3.2 Arvioinnin toteutus	20
3.2.1 Arvioinnista vastaavat ryhmät	20
3.2.2 Määritelmät tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta	21
3.2.3 Aineistot ja vaikuttavuuden todentaminen	22
3.2.4 Vaikuttavuuden arvioinnin kriteerit	24
3.3 Koottuja huomioita	25
4. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN HAASTEET	27
5. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI YLIOPISTOISSA	29
5.1 Taustaa	29
5.2 Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määrittely	31
5.3 Arvioinnin kriteerit	34
5.4 Arvioinnin indikaattorit	37
5.5 Arviointia tukevat aineistot	39
5.6 Tiedekentän ulkopuoliset tahot arvioinnissa	39
5.7 Arvioinnin kehittämistarpeet	40
6. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI VALTION TUTKIMUSLAITOKSISSA	43
6.1 Taustaa	43
6.2 Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus	45
6.3 Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi	48
6.4 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet	51
6.5 Arvioinnin kehittämistarpeet	52
7. TKI-TOIMINNAN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI AMMATTIKORKEAKOULUISSA	56

7.1 Taustaa.....	56
7.2 TKI-toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus	57
7.3 Syyt yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnille	58
7.4 TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi.....	60
7.5 TKI-toiminnan ja sen arvioinnin haasteet.....	62
7.6 Arvioinnin kehittämistarpeet	63
8. NÄKEMYKSIÄ KANSALLISEEN KEHITTÄMISTYÖHÖN	66
9. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SEURAAVAT ASKELEET	68
LÄHTEET.....	72
LIITTEET	77
Liite 1. Kysely yliopistoille: Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi tutkimuksen kokonaisarvioinneissa.	77
Liite 2. Haastattelurunko: Tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi valtion tutkimuslaitoksissa.....	80
Liite 3. Haastattelurunko: TKI-toiminnan / tutkimuksen arviointi ammattikorkeakouluissa.....	82

ESIPUHE

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on sitoutunut tutkimuksen vastuullisen arvioinnin edistämiseen. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia käsittelevä tutkimus muodostaa osan siitä pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, jota TSV on tehnyt arviointikäytäntöjen vastuullisuuden tukemiseksi. Tästä työstä ovat esimerkkejä tieteellisten julkaisukanavien arviointia toteuttava Julkaisufoorumi sekä tutkijanarvioinnin kansallinen suositus (vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä 2020) ja tähän liittyvä FIN-CAM (Finnish Career Assessment Matrix) -kehittämistyö. TSV liittyi vuonna 2022 kansainväliseen tutkimuksen arviointia edistävään yhteenliittymään (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA). TSV koordinoi Suomen kansallista CoARA-osastoa.

Tieteen ja arvioinnin käytänteiden vastuullisuus on yksi TSV:n 2024–2030 strategian painopisteistä. Strategiassa tavoitteeksi on asetettu arviointikulttuurin uudistaminen yhteistyössä koko tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa. Tämä tarkoittaa arviointikäytäntöjen kehittämistä siten, että ne korostavat eettisyyttä, avoimuutta, monimuotoisuutta, vaikuttavuutta ja työhyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ja palkita tutkijoiden vapaaehtoistyö sekä heidän panoksensa tiedeyhteisön ja yhteiskunnan hyväksi. Keskeistä on myös julkaisukanavien, tieteellisen laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin vahvistaminen tiedeyhteisölähtöisesti.

TSV käynnisti tammikuussa 2023 projektin, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointikäytäntöjä vastuullisen arvioinnin periaatteet huomioon ottaen. Projektin ensimmäinen raportti (Muhonen ym. 2025) käsittelee tutkijoiden näkemyksiä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista. Tässä hankkeen toisessa raportissa keskitytään projektin tuloksiin, jotka käsittelevät tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden teemaa suomalaisten yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Lisäksi raportissa tarkastellaan vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjä neljässä eurooppalaisessa verrokkimaassa.

Yksi vastuullisen arvioinnin keskeisistä periaatteista (vrt. CoARA) on, että arviointikriteereitä ja -käytänteitä kehitetään yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen tulokset tukevat tavoitetta lisäämällä ymmärrystä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen arviointia koskevista mahdollisuuksista ja haasteista erilaisissa tutkimusta tekevissä ja arvioivissa organisaatioissa.

Organisatorinen lähestymistapa on tärkeä, sillä sen avulla hahmotetaan organisaatioiden erityispiirteiden suhdetta tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. Tässä raportissa organisaatioiden erityispiirteistä huomioidaan erityisesti niiden lakiin kirjatut tehtävät, tutkimuksen rahoitusprofiili ja tutkimushenkilöstön toiminnan tukemiseen liittyvät

tavat. Arviointiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät myös tieteenalakulttuurien eroihin, joita on käsitelty projektin ensimmäisen osan raportissa (Muhonen ym. 2025).

Tutkimusraportin ovat toteuttaneet hankkeen johtaja YTT, dosentti Reetta Muhonen, projektitutkija VTT Maria Pietilä, projektitutkija FM Tommi Kärkkäinen ja pääsihteeri FL Janne Pölönen. Raportin on taittanut Tommi Kärkkäinen.

Kiitämme kaikkia yliopistokyselyyn vastanneita sekä ammattikorkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten haastatteluihin osallistuneita. Lisäksi kiitämme Elina Pylvänäistä yliopistokyselyn koordinoinnista ja toteutuksesta. Lopuksi haluamme kiittää verrokkimaiden arviointikehikkojen kartoittamisessa auttaneita asiantuntijoita: Gemma Derrick, Jon Holm, Emanuel Kulczycki ja Ludo Waltman.

1. JOHDANTO

Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset ovat pääosin julkisin varoin rahoitettuja organisaatioita, joilla kullakin on lakiin kirjatut tehtävänsä ja omanlainen suhde tutkimukseen ja yhteiskuntaan. Yliopistoissa tehtävän tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on ollut perinteisesti tieteen kehitys. Ammattikorkeakouluissa tutkimus on pitkälti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa), jonka tavoitteena on tukea käytännön ongelmien ratkaisua ja alueellista ja teollista kehitystä. Valtion tutkimuslaitoksissa tutkimus keskittyy sektorikohtaisesti jokaisen laitoksen omaan hallinnonalaan ja muihin asiantuntija- ja viranomaistehtäviin. Tutkimuslaitokset palvelevat laajasti eri hallinnonaloja, muuta julkista sektoria, yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita. (Hakala ym. 2003; yliopistolaki 558/2009; ammattikorkeakoululaki 932/2014; Late & Puuska 2014; OKM 2025.)

Yliopistolaki (558/2019) ja ammattikorkeakoululaki (932/2014) velvoittavat korkeakouluja arvioimaan toimintaansa ja sen vaikuttavuutta. Lainsäädännön mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on osallistuttava myös ulkopuoliseen toimintansa ja laatu järjestelmiensä arviointiin säännöllisesti ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tulokset. Korkeakoulujen ulkopuolisia arviointeja Suomessa toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, joka toteuttaa korkeakoulujen auditointeja, teema- ja järjestelmäarviointeja, tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointeja sekä koulutusala-arviointeja (Karvi 2025). Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut myös Karvin arviointien kohteena siten, että näissä arvioinneissa tulokulma aiheeseen on vaikuttavuuden laatu järjestelmissä.

Suomalaiset yliopistot ovat arvioineet erikseen tutkimustoimintaansa. Tutkimuksen arvioinnit on toteutettu tyypillisesti 5–6 vuoden välein. Niiden toteutuksesta on vastannut ulkopuolinen asiantuntijaryhmä ja niissä on keskitytty laitos-, oppiaine- tai yksikkötasoon. (Wang ym. 2014.) Ammattikorkeakoulusektorilla ei ole samalla tavoin pitkälle vakiintuneita TKI-toiminnan arvioinnin käytänteitä, vaan kukin ammattikorkeakoulu on tehnyt ja kohdistanut arviointeja tavallaan.

Valtion tutkimuslaitokset ovat osa valtionhallintoa. Jokaisen tutkimuslaitoksen toimintaa ohjaa oma lakinsa. Lakeihin ei ole kirjattu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tavoin veloitetta arvioida tutkimusta ja sen vaikuttavuutta (ks. esim. laki Suomen ympäristökeskuksesta 1069/2009; laki Geologian tutkimuskeskuksesta 167/2011; laki Ruokavirastosta 371/2018). Sen sijaan toiminnan, ml. tutkimustoiminnan, yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan osana ministeriön ja laitoksen välistä tulosohjausprosessia. Tulosohjauksessa virastojen sekä laitosten tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti suhteessa asetettuihin tulostavoitteisiin. Keskeisiä asiakirjoja prosessissa ovat tulossopimus ja tilinpäätökseen liittyvä toimintakertomus. (Valtiovarainministeriö, ei pvm.)

Myös ulkopuolinen tutkimusrahoitus vaikuttaa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Yli puolet yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoituksesta oli vuonna 2022 peräisin budjetin ulkopuolisista rahoituslähteistä (Vipunen 2024; ks. luku 2.5). Vaikuttavuus voi olla arvioinnin ulottuvuus esimerkiksi rahoitettavien hankkeiden teemojen määrittelyn myötä (esim. rahoitushaku yhteiskunnallisesti merkittävistä teemoista) tai vaikuttavuuden arviointi voi olla osa rahoitettavien hankkeiden arviointia. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön kansallinen rahoitusmalli vaikuttaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaan. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painoarvo yliopistojen rahoitusmallissa on kuitenkin suhteellisen pieni. (Muhonen, Himanen & Pölönen 2023.)

Tutkimushankkeemme tavoitteena on lisätä tietoa yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen tavoista hahmottaa ja arvioida tutkimustoimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Samalla tutkimuksella pyritään nostamaan esiin tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuden arviointiin liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita organisaatiokohtaisesti ja kansallisesti. Tavoitteena on myös tukea teeman ymmärtämistä tarjoamalla kansainvälisiä vertailukohtia Ison-Britannian, Puolan, Alankomaiden ja Norjan tutkimuksen arviointimalleista.

Raportissa käytettävä termi *yhteiskunnallinen vuorovaikutus* viittaa laajaan joukkoon toimintatapoja, joilla tutkijat välittävät tietoa akateemisen yhteisön ulkopuolelle. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus voi ilmetä monin tavoin, kuten vaikuttamisena päätöksenteon valmisteluun, asiantuntijatyönä kansalaisjärjestöissä tai osallistumisena tiedeviestintään. Vaikka yhteiskunnallinen vuorovaikutus nähdään keinona edistää tutkimuksen vaikuttavuutta, se ei sellaisenaan takaa sitä. Koska vaikuttavuus rakentuu aina myös tiedon hyödyntäjien ja vastaanottajien toiminnan varaan, olipa kyse päättäjistä, kansalaisista tai muista tahoista, vuorovaikutus ei itsessään takaa vaikuttavuutta. Sen sijaan vuorovaikutuksen ilmenemistä on mahdollista mitata suoremmin, esimerkiksi tapahtumien lukumäärän tai medianäkyvyyden avulla. Tämä selittää osaltaan, miksi vuorovaikutuksen mittaamiseen liittyvät indikaattorit ovat korostuneet vaikuttavuuden arviointikäytännöissä.

2. AINEISTO

Raportissa on hyödynnetty erilaisia aineistoja. Analyyseissa on luvusta riippuen hyödynnetty dokumenttiaineistoa, kyselyaineistoa tai haastatteluja. Lisäksi olemme hyödyntäneet Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen julkisesti saatavilla olevia aineistoja (luku 2.5).

Yliopistojen tiedonkeruun kyselylomake sekä valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen tiedonkeruun haastattelurungot ovat raportin liitteissä.

Haastattelulainauksista on poistettu tunnistetietoja, kuten henkilöiden ja organisaatioiden nimiä sekä tarkkoja kuvauksia, joiden perusteella henkilöitä voitaisiin tunnistaa. Lainausten luettavuutta on parannettu poistamalla täytesanoja ja muuttamalla puheilmauksia yleiskielen mukaisiksi.

2.1 Kansainväliset esimerkit

Kansainväliset esimerkit tutkimuksen arvioinnista koskevat neljää maata: Isoa-Britanniaa, Puolaa, Alankomaita ja Norjaa.

Ison-Britannian osalta analyysi koskee yliopistojen Research Assessment Frameworkia (REF). Puolan osalta tarkastelemme korkeakoulujen, Puolan tiedeakatemian instituuttien ja muiden tutkimusinstituuttien tutkimuksen arviointia. Alankomaista tarkasteltavana on Strategy Evaluation Protocol -arviointimalli, joka kohdistuu yliopistoihin, Alankomaiden tutkimusneuvoston tutkimusinstituutteihin ja Kuninkaallisen tiedeakatemian instituutteihin. Norjan osalta tarkastelu kohdistuu tieteenalojen arviointiin.

Analyysi perustuu dokumenttiaineistoon, johon tekstissä on viitattu. Analyysivaiheessa maiden tutkimuksen arviointien pääpiirteistä tehtiin kooste, jonka keskeiseen asiasisältöön pyydettiin kommentteja kunkin neljän maan tutkimuksen arvioinnin asiantuntijalta.

2.2 Yliopistot

Yliopistojen osalta tarkastelimme tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia tutkimuksen kokonaisarviointien näkökulmasta. Aineistonkeruu toteutettiin strukturoidulla kyselyllä (liite 1). Kysely lähetettiin kaikkien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivien suomalaisten yliopistojen kirjaamoihin (13 yliopistoa). Lisäksi kysely lähetettiin Maanpuolustuskorkeakouluun. Kysely oli avoinna vastattavaksi 3.11.–8.12.2023. Koska huomio oli organisaatiotason näkemyksissä vaikuttavuuden arvioinnista, pyysimme yliopistoilta yhtä vastausta per organisaatio.

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Kyselyyn saatiin vastaus kahdestatoista yliopistosta. Kyselyn liitteenä olivat tutkimustiedote ja tutkimuksen tietosuojaseloste.

Kyselyssä esitetyt kysymykset koskivat tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määrittelyä ja arviointia yliopistojen toteuttamissa tutkimuksen kokonaisarvioinneissa sekä organisaation muissa toimissa. Osa kysymyksistä käsitteli tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukemista ja arvioinnin kehittämistarpeita. Osa kysymyksistä oli avoimia, osa kyllä tai ei -tyyppisiä.

Kyselyvastausten tukena analyysissa on käytetty yliopistojen viimeisimpiä julkisesti saatavilla olevia raportteja tutkimuksen kokonaisarvioinneista. Kyselyyn vastaamattomien yliopistojen osalta tiedot perustuvat pelkästään julkisiin arviointiraportteihin.

Yliopistoja koskeva luku sisältää lainauksia kyselyn vastauksista, joista osa on englanniksi. Tutkimuksen kokonaisarviointiraportit kirjoitetaan yliopistoissa tyypillisesti englanniksi ja vastaajat ovat vastauksissaan referoineet arviointien ohjeistuksia tai niistä tehtyjä raportteja.

2.3 Valtion tutkimuslaitokset

Valtion tutkimuslaitoksia koskeva aineisto perustuu tutkimushaastatteluihin. Jokaiseen valtion tutkimuslaitokseen lähetettiin sähköpostitse kutsu osallistua tutkimukseen. Mikäli tutkimuslaitos oli mukana Suomen kansallisessa CoARA-osastossa, haastattelukutsu lähetettiin laitoksen CoARA-yhteyshenkilölle. Koska kaikilla tutkimuslaitoksilla ei ollut CoARA-yhteyshenkilöä, pyysimme Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin asiantuntijalta suosituksia haastateltaviksi.

Haastateltavat työskentelivät tutkimuslaitoksissa eri positioissa, esimerkiksi tutkimusjohtajina, tutkimuspäälliköinä, tieteellisinä johtajina, kehittämisspäälliköinä ja tietopalveluasiantuntijoina.

Osallistuminen haastatteluihin oli vapaaehtoista. Yksi valtion tutkimuslaitos ei ollut edustettuna haastatteluissa, joten tutkimus kattaa yksitoista kahdestatoista valtion tutkimuslaitoksesta. Haastateltaville lähetettiin tutkimustiedote, tietosuojaseloste ja haastattelukysymykset ennen haastattelua.

Aineisto kerättiin seitsemässä haastattelussa, joista muut paitsi pilottihaastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluina. Neljässä haastattelussa oli paikalla haastateltava useammasta tutkimuslaitoksesta. Kahdessa haastattelussa paikalla oli kaksi haastateltavaa yhdestä tutkimuslaitoksesta. Pilottihaastatteluun osallistui vain yksi haastateltava.

Haastattelut toteutettiin etähaastatteluina MS Teamsissa syksyllä 2024 (16.8.–6.9.2024). Haastattelijoina toimivat Reetta Muhonen, Tommi Kärkkäinen ja Maria Pietilä.

Haastattelukysymykset koskivat tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta ja sen suhdetta laitoksessa tehtävään muuhun asiantuntijatyöhön, laitoksissa käytyä keskustelua tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin toteutusta (arvioinnin tavoitteet, kohteet, indikaattorit) ja arviointiin liittyviä kehittämistarpeita (ks. liite 2).

2.4 Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakouluja koskeva aineisto perustuu tutkimushaastatteluihin. Jokaiseen ammattikorkeakouluun lähetettiin sähköpostitse kutsu osallistua tutkimukseen. Mikäli ammattikorkeakoulu oli mukana Suomen kansallisessa CoARA-osastossa, kutsu lähetettiin korkeakoulun CoARA-kontaktihenkilölle. Mikäli ammattikorkeakoulu ei ollut mukana kansallisessa CoARA-osastossa, kutsu lähetettiin TKI-toiminnasta vastaavalle johtajalle tai vastaavalle taholle.

Osallistuminen haastatteluihin oli vapaaehtoista. Haastatteluun osallistui TKI-toimijoita yhteensä yhdeksästä ammattikorkeakoulusta (ammattikorkeakouluja on yhteensä 24). Haastateltavia oli yhteensä 12. Viidestä ammattikorkeakoulusta tutkimukseen osallistui yksi haastateltava, kahdesta kaksi ja yhdestä ammattikorkeakoulusta kolme haastateltavaa. Haastateltaville lähetettiin tutkimustiedote, tietosuojaseloste ja haastattelukysymykset ennen haastattelua.

Haastatteluja oli yhteensä kuusi, joista neljä oli ryhmähaastatteluja ja kaksi yksilöhaastatteluja. Haastateltavat edustivat TKI-toiminnan eri tehtäväalueita. Esimerkkejä haastateltavien positioista olivat tutkimus- ja kehittämisjohtaja, kehityspäällikkö, TKI-päällikkö, tutkimuspäällikkö, tutkimusrahoituksen asiantuntija ja vararehtori.

Haastattelut toteutettiin etähaastatteluina MS Teamsissa aikavälillä 26.3.–4.6.2024. Haastattelijoina toimivat Reetta Muhonen ja Maria Pietilä.

Tutkimukseen osallistuneet ammattikorkeakoulut edustivat TKI-budjetiltaan suuria tai keskikokoisia ammattikorkeakouluja. Ne sijaitsivat eri puolilla Suomea ja erosivat koulutusaloiltaan. On syytä huomioida, että raportissa tuodut näkemykset eivät välttämättä edusta koko ammattikorkeakoulukentän näkemyksiä. Koska haastateltavat edustivat TKI-toiminnaltaan suuria ja keskikokoisia ammattikorkeakouluja, on todennäköistä, että niissä oli pohdittu keskimääräistä enemmän TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen arviointia.

Haastattelurunko oli pitkälti sama kuin valtion tutkimuslaitosten haastatteluissa (ks. liite 3). Haastattelukysymykset keskittyivät TKI-toimintaan.

2.5 Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sen arvioinnin ymmärtämiseksi on tärkeää hahmottaa niiden tutkimustoimintaan liittyviä erityispiirteitä. Yksi keskeinen ero liittyy tutkimusrahoituksen määrään ja tutkimuksen rahoituslähteisiin¹.

Tutkimusrahoituksen kokonaismäärän mukaan mitattuna tutkimusrahoitusta on kolmesta tarkasteltavasta organisaatiotyypistä selkeästi eniten yliopistoissa. Tutkimusrahoituksen suuruuseroja kuvastaa se, että vuonna 2022 (tuorein tilastotieto, joka saatavilla marraskuussa 2024) valtion tutkimuslaitosten tutkimusrahoituksen kokonaismäärä oli noin 30 prosenttia yliopistojen tutkimusrahoituksesta. Ammattikorkeakoulujen vastaava luku oli puolestaan noin 20 prosenttia yliopistojen tutkimuksen kokonaisrahoituksesta. (Vipunen 2024.)

Tutkimusrahoituksen määrä on kaikissa organisaatiotyypeissä pysynyt suhteellisen vakaana tai kasvanut vuodesta 2012 vuoteen 2022. Prosentuaalisesti suurinta tutkimusrahoituksen kasvu on ollut vuosien 2012 ja 2022 välillä ammattikorkeakouluissa.

Riippumatta eroista tutkimusrahoituksen määrissä organisaatiotyypeittäin tarkasteltuna yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa yli puolet tutkimusrahoituksesta muodostuu organisaatioiden budjetin ulkopuolisesta rahoituksesta. Kuviossa 1 on kuvattu ulkopuolisen tutkimusrahoituksen absoluuttinen määrä ja prosentuaalinen osuus tutkimustoiminnan kokonaisrahoituksesta yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa vuosina 2012–2022. Kuvion palkit kuvastavat ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuutta tutkimuksen kokonaisrahoituksesta. Kuvion pisteet kuvaavat ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärää.

Yliopistoissa ulkopuolinen rahoitus muodosti vuonna 2022 51 prosenttia tutkimuksen kokonaisrahoituksesta, tutkimuslaitoksissa 59 prosenttia ja ammattikorkeakouluissa 60 prosenttia.

¹ Tutkimusrahoitusta koskevat tiedot ovat peräisin Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta (vipunen.fi). Vipusen tiedot yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta perustuvat Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen.

Kuvio 1. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuus (%) tutkimusrahoituksesta ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kokonaismäärä (1000 euroa) vuosina 2012–2022. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Keskeiset ulkopuolisen tutkimus- tai TKI-rahoituslähteet ovat erilaisia eri organisaatiotyypeissä, mikä kuvastaa niissä tehtävän tutkimuksen ja TKI-toiminnan erilaista luonnetta ja tavoitteita.

Yliopistoissa keskeisimpiä lähteitä olivat vuonna 2022 Suomen Akatemia (45 % ulkopuolisesta rahoituksesta), EU:n puiteohjelmärahoitus (13 % ulkopuolisesta rahoituksesta), kotimaiset rahastot ja säätiöt (12 % ulkopuolisesta rahoituksesta), Business Finland (8 %) ja yritykset (8 %) (ks. kuvio 2).

Kuvio 2. Ulkopuolisten rahoituslähteiden osuus (%) ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta yliopistoissa v. 2012–2022. Lähde: Tilastopalvelu Vipunen.

Valtion tutkimuslaitoksissa keskeisimpiä budjetin ulkopuolisia tutkimusrahoituksen lähteitä olivat vuonna 2022 yritykset ja ministeriöt (kumpikin 22 % ulkopuolisesta rahoituksesta), EU (21 %; EU:n eri rahoitusinstrumentteja ei ole eritelty tutkimuslaitosten osalta tilastopalvelu Vipusessa), Suomen Akatemia (16 %) ja Business Finland (10 %) (ks. kuvio 3).

Tutkimuslaitosten erityispiirteenä on rahoituksen keskittyminen kahteen suureen laitokseen: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:hyn (jonka tutkimusrahoitus muodosti vuonna 2022 44 % tutkimuslaitosten tutkimusrahoituksesta) ja Luonnonvarakeskus LUKEn (jonka tutkimusrahoitus muodosti vuonna 2022 22 % tutkimuslaitosten tutkimusrahoituksesta).

Onkin huomattava, että eroja on paitsi organisaatiotyyppien välillä, myös saman organisaatiotyypin sisällä: yliopistot, valtion tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut eroavat toisistaan kooltaan, tutkimuksen volyymiltaan ja keskeisiltä rahoituslähteiltään. Esimerkiksi tutkimuslaitosten erilaisiin tutkimusrahoituksen kokonaismääriin vaikuttaa myös tehtävän tutkimuksen luonne, kuten se, tarvitaanko tutkimuksen toteuttamiseen kallista tutkimusinfrastruktuuria.

Kuvio 3. Ulkopuolisten rahoituslähteiden osuus (%) ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta valtion tutkimuslaitoksissa v. 2012–2022. Lähde: Tilastopalvelu Vipunen.

Ammattikorkeakouluissa korostuu erityisesti kaksi rahoituslähdeä: ministeriöt sekä EAKR-, ESR- ja muu EU-rahoitus (kuvio 4). Ministeriörahoituksen osuus oli budjetin ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta vuonna 2022 37 % ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta ja EAKR-, ESR- sekä muun EU-rahoituksen osuus 36 % ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta. EAKR viittaa Euroopan aluekehitysrahastoon ja ESR Euroopan sosiaalirahastoon. Muista rahoituslähteistä yleisimpiä olivat yritykset (6 % ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta) ja EU-puiteohjelmärahoitus (6 %).

Kuvio 4. Ulkopuolisten rahoituslähteiden osuus (%) ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta ammattikorkeakouluissa v. 2012–2022. Lähde: Tilastopalvelu Vipunen.

Yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoituksen rakenne kuvastaa niiden erilaista roolia tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä. Yliopistojen tutkimusrahoituksessa painottuu Suomen Akatemia, joka rahoittaa akateemista, vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta. Valtion tutkimuslaitosten rahoitusrakenne on monipuolinen kattaen niin akateemista kuin soveltaakin tutkimusta rahoittavia tahoja. Ammattikorkeakoulujen rahoituksessa painottuvat EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan liittyvät rahoitusinstrumentit, joiden tavoitteena on muun muassa tasata alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja.

3. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI NELJÄSSÄ MAASSA

Esittelemme ja vertailemme tässä luvussa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjä neljässä maassa: Isossa-Britanniassa, Puolassa, Norjassa ja Alankomaissa.

Maat valittiin siten, että niiden avulla saadaan muodostettua laaja käsitys erilaisista arviointimalleista ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden roolista osana arviointeja. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden huomiointi on yleistynyt 2010-luvulta alkaen maiden tutkimuksen arvioinneissa. Alankomaissa vaikuttavuus oli osana jo vuosien 2003–2009 arviointikehikkoa.

3.1 Arvioinnin yleispiirteet

Isossa-Britanniassa tutkimusta arvioidaan kansallisesti Research Excellence Framework (REF) -kehikolla (UKRI 2023b). REF-arviointeja on julkaistu vuosina 2014 ja 2021. Seuraava arviointi on suunniteltu julkaistavaksi 2029. Arvioinnista vastaavat Ison-Britannian korkeakoulujen neljä rahoitusorganisaatiota (Scottish Funding Council; Higher Education Funding Council for Wales; Department for the Economy, Northern Ireland; Research England), joista Research England hallinnoi arvioinnin toteutusta (UKRI 2023b).

REF-arvioinnit ovat tieteenalakohtaisia ja ne on suunnattu korkeakouluille (REF 2012; REF 2019b). Arviointien osa-alueiden määrittämisestä vastaa REF-ohjausryhmä ja osa-alueita koskevista kriteereistä puolestaan arvioinnin pää- ja alapaneelit (REF 2019b; UKRI 2025). Osa-alueet ja kriteerit ovat samat kaikille arvioitaville. Arvioinnin osa-alueiksi on määritelty tutkimuksen tuotokset ja vaikuttavuus sekä tutkimusympäristö ja niille on kullekin asetettu oma painoarvonsa arvioinnissa. Vuonna 2021 vaikuttavuuden painoarvo oli 25 prosenttia eli viisi prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2014 (REF 2012; REF 2019b). Tutkimustuotosten painoarvo puolestaan oli 60 prosenttia eli viisi prosenttiyksikköä matalampi kuin aiemmin. Vaikuttavuuden prosenttiosuuden on suunniteltu pysyvän samana myös vuoden 2029 arvioinnissa (REF 2023, 11, 13). Arvioinnin tulokset vaikuttavat korkeakoulujen rahoitukseen eli kyse on siis summatiivisesta arvioinnista. REF muodostaa yhdessä Higher Education Innovation Fund -kehikon kanssa Ison-Britannian korkeakoulujen tutkimuksen laatupohjaisen rahoituksen kokonaisuuden (UKRI 2023a). Niiden tulokset määrittävät korkeakouluille myönnettävän perusrahoituksen. Tämän lisäksi Ison-Britannian tutkimus- ja innovaatiotoimija UKRI:n (UK Research and Innovation) alla toimivat tutkimusneuvostot myöntävät projekti-kohtaista rahoitusta.

Puolassa tutkimuksen kansallinen arviointi toteutetaan neljän vuoden välein ja siitä vastaa opetus- ja tiedeministerin nimittämä tutkimuksen arviointikomissio (the Law on Higher Education and Science, 2018, 139–141). Opetus- ja tiedeministeriö on arviointikomission tukemana suunnitellut arvioinnin toteutuksen siten, että se on kaikille arvioitaville yhteinen (Commission for the Evaluation of Science 2021; Kulczycki & Korytkowski 2021). Arviointi kohdistuu tieteenaloittain korkeakouluihin, Puolan tiedeakatemian instituutteihin ja muihin tutkimusinstituutteihin (the Law on Higher Education and Science 2018, 139–141).

Arvioinnin kolme pääosa-alueita ovat tieteellinen tai taiteellinen laatu, tieteellisen tutkimuksen tai kehittämistoiminnan taloudelliset tulokset ja tutkimuksen vaikutukset (*impact*) yhteiskunnan ja talouden toimintaan. Osa-alueille on asetettu oma painoarvonsa arvioinneissa. Vaikuttavuus vastaa noin 20 prosenttia arvioinnin tuloksesta (Minister of Education and Science 2022). Arvioinnin tulokset määrittävät arvioitavan kohteen tutkimuksen laatukategorian (A+, A, B+, B, C), joka vaikuttaa korkeakoulun saamaan julkiseen rahoitukseen (the Law on Higher Education and Science 2018, 205–206). Lisäksi riittävän hyvät tulokset (A+, A, B+) ovat ehto yliopistotittelin ylläpitämiselle ja oikeudelle kouluttaa tohtoreita (the Law on Higher Education and Science, 2018, 6–7, 107–109). Tutkimuksen laatukategoria on osa korkeakoulun tutkimustoimintaa, johon kuuluvat myös väitöskirjatutkijoiden, tutkimushenkilöstön määrä ja tutkimuskustannukset (the Law on Higher Education and Science 2018, 205–206). Tämä kokonaisuus on osa korkeakoulujen rahoitusalgoritmia. Toinen keskeinen osa-alue algoritmissa on opetustoiminta, joka muodostuu opiskelijoiden määrästä ja opiskelijoihin liittyvistä kustannuksista.

Norjassa tutkimuksen arvioinnit toteutetaan tieteenalakohtaisesti siten, että yksi tieteenala kerrallaan on arvioitavana (the Research Council of Norway 2024a). Norjan tutkimusneuvosto on vastannut arvioinneista 1990-luvulta lähtien. Arviointi kohdistuu korkeakouluissa, julkisen sektorin tutkimusinstituuteissa ja terveyssektorilla tehtävään tutkimukseen. Tutkimusneuvosto määrittelee jokaista tieteenalan arviointia varten yleisen protokollan, jonka tarkemmasta soveltamisesta neuvotellaan yhdessä tutkimusta tekevien organisaatioiden kanssa (the Research Council of Norway 2024a; 2024c). Arviointiin osallistuvat organisaatiot pääsevät siis vaikuttamaan arvioinnin toteutukseen.

Arvioinnin osa-alueet ovat vaihdelleet vuosien varrella. Vuonna 2017 julkaistussa humanististen tieteiden arvioinnissa osa-alueita olivat organisaatio, johtaminen ja strategia, resurssien saatavuus ja käyttö, tutkimuksen tuottaminen ja laatu, rekrytointi ja koulutus, tutkijoiden verkostoituminen, vaikutukset opetukseen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus (the Research Council of Norway 2017, 19). Vuonna 2024 julkaistussa biotieteiden arvioinnissa osa-alueita olivat puolestaan tutkimuksen tuottaminen, laatu ja integriteetti, relevanssi instituutio- ja sektorikohtaisille tavoitteille sekä yhteiskunnallinen relevanssi (the Research Council of Norway 2024b, 42–45). Arviointien avulla tuotetaan tietoa norjalaisen tutkimuksen ja

korkeakoulutuksen tilasta. Tieto tukee arviointiin osallistuvien tahojen ymmärrystä omasta toiminnastaan, auttaa Norjan tutkimusneuvoston neuvoa-antavassa työssä sekä informoi tutkimuksen ja korkeakoulutuksen kehittämisestä vastaavia toimijoita (the Research Council of Norway 2024a). Arvioinnin tulokset eivät vaikuta korkeakoulujen rahoitukseen.

Alankomaissa tutkimusta arvioidaan Strategy Evaluation Protocol (SEP) -kehikon mukaisesti kuuden vuoden välein (VSNU, KNAW & NWO 2020). SEP-kehikosta ja sen toteutuksesta vastaavat Alankomaiden yliopistojen yhdistys (VSNU), Alankomaiden kuninkaallinen tiedeakatemia (KNAW) ja Alankomaiden tutkimusneuvosto (NWO). SEP-arvioinnit ovat kansallisia ja kohdistuvat yliopistoihin, Alankomaiden tutkimusneuvoston tutkimusinstituutteihin ja kuninkaallisen tiedeakatemian instituutteihin. Ensimmäistä kertaa SEP toteutettiin vuonna 2003–2009 ja nykyinen arviointi 2021–2027 on 2000-luvun neljäs. Julkisesti rahoitetut tutkimusorganisaatiot ovat velvoitettuja arvioimaan tutkimustoimintaansa kuuden vuoden välein. Vaikka yliopistoja ei ole lainsäädännöllisesti velvoitettu käyttämään SEPiä, arviointimallin käyttö perustuu VSNU'n, NWO'n ja KNAW'n väliseen sopimukseen ja sen hyödyntäminen on vakiintunut kansalliseksi käytännöksi. Käytännössä kaikki yliopistot noudattavat SEP-protokollaa tutkimuksen arviointikehyksenä. (VSNU, KNAW & NWO 2003; 2009; 2014; 2020.)

Vuosien 2021–2027 arviointikehikon kolme pääosa-aluetta ovat tutkimuksen laatu, tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi ja tutkimuksen edellytykset/toteuttamiskelpoisuus (*viability*). SEP-kehikon mukaiset arvioinnit keskittyvät siihen, miten arvioitavan yksikön käytännöt ja tuotokset edesauttavat yksikön tavoitteiden saavuttamista ja strategian toteutumista. Arviointeja voidaan siten kuvailla kohdelähtöisiksi. SEP-kehikkoa hyödynnetään formatiiviseen arviointiin. Arviointien tavoitteena on auttaa arvioitavia yksiköitä hahmottamaan ja kehittämään omaa toimintaansa ja tehdä näkyväksi tutkimuksen laatua ja yhteiskunnallista relevanssia (VSNU, KNAW & NWO 2020, 7).

3.2 Arvioinnin toteutus

3.2.1 Arvioinnista vastaavat ryhmät

Kaikissa tarkastelluissa maissa arvioinnin suorittavat ryhmät, joiden asiantuntijoilla tulee olla hyvä ymmärrys arvioitavan kohteen tutkimuksesta. Alankomaiden SEP-kehikossa mainitaan, että alakohtaisen tuntemuksen lisäksi asiantuntijoilla tulee olla kompetenssia arvioida yksiköiden tutkimuksen sovellettavuutta ja relevanssia yhteiskunnassa (VSNU, KNAW & NWO 2020, 43). Norjan oikeustieteiden, biotieteiden, terveys- ja lääketieteiden, luonnontieteiden ja matematiikan sekä teknisten tieteiden arviointien ohjeistus on samansuuntainen (the Research Council of Norway 2021, 56–57; the Research Council of Norway 2022a, 10; 2022b, 10; 2022c, 10; 2024b, 46).

Puolassa on puolestaan kirjattu lakiin, että arviointikomitean jäsenillä tulee olla *kokemusta* aktiivisesta osallistumisesta tutkimuksen soveltamiseen ja tähän liittyviä merkittäviä saavutuksia (the Law on Higher Education and Science 2018). Ison-Britannian REFissä arviointipaneelisiin on tarvittaessa kutsuttu lisää arvioitsijoita, jotka keskittyvät erityisesti vaikuttavuuteen (REF 2019b, 4–5). Samoin kuin Puolassa, heillä tulee olla ammatillista kokemusta tutkimuksen hyödyntämisestä, soveltamisesta ja hyödyistä.

Assessors appointed to the sub-panels will undertake either one of the following roles: a. To assess the impact element of submissions and develop the impact subprofiles, alongside sub-panel members. These will be people with professional experience of making use of, applying or benefiting from academic research. (REF 2019b, 5).

3.2.2 Määritelmät tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Arviointijärjestelmissä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määritelmät ovat pitkälti yhteneväisiä eli vaikuttavuus ymmärretään akateemisen yhteisön ulkopuolelle suuntautuvina vaikutuksina ja hyötyinä. Ison-Britannian REF-arvioinnissa yhteiskunnallinen vaikuttavuus on määritelty seuraavasti:

For the purposes of the REF, impact is defined as an effect on, change or benefit to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia. (REF 2019a, 68)

Norjan tutkimusneuvoston vuonna 2021 julkaisemassa oikeustieteiden arvioinnissa käytettiin lähes suoraan Ison-Britannian REF-määritelmää yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta (the Research Council of Norway 2021, 73). Aiemmin vuonna 2018 julkaistussa yhteiskuntatieteiden arvioinnissa lainataan myös REF:iä ja viitataan siihen.

The definition of, and model for, societal impact in the Research Council's evaluations is derived from the 2014 Research Excellence Framework (REF) in the United Kingdom. In the REF, societal impact is defined as 'any effect on, change or benefit to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia. (the Research Council of Norway 2018, 11–12)

Erona Norjan yhteiskuntatieteiden arvioinnin ja Ison-Britannian REFin määritelmissä on, että toisin kuin Norjassa, REFissä tutkimuksen vaikutukset opetukseen ymmärrettiin osana tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta (REF 2019b, 54; the Research Council of Norway 2018). Vuonna 2024 julkaistussa Norjan biotieteitä koskevissa arvioinneissa ja vuonna 2024 käynnissä olevissa lääke- ja terveystieteitä, luonnontieteitä ja matematiikkaa koskevissa arvioinneissa on puolestaan käytetty yhteiskunnallisen relevanssin käsitettä. Yhteiskunnallisen relevanssin arviointia on kuvattu seuraavasti:

The committee assesses the quality, scale and relevance of contributions targeting specific economic, social or cultural target groups, of advisory reports on policy, of contributions to public debates, and so on. [...] The committee is also invited to assess the societal impact of research based on case studies submitted by the administrative units and/or other relevant data presented to the committee. (the Research Council of Norway 2022a, 9; 2022b, 9; 2022c, 9)

Puolassa tutkimuksen arvioinnin ohjeistuksessa tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus määritellään vaikutuksina, joita tutkimus saa aikaan yhteiskunnan eri osa-alueilla (Commission for the Evaluation of Science 2021). Alankomaiden Strategisen arvioinnin toimintamallissa (SEP) yhteiskunnallinen vaikuttavuus on puolestaan osa tutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja siinä erotellaan toisistaan vaikuttavuus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tutkimuksen käyttöönotto.

The societal relevance of the unit's research in terms of impact, public engagement and uptake of the unit's research is assessed in economic, social, cultural, educational or any other terms that may be relevant. (VSNU, KNAW & NWO 2020, 8)

3.2.3 Aineistot ja vaikuttavuuden todentaminen

Kaikissa maissa käytetään arvioinnin aineistona arviointiyksikköjen itse tuottamia kuvauksia tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Puolassa ja Isossa-Britanniassa vaikuttavuutta raportoidaan kirjoittamalla vaikuttavuuskuvauksia (*impact case studies*). Norjassa ja Alankomaissa vaikuttavuuskuvaukset ovat yksi osa itsearviointiraportteja. Norjassa biotieteiden, lääke- ja terveystieteiden, matematiikan ja luonnontieteiden arvioinneissa itsearviointiraporttien ja vaikuttavuuskuvausten ohella arvioijat hyödyntävät kansallisia rekisteritietoja (esim. the Research Council of Norway 2022a, 16; 2022b, 16; 2022c, 16). Alankomaissa puolestaan arvioitavia yksiköjä kannustetaan lisäämään itsearviointiraportteihin tilastotietoja, kuten yleistajuisten julkaisujen määrät ja niiden saamat viittaukset sekä tutkimuksiin yhteiskunnallisilta ryhmiltä saatu rahallinen tuki (VSNU, KNAW & NWO 2020, 19).

Kaikissa arviointimalleissa vaikuttavuuden luonnehdinta koskee vaikuttavuutta edistäviä toimia ja aikaansaatuja vaikutuksia. Lisäksi arvioitavan yksikön toivotaan kytkävän kuvauksissaan vaikuttavuus yksikön tutkimuksiin tai tutkimustuotoksiin siten, että arvioitsijoille selviää, mihin tutkimustoimintaan vaikuttavuus liittyy. Ison-Britannian ja Norjan arvioinneissa ohjeistetaan myös kuvaamaan tutkimuksesta hyötyneet sidosryhmät ja tapa, jolla sidosryhmät hyötyivät yksikön tutkimuksesta tai toimista (REF 2019a, 97; the Research Council of Norway 2018; 2021). Esimerkiksi REFissä kuvauksia ohjeistettiin tekemään seuraavasti:

A clear explanation of the process or means through which the research led to, underpinned or made a contribution to the impact [...] Where the submitted unit's research was part of a wider body of

research that contributed to the impact [...] Details of the beneficiaries [...] Details of the nature of the impact – how they have benefitted, been affected or impacted on. (REF 2019a, 97).

Laadullisissa kuvauksissa esitetyistä väitteistä pyydettiin myös näyttöä (*evidence*), jotta vaikuttavuutta voitaisiin todentaa. Tätä varten Ison-Britannian REF-arvioinnissa vaikuttavuuskuvauksiin pyydetään liittämään ulkoisista lähteistä peräisin olevaa informaatiota, kuten sidosryhmien lausuntoja tai linkkejä dokumentteihin, jotka todentavat raportoidun vaikuttavuuden.

All the material required to make a judgement should be included in the case study template (REF3) – no further reading should be required. URLs should only be included for the purpose of verifying or corroborating claims made in the submission. [...] Extracts from corroborating statements may be included within the case studies, where appropriate. (REF 2019b, 58).

Puolassa ohjeistus oli vaikuttavuuden näytön osalta yleisluontoinen:

A detailed characterisation of no more than 5 proofs of impact of the scientific activity (maximum 500 characters in spaces for each proof for each language version) and, in the case of the characterisation referred to in the fourth indent of point e, no more than 5 proofs of impact resulting from the scientific activity of another entity created by the entity for the purpose of commercialisation (the characterisation may include the website address where in the date of placing the impact description in the POL-on System, a given proof of impact is available). (Commission for the Evaluation of Science 2021)

Norjan yhteiskuntatieteiden arvioinnissa näyttöä pyydettiin hyvin samantapaisesti kuin REFissä (the Research Council of Norway 2018), samoin vuonna 2021 julkaistussa oikeustieteiden arvioinnissa:

This section should list sources that could corroborate key claims made about the impact of the unit's research (reports, reviews, web links or other documented sources of information in the public domain, users/beneficiaries who could be contacted to corroborate claims, etc.) (the Research Council of Norway 2021)

Norjan vuonna 2024 julkaistussa biotieteiden arvioinnissa näytön vaadetta ei mainita arvioinnin ohjeistuksessa (the Research Council of Norway 2024b). Tosin yksiköiden itsearviointiohjeessa on pyydetty listaamaan viidestä kymmeneen merkittävintä sidosryhmille suunnattua julkaisua tai muuta tuotosta ja kuvaamaan niiden vaikuttavuutta (the Research Council of Norway, ei pvm.).

Alankomaissa vaikuttavuuskuvauksiin kannustettiin lisäämään "faktapohjaista näyttöä", kuten tilastotietoja, jotka tukevat argumentteja vaikuttavuudesta.

This narrative argument is, wherever possible, supported by factual evidence (where appropriate, the unit can use quantitative indicators). The choice of indicators accordingly depends on the exact

argument for which they should provide evidence. The research unit selects its indicators based on the argument which it wants to develop. Other sources of robust data may include benchmarking against peer research units as well as case studies highlighting its most distinctive and societally relevant accomplishment(s). (VSNU, KNAW & NWO 2020, 19)

Tilastotiedot pyydettiin yhdistämään yhteen tai useampaan kolmesta kategoriasta: tutkimustuotokset yhteiskunnallisille sidosryhmille (esim. yleistajuiset julkaisut, patentit, videot, näyttelyt ja ohjelmistot), tutkimustuotosten hyödyntäminen sidosryhmissä (esim. yhteistyöprojektit, tilaustutkimukset, viittaukset) ja tunnustukset sidosryhmiltä (esim. saatu rahallinen tuki, osallisuus järjestöissä, palkinnot) (VSNU, KNAW & NWO 2020, 32).

3.2.4 Vaikuttavuuden arvioinnin kriteerit

Järjestelmien arviointikriteereissä toistuvat vaikuttavuuden merkittävyys (*significance*) ja laajuus (*reach*). REF-arvioinnissa ne on määritelty seuraavasti:

Significance will be understood as the degree to which the impact has enabled, enriched, influenced, informed or changed the performance, policies, practices, products, services, understanding, awareness or wellbeing of the beneficiaries. (REF 2019b, 52)

Reach will be understood as the extent and/or diversity of the beneficiaries of the impact, as relevant to the nature of the impact. Reach will be assessed in terms of the extent to which the potential constituencies, number or groups of beneficiaries have been reached; it will not be assessed in purely geographic terms, nor in terms of absolute numbers of beneficiaries. The criteria will be applied wherever the impact occurred, regardless of geography or location, and whether in the UK or abroad. (REF 2019b, 52)

Samaa määritelmää noudatettiin myös useammassa Norjan arvioinnissa. Esimerkiksi humanististen tieteiden arvioinnissa kriteerien määritelmät ovat lähes täysin samat kuin REF-arvioinnissa (the Research Council of Norway 2017). Norjan yhteiskuntatieteiden arviointiraportissa esitellään samat kriteerit, ja niiden arvioinnissa on kyse a) esitetyn muutoksen tärkeyden arvioinnista (suuri/pieni), b) esitetyn muutoksen laajuuden arvioinnista (globaali, kansallinen, alueellinen, paikallinen), c) pääpainon antamisesta viimeaikaisemmille esimerkeille vaikuttavuudesta (vaikutukset ja tutkimus tulee olla 10–15 viime vuoden ajalta) (the Research Council of Norway 2018).

Puolan arvioinneissa käytetään niin ikään merkittävyyttä ja laajuutta kriteereinä ja ne määritellään pitkälti samansuuntaisesti kuin REF-arvioinneissa. Puolassa tosin merkittävyyden osalta ohjeistetaan arvioimaan sitä, onko tutkimus tuottanut ratkaisun johonkin pitkäaikaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan (Commission for the Evaluation of Science 2021). Puolan arviointi eroaa muista myös siinä, että arvioitavia yksiköitä ohjeistetaan kuvaamaan, onko vaikuttavuuden taustalla monitieteinen tutkimus ja jos on, millä tavoin monitieteisyys edisti vaikuttavuutta.

Myös Norjan arvioinneissa käytetyissä kriteereissä on eroja suhteessa REFiin. Useissa Norjan tieteenala-arvioinneissa (humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, oikeustieteet, luonnontieteet, matematiikka ja tekniset tieteet, biotieteet ja terveys- ja lääketieteet) vaikuttavuutta on arvioitu hallituksen tutkimukselle ja korkeakoulutukselle tekemän pitkän aikavälin strategian näkökulmasta (ks. the Research Council of Norway 2017; 2018; 2021; 2022a; 2022b; 2022c; 2024b). Strategiaan kuuluu kuusi temaattista osa-aluetta, joiden kautta yksiköiden vaikuttavuutta tarkasteltiin: meret; ilmasto, ympäristö ja puhdas energia; julkisen sektorin uudistuminen ja paremmat hyvinvointi- ja terveystalvet; mahdollistavat teknologiat; innovaatiot ja mukautuva teollisuus; maailman johtavat tutkimusryhmät.

Vuosien välillä Norjan tieteenala-arvioinneissa hyödynnetyissä vaikuttavuuden arviointikriteereissä on ollut myös eroja. Yhteiskuntatieteiden arvioinnissa vaikuttavuutena ei pidetty vaikutuksia, jotka kohdistuivat opetustoimintaan, kun taas oikeustieteiden arvioinnissa tällaiset vaikutukset otettiin huomioon (the Research Council of Norway 2018; 2021). Vuonna 2024 julkaistussa biotieteiden arvioinnissa opetusta ei ole mainittu osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta, eikä siitä ole pyydetty itsearviointilomakkeessa kuvauksia (the Research Council of Norway 2024b; ei pvm.). Lisäksi biotieteiden, terveystalvet- ja lääketieteiden, luonnontieteiden, matematiikan ja teknisten tieteiden arvioinneissa ei käytetä ulottuvuutta tai merkittävyyttä vaikuttavuuden arviointikriteereinä (the Reserch Council of Norway 2022b; 2022c). Näissä arvioinneissa YK:n kestävä kehityksen tavoitteet on nostettu mukaan vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyiksi kriteereiksi.

Alankomaissa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden (*societal relevance*) arvioinnissa on omanlaiset kriteerit. Arvioinnissa keskitytään siihen, kuinka yksikön yhteiskunnalliset saavutukset edistävät yksikön strategiaa ja tavoitteita.

The assessment committee reflects on societal relevance by assessing a research unit's accomplishments in light of its own aims and strategy (VSNU, KNAW & NWO 2020, 8)

Lisäksi käytetään, soveltuvilta osin, tutkimuksen avoimuuteen, tohtorikoulutukseen, akateemiseen kulttuuriin ja henkilöstöpolitiikkaan liittyviä kriteereitä. Esimerkiksi avoimen tieteen teeman yhteyttä vaikuttavuuteen kuvataan seuraavasti:

The assessment committee considers the extent to which the research unit involves stakeholders, if possible and relevant, in the preparation and execution of the aims and strategy. It also considers to which extent the research unit opens up its work to other researchers and societal stakeholders in the context of its strategy and policy. (VSNU, KNAW & NWO 2020, 9)

3.3 Koottuja huomioita

Neljän maan tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointien tarkastelu tuo esiin sekä samankaltaisuuksia että eroja. Keskeinen ero liittyy siihen, että osassa maita (Iso-

Britannia, Puola) arvioinnin tulosten perusteella jaetaan rahoitusta (summatiivinen arviointi), kun taas osassa maita (Alankomaat, Norja) arvioinnin tulosten perusteella ei jaeta rahoitusta vaan arviointien tehtävänä on pikemminkin informoida tiedepolitiikkaa ja tutkimusta tekeviä organisaatioita (formatiivinen arviointi). Toinen keskeinen ero on, että Ison-Britannian ja Puolan arviointimalleissa arviointien toteutus on sama kaikille, kun taas Alankomaiden ja Norjan malleissa arvioinnin kohteet vaikuttavat arvioinnin toteutukseen.

Yhtäläisyydet koskevat erityisesti vaikuttavuuden määrittelyä ja arvioinnin aineistoja. Määrittelyssä painottuvat vaikutukset ja hyödyt, jotka kohdistuvat akateemisen yhteisön ulkopuolelle. Aineistojen puolesta kaikkia tarkasteltuja maita yhdistää vaikuttavuuskuvauksien käyttö ja pyrkimys todentaa vaikuttavuutta tilastojen, sidosryhmien lausuntojen tai muun näytön avulla. Yhtäläisyyksissä korostuu Ison-Britannian REFin vaikutus muiden maiden arviointimalleihin. Sama on havaittu myös muissa tutkimuksissa (ks. Wróblewska 2025).

Arvioinnin kriteerit ovat niin ikään pääosin samankaltaisia, mutta niissä ilmenee myös selkeitä eroja. Alankomaiden SEP-kehikko korostaa muista poiketen vaikuttavuuden arviointia arvioitavan yksikön strategian näkökulmasta. Tosin tämä kuvastaa myös eroja arvioinnin kohteissa (vrt. yksiköt vai tieteenalat). Norjassa tehdyissä viimeaikaisissa biotieteiden, terveystieteiden, lääketieteiden, luonnontieteiden, matematiikan ja teknisten tieteiden arvioinneissa aiemmin laajalti käytetyt vaikuttavuuden merkittävyyden (*significance*) ja laajuuden (*reach*) kriteerit on jätetty pois. Samoin näiden arviointien termistössä on siirrytty yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta yhteiskunnalliseen relevanssiin. Puolan ja Ison-Britannian arvioinnit puolestaan eroavat kahdesta muusta tarkastellusta maasta siinä, että niissä arviointiryhmissä on mukana henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimuksen soveltamisesta ja hyödyntämisestä käytännön yhteyksissä.

Maaesimerkkien valossa näyttää siltä, että tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin järjestelyjä ei ohjaa pelkästään se, onko kyseessä summatiivinen vai formatiivinen arviointi. Osin on myös kyse arviointeja suunnittelevien ja kehittävien tahojen päätöksistä siitä, mitä vaikuttavuus ylipäänsä on ja miten sitä on mahdollista ja mielekästä arvioida. Erot ja muutokset maiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa tuovat esiin, että arvioinnin järjestelyjä on useita.

Arviointimallit kehittyvät jatkuvasti. Erityisesti Ison-Britannian REF-arviointimallin piirteet ovat levinneet laajasti muihin maihin (Wróblewska 2025). Muiden maiden käytännöistä oppiminen voi edistää hyvien käytäntöjen välittymistä maasta ja arviointimallista toiseen. Siinä missä toisilta oppiminen on suotavaa, vertailevan tutkimuksensa perusteella Wróblewska (2025) varoittaa kopiaimasta malleja kontekstista toiseen suoraan. Sen sijaan tulisi huomioida kunkin maan erityispiirteet ja arvioinnin tavoitteet.

4. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN HAASTEET

Tutkimushaastatteluissa eri organisaatiotaustoista tulevat vastaajat kuvasivat samankaltaisia vaikeuksia tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa. Nämä haasteet ovat pitkälti samoja, joita on tunnistettu myös aikaisemmassa tutkimuksessa (Bornmann 2013; Muhonen 2021; Muhonen & Tellmann 2022; Sivertsen & Meijer 2025a & 2025b).

Ensimmäisenä haasteena nousi esiin vaikuttavuuden ajallinen ulottuvuus: tutkimuksen vaikutukset voivat realisoitua vasta pitkän ajan kuluttua, usein vuosien tai jopa vuosikymmenten päästä. Tämä vaikuttavuuden ilmenemiseen liittyvä piirre vaikeuttaa vaikuttavuuden osoittamista ja tekee arvioinnista vaikeaa ja epävarmaa. Aika saattaa hämärtää yhteyksiä tutkimuksen ja sen mahdollisten vaikutusten välillä, mikä tuotiin esiin useissa haastatteluissa.

Toinen esiin noussut haaste liittyi siihen, kuinka vaikeaa on liittää yhteiskunnallisia muutoksia suoraan tiettyssä tutkimusorganisaatioissa tai yksittäisessä hankkeessa tehtyyn tutkimukseen. Vaikutukset syntyvät usein monien toimijoiden yhteistyönä ja prosessit, kuten lainsäädännön valmistelu, sisältävät niin paljon asiantuntijatietaa eri lähteistä, että yhden tahon vaikuttavuutta on vaikea erottaa muista. Useat haastateltavat pitivätkin suurimpana arvioinnin haasteena sitä, että vaikuttavuus syntyy monien toimijoiden vuorovaikutuksessa, eikä esimerkiksi yksittäisen tutkimuslaitoksen roolia ole tällöin helppoa erottaa:

Jos lähdetään arvioimaan, että ollaanko [me; tutkimuslaitos] vaikutettu lainsäädäntöön, ollaanko vaikutettu siihen, että sairauspoissaolot vähenisi tai työhyvinvoinnin tila Suomessa muuttuu, niin se on tosi mahdotonta sanoa, että se olisi puhtaasti meidän ansiota. [...] asiat on niin monisyisiä, että se, että yhden tutkimuslaitoksen julkaisut tai toiminta kääntää kelkan tai voitaisiin sanoa, että tuo oli meidän aikaansaannos, niin se on aika hullun kuuloista.

Myös yhteiskunnan muu kehitys vaikuttaa siihen, otetaanko tutkimustuloksia esimerkiksi päätöksenteossa ylipäätään huomioon.

Vaikuttavuuden tarkastelussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että tutkimustyö rakentuu usein aiemmalle tiedolle ja kehittyy vähitellen. Vaikuttavuus ei synny yksittäisistä tutkimuksista tai projekteista, vaan kertyy ajan myötä kumuloituvana tietona. Tästä syystä esimerkiksi monissa tutkimuslaitoksissa ei nähty mielekkäänä viestiä vain yksittäisistä julkaisuista, vaan pyrittiin viestimään laajemmasta tieteellisestä kehityksestä:

[...] tiede on kehkeytyvää ja kumuloituvaa ja itsekriittistä, niin se ymmärrys pitäisi saada laajemmin yhteiskuntaan. [...] Hyvää vaikuttamista ei ole skandaalittyyppinen julkisuus. [...] Tuodaan esiin

laajemman tutkimusyhteisön ymmärrystä jostakin asiasta kuin yhden tutkimuksen tai tutkijan tuotoksista.

[...] pitää tehdä strategisesti pitkäkestoisesti [työtä] tiettyjen asioiden eteen, jotta voidaan edes jollain tavalla sanoa, että sillä on vaikuttavuutta. Se on toisaalta hirveän epäreilua, että meidän tuloksia mitataan tämmöisillä yksittäisillä [...] tuotoksilla, ei se ole vielä vaikuttavuutta millään tavalla.

Haastatteluissa tuotiin esiin myös se, miten vaikeaa on osoittaa syy-seuraussuhteita vaikuttavuuden arvioinnissa. Vaikka tutkimustiedon nähtiin vaikuttavan esimerkiksi poliittiseen keskusteluun ja päätöksenteon valmisteluun, nämä vaikutukset harvoin näkyvät selkeästi dokumentoituina esimerkiksi maan hallituksen esityksissä.

[...] paljonko meillä on näitä kuulemisia, lausuntoja, muita, että nämähän me tiedetään, mutta sitten ihan se oikein yksittäiseen asiaan vaikuttamisen mittaaminen on todella hankalaa. Siihen me ei olla vielä löydetty mitään sellaista työkalua, millä sen pystyisi tekemään.

Useissa puheenvuoroissa myös tuotiin esiin, että vaikuttavuuden arviointi painottuu usein määrällisesti mitattaviin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoihin, kuten lausuntojen, esiintymisten tai seuraajamäärien kirjaamiseen. Tällainen tieto on verrattain helposti seurattavaa, mutta sitä ei koettu riittäväksi kuvaamaan tutkimustoiminnan todellista vaikuttavuutta:

Tuntuu että mitä tahansa numeroita yritetään kiinnittää, niin ne ei koskaan toimi. [...] lasketaan niiden määrää. [...] Ja samoin näitä someseuraajia [...] mutta ne on hyvin tulkinnanvaraisia tällaiset.

[...] noihan on tavallaan helppo seurata noi kvantitatiiviset tuotokset. Kuinka monta, kuinka paljon, paljonko euroja ja näin. Mutta [...] miten me parannetaan maailmaa? Mikä on se vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään [...] niin se on se mitä on vaikea seurata

5. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI YLIOPISTOISSA

5.1 Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii Suomessa 13 yliopistoa. Näistä kaksi on säätiölain mukaisia säätiöitä ja muut julkisoikeudellisia laitoksia. Lisäksi puolustushallinnon alaisena toimii Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK). Yliopistolain (558/2009) mukaan "yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä antaa niihin perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistot edistävät elinikäistä oppimista, toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta."

Vaikuttavuuden arviointi on yleistynyt suomalaisissa yliopistoissa osana laajempaa siirtymää, joka painottaa tulosohjausta ja tilivelvollisuutta. Vaikka Suomella ei ole kansallista tutkimuksen arviointikehystä (vrt. luvussa 3 esitellyt Ison-Britannian REF tai Alankomaiden SEP), yliopistolaki (558/2009) velvoittaa yliopistoja arvioimaan säännöllisesti toimintaansa. Arviointien sisällöstä ja käytännöistä päättävät kuitenkin yliopistot itse.

Yliopistojen itsehallinnollinen asema on suhteellisen uusi ilmiö: vielä 1990-luvun alkuun asti yliopistot olivat valtiovallan suorassa ohjauksessa (Liuhanen 2008). Systemaattinen arviointiajattelu tuotiin korkeakoulupolitiikkaan 1980-luvun puolivälissä opetusministeriön toimesta, mutta jo tuolloin korostettiin, että arviointien tulisi olla yliopistojen itsensä vastuulla (Rekilä 1996). 1990-luvun lopulla tutkimuksen arvioinneista tuli olennainen osa yliopistojen johtamista (Wang ym. 2014). Siirtyminen momenttipohjaisesta budjetoinnista kokonaistalousarvioon antoi yliopistoille enemmän päätösvaltaa, mutta samalla niitä alettiin ohjata tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden periaatteilla (Liuhanen 2008; Hölttä 1995; Välimaa 1999). Tämä kehitys on osa kansainvälistä kontekstia, jossa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on alettu mitata ja perustella yhä näkyvämmiin. Kansainvälisesti tätä vaikuttavuuden arvioinnin aikakautta on alettu kutsua "impact agendaksi" (Smith ym. 2020). Yliopistolakiin yhteiskunnallinen vaikuttavuus kirjattiin omana tehtävänä vuonna 2004, ja tämä linjaus on vahvistunut 2000-luvun kuluessa (Niiniluoto 2015; Muhonen ym. 2023).

Koska yliopistoilla on vapaus päättää arviointikäytännöistään, myös tutkimuksen arvioinnit valmistellaan perinteisesti kussakin yliopistossa itsenäisesti. Arvioijina toimivat ulkopuoliset, kutsutut asiantuntijat. Kaikki yliopistot Suomessa Åbo Akademiä lukuun ottamatta ovat toteuttaneet vähintään yhden kokonaisarvioinnin tutkimustoiminnastaan. Osassa yliopistoja kokonaisarviointeja on toteutettu jo 1990-luvulla alkaen (Hanken 1994 ja Helsingin yliopisto

1995). Oulun, Tampereen, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot sekä Aalto-yliopisto (fuusioituneiden yliopistojen tapauksissa jokin nykyisten yliopistojen edeltäjäorganisaatioista) ovat suorittaneet ensimmäisen arviointinsa 2000-luvun alussa. Muut yliopistot ovat aloittaneet arvioinnit vuonna 2010 tai sen jälkeen (ks. taulukko 1).

Arviointeja toteutetaan pääosin kuuden vuoden välein. Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta kaikki tutkimuksen kokonaisarvioinnin toteuttaneet yliopistot ovat arvioineet yhteiskunnallista vaikuttavuutta osana tutkimuksensa kokonaisarviointia. Suurin osa yliopistoista on ottanut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osaksi tutkimuksen kokonaisarviointeja vuoden 2014 jälkeen. Tampereen yliopisto oli ensimmäinen yliopistoista, joka sisällytti vaikuttavuuden arvioinnin osaksi tutkimuksen arviointia vuonna 2004, ensimmäisessä tutkimuksen kokonaisarvioinnissaan.

Taulukko 1. Tutkimuksen kokonaisarviointien aloitusvuosi ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin ensimmäinen vuosi.

	Ensimmäinen tutkimuksen kokonaisarviointi (vuosi)	Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ensimmäisen kerran tutkimuksen kokonaisarvioinnissa (vuosi)
Svenska Handelshögskolan Hanken	1994	2018
Helsingin yliopisto	1995	2018
Itä-Suomen yliopisto	2013	2019
Tampereen yliopisto	2004	2004
Jyväskylän yliopisto	2005	2018
Oulun yliopisto	2007	2013
Aalto-yliopisto ²	2009	2009
Vaasan yliopisto	2010	2010
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT	2012	2019
Turun yliopisto	2015	2015
Taideyliopisto	2021	2021
Maanpuolustuskorkeakoulu	2021	-
Lapin yliopisto	2022	2022
Åbo Akademi	- (ei toteutettuja arviointeja)	

² Aalto-yliopisto perustettiin 1.1. 2010 ja arviointi toteutettiin osana sen perustamisvaihetta.

Tästä eteenpäin tekstissä käsitellään yliopistoja, jotka ovat arvioineet yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimuksen kokonaisarvioinneissa (Suomessa toimivat yliopistot pois lukien Åbo Akademi ja Maanpuolustuskorkeakoulu).

5.2 Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määrittely

Taulukkoon 2 on koottu yliopistojen vastaukset kyselyn kysymykseen: Miten tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on määritelty organisaatiossanne (esim. viimeisimmässä tai tulevassa tutkimuksen kokonaisarvioinnissa). Osassa yliopistoista tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli määritelty arviointiraporteissa, kun taas toisissa sen kerrottiin ilmenevän epäsuoremmiin arviointia ohjaavista linjauksista.

Yleisesti yliopistot määrittelivät tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuuden akateemisen yhteisön ulkopuolelle suuntautuvana vaikuttavuutena, muutoksena, hyötynä tai lisäarvona. Määritelmässä korostuivat vuorovaikutus yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja tutkimuksen yhteiskunnassa aikaansaamat muutokset.

Yliopistot hyödyntävät vaikuttavuuden määritelmässään vaikuttavuuden arvioinnin eurooppalaisen suunnannäyttäjän, Ison-Britannian Research Excellence Frameworkin, määritelmää:

[...] impact is defined as an effect on, change or benefit to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia. [...] Impact includes the reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects. (REF 2019b, 68).

Vaikuttavuuden määritelmässä näkyi myös vaikutteita Suomen Akatemian käyttämästä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määritelmästä:

Vaikuttavuudella tarkoitetaan tutkimuksen myötävaikutuksia yhteiskunnassa ilmeneviin asioihin ja kehityskuluihin. Vaikuttavuus on monisyinen ilmiö, joka syntyy tutkimustiedon ja muiden tekijöiden vuorovaikutuksessa, usein pidemmän ajan kuluessa. (Yhteiskunnallinen vaikuttavuus – Suomen Akatemia, i.a.).

Tyypillistä oli myös, että yhden yliopiston määritelmässä näkyi vaikutteita molemmista – sekä REFin että Suomen Akatemian määritelmistä.

Yliopistojen välillä oli eroja siinä, missä määrin painotettiin vaikuttavuuden prosessia ja missä määrin prosessien loppupään tuotoksia eli laajempaa vaikuttavuutta, kuten yhteiskunnallisia muutoksia.

Taulukko 2. Miten tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on määritelty organisaatiossanne (esim. viimeisimmässä tai tulevassa tutkimuksen kokonaisarvioinnissa)? Yliopistojen vastaukset.

<p>Viimeisimmässä tutkimuksen, taiteellisen toiminnan ja impaktin arvioinnissa (RAI2018) yhteiskunnallinen vaikuttavuus määriteltiin ulkopuolisille arvioijille annettavassa ohjeessa näin: "Panels are asked to assess the societal impact of the Units in terms of their influence on change, benefit or value added to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia. Impact also includes reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects. Impact of the research and artistic activity may appear as or lead to: • Societal quality (e.g. interaction with and communicating results to external stakeholders, engagement in entrepreneurial activities); • Societal impact (e.g. influence on stakeholders or societal procedures); • Valorisation (e.g. activities aimed at making results available and suitable for application in products, processes and services, utilization of innovation potential); • Dissemination (e.g. activities aimed at making results widely known or providing stakeholders a window to current research and novel results). Societal impact is demonstrated by case studies provided by the Units of Assessment. In the case studies, both quantitative and qualitative impact indicators shall be considered. Such indicators include but are not limited to expert tasks, popularised works, media visibility, activities and external funding resulting from collaboration with non-academic institutions (corporations, Tekes, EU), invention disclosures, patents, licenses, start-up companies, cooperation with the public, private and third sector outside the academia and involvement in training programs for leaders and executives. Panels are also asked to assess how the Unit is developing its strategy to support and enable impact of its activities. "</p>
<p>Määritelmämme englanniksi viimeisimmässä arvioinnissa: Societal impact referred to the interaction between the Unit and the wider societal audiences.</p>
<p>Societal Impact of Research Activities: Societal relevance, what kind of impact the RC's research has had on, e.g., the economy, health & wellbeing, public policy & services, technology, education and the environment. Indicate the impact on local, national and global level. How does the RC contribute to the Sustainable Development Goals of the United Nations (https://sdgs.un.org/goals)?</p>
<p>Tutkimuksen arvioinnin osana arvioitavat yksiköt tekivät arvion tutkimuksensa vaikuttavuudesta. Yksiköt ohjeistettiin itsearvioinnissaan huomioimaan tutkimustulosten lisäksi mm. koulutukseen, teknologioihin, yhteiskuntaan yleisesti, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen liittyvät vaikutukset.</p>
<p>ULAP RAE 2022-23 itsearviointiraportin ohjeistuksessa yhteiskunnallinen vaikuttavuus määriteltiin seuraavasti: Societal impact is understood here broadly, and considered to emerge as a long-term outcome from research. Impact may arise, e.g., in form of leadership, influence, benefits or added value, and research-teaching linkages, but it may appear also as prevention of harm or negative effects.</p>
<p>Tutkimuksen vaikuttavuudella tarkoitetaan tutkimuksen myötävaikutuksia erilaisiin yhteiskunnassa ilmeneviin asioihin ja kehityskulkuihin. Vaikuttavuus syntyy tutkimustiedon ja muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja usein pidemmän ajan kuluessa. Se on lähtökohtaisesti monimuotoinen ilmiö. Pohjoinen kädenjälkemme on globaali. Oulun yliopisto on pohjoinen, kansainvälinen tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tieteellistä tietoa ja ratkaisuja kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Pohjoinen sijaintimme antaa meille erityisen mahdollisuuden ja vastuun arktisten kysymysten ratkomiseen. Huippututkimuksemme pohjautuu vahvaan monitieteiseen osaamiseen. Korkeatasoiset, eri tieteenaloja yhdistävät tutkimusavauksemme liittyvät mm. digitaalisen tulevaisuuden luomiseen ja ymmärtämiseen sekä kestävämmän maailman rakentamiseen.</p>
<p>provide positive evidence of such impacts and describe research activities linked to the impacts for review. Impact cases are commonly applied in the UK as part of the Research Excellent Framework (REF 2021). Accordingly, societal impact is defined as "an effect on, change or benefit to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia," or as the "reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects." Such impacts may occur locally, regionally, nationally or internationally. An impact includes (but is not limited to) an effect on, change, or benefit to: • the activity, attitude, awareness, behaviour, capacity, opportunity, performance, policy, practice, process or understanding; • of an audience, beneficiary, community, constituency, organisation, or individuals. In considering the impact of</p>

<p>research towards the achievement of societal benefits it can refer to e.g. participation of underrepresented minorities, increased well-being of individuals, public engagement with science and technology, increased partnerships with industry or increased economic competitiveness. A high-scoring societal impact case clearly identifies beneficiaries of research and engages non-academic stakeholders. It clarifies links between research and claimed impact. It also provides evidence of the societal achievements of research, for example, in the form of testimonials from key stakeholders and beneficiaries.</p>
<p>Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkasteltiin kunkin oppiaineen kohdalla heidän valitsemissään case studien kautta. Määritelmä jätettiin tarkoituksella auki, jotta eri oppiaineet pystyisivät tuomaan esiin niille tärkeitä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aloja ja tapoja.</p>
<p>Tutkimuksen kokonaisarvioinnissa käytettiin seuraavaa määrittelyä: "Societal impact is defined here as "an effect on, change or benefit to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia." (Research Excellence Framework 2021). Under the umbrella concept of societal impact, please consider a broader perspective to the chain of actions that aim for and finally, together with contextual factors, constitute the societal impact of the research presented here. You can elaborate both the direct and indirect, intended and unintended societal impact. If the societal impact of your research (i.e. long-term change) is not yet demonstrable, you can also focus on the societal outcomes (changes in behaviour, relationships, activities and actions) of research."</p>
<p>Viimeinen (ja uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen) tutkimuksen kokonaisarviointi toteutettiin vuonna 2022 (TAU RAE 2022). Ohjaava asiakirja Terms of Reference määritteli yhteiskunnallisen vaikuttavuuden (societal impact) näin: "For this criterion the panel assesses the reach and significance of the research conducted in the unit in terms of society at large as well as its relevance and if it contributes to producing new knowledge or solutions or increasing understanding on different phenomena. The panel should also consider how results are disseminated and how well the unit is engaged with stakeholder networks. Please note that it is possible to reach the highest rating with local, national and/or international relevance." Yliopiston laadunhallinnan käsikirja määrittelee näin: "Yhteiskunnallinen vaikuttavuus viittaa yliopiston toiminnasta syntyviin seurauksiin ja vaikutuksiin yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus puolestaan tarkoittaa toimimista yhdessä sidosryhmien kanssa. Käytännössä yhteiskunnallinen vuorovaikutus on usein erottamaton osa tutkimus- ja koulutustoimintaa." "Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus merkitsee muun muassa uutta tutkimustietoa, saavutettavia tutkimusaineistoja ja käytännön sovellusympäristöjä. Yhteistyö kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa vahvistaa yliopiston vaikuttavuutta niin paikallisesti kuin globaalisti. Koulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus konkretisoituu erityisesti osaavissa opiskelijoissa ja alumneissa."</p>
<p>Turun yliopistossa ei ole yliopistotasolla virallisesti määritelty tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Useimmissa yhteyksissä, joissa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on käsitelty tai arvioitu on nojaututtu Suomen Akatemian viralliseen määritelmään.</p>
<p>Vi har inte definierat vad som avses med forskningens genomslagskraft explicit, men det kan indelas i vetenskaplig genomslagskraft som sker i form av disseminering av forskningsresultat och vad som kan beskrivas som "societal impact of research" dvs något som gynnar samhället i vid mening (ekonomi, kultur, politik, hälsa, miljö livskvalitet etc.). I vår senaste interna utlysning spetsenheter (ÅA CoE:s år 2023 betonades följande kriterier vid bedömningen: "...väljer spetsforskningsenheter sådana enheter som uppvisar förmåga till förnyelse, hög vetenskaplig nivå och samhällelig påverkan. Inom ramen för program för spetsforskningsenheter förnyas vetenskapen exempelvis genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. Finansieringen ger enheterna en möjlighet att bedriva långsiktig forskning och ta risker. De främsta bedömningskriterierna är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, främjandet av vetenskaplig förnyelse och vetenskapligt genomslag"</p>

5.3 Arvioinnin kriteerit

Samalla tavoin kuin tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määritelmässä, myös yliopistojen käyttämissä vaikuttavuuden arvioinnin kriteereissä heijastuu Ison-Britannian REFin lähtökohdat arviointiin. REFin arviontikriteereissä linjataan:

“The sub-panels will assess the ‘reach and significance’ of impacts on the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life that were underpinned by excellent research conducted in the submitted unit” (REF 2019a, 7).

Tyypillinen kriteeri oli tutkimuksen tai muiden tuotosten relevanssi jollekin yhteiskunnan sektorille tai sidosryhmälle. Kriteereinä mainittiin myös tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys (*significance*) ja laajuus (*reach*). Vaikuttavuuden laajuuteen liittyen osassa yliopistoissa arvioinnin yksiköitä ohjeistettiin kuvaamaan, missä määrin tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Näiden yleisten arvioinnin ulottuvuuksien ohella korostettiin sidosryhmien tunnistamisen ja nimeämisen merkitystä osana vaikuttavuuden arviointia. Yksiköitä ohjeistettiin kuvaamaan, keihin tutkimuksen tai toiminnan vaikutukset kohdistuvat ja millä tavoin sidosryhmien kanssa ollaan vuorovaikutuksessa.

Kriteereissä otettiin kantaa myös arvioinnin aikajänteeseen liittyviin rajanvetoihin. Joissain yliopistoissa täsmennettiin, ettei odotettavissa olevaa tai tulevaisuuden mahdollista vaikuttavuutta oteta arvioinnissa huomioon. Toisissa yliopistoissa arvioinnin painopiste oli nimenomaisesti yksikön kapasiteetissa ja potentiaalissa tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulevaisuudessa. Joissakin ohjeistuksissa puolestaan korostettiin, että arvioitavan yksikön tulisi kuvata sekä toteutunutta että mahdollista vaikuttavuutta.

Osassa yliopistoista kerrottiin käytettävän myös vaikuttavuuden tukemiseen ja edistämiseen suunnattuihin toimiin liittyviä kriteereitä. Niissä pyydettiin kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen, miten yksikön strategia tukee vaikuttavuuden edistämistä, ja toisaalla arvioitiin laajemmin, millä tavoin yksikkö tukee vaikuttavuustyötä.

Taulukko 3. Millä kriteereillä arvioitsijoita on ohjeistettu arvioimaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta viimeisimmässä tutkimuksen kokonaisarvioinnissa? Yliopistojen vastaukset.

“Panels are asked to assess the societal impact of the Units in terms of their influence on change, benefit or value added to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia. Impact also includes reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects. Impact of the research and artistic activity may appear as or lead to: • Societal quality (e.g. interaction with and communicating results to external stakeholders, engagement in entrepreneurial activities); • Societal impact (e.g. influence on stakeholders or societal procedures); • Valorisation (e.g. activities aimed at making results available and suitable for application in products, processes and services, utilization of innovation potential); • Dissemination (e.g. activities aimed at making results widely known or providing stakeholders a window to current research and novel results). Societal impact is demonstrated by case studies provided by the Units of Assessment. In the case studies, both quantitative and qualitative impact indicators shall be considered. Such indicators include but are not limited to expert tasks, popularised works, media visibility, activities and external funding resulting from collaboration with non-academic institutions (corporations, Tekes, EU), invention disclosures, patents, licenses, start-up companies, cooperation with the public, private and third sector outside the academia and involvement in training programs for leaders and executives. Panels are also asked to assess how the Unit is developing its strategy to support and enable impact of its activities. “

Kriteeristö englanniksi: The panel will assess how the Unit positions its research vis-à-vis broader issues, extending also beyond academia: whether potential stakeholders and audiences have been identified, and which research questions or results are immediately relevant or could be relevant later. Other criteria, with different meanings in different disciplines, are the Unit's activities on valorisation (activities aimed at making results available and suitable for application) and dissemination and communication (activities aimed at making results widely known or providing stakeholders and different actors in civil society a window to current research and novel results). The Unit's approach to supporting and enabling the impact of its activities will also be considered.

Guiding questions: Evaluate the impact of research: - Has the RC's research produced significant new knowledge/innovations/solutions/patents relevant to the economy, health & wellbeing, public policy & services, technology, education or the environment? - How viable is the RC's collaboration with various stakeholders from the private and public sectors? - Significance of impact on local, national and/or global level? Indicate - Current strengths, areas of development and recommendations.

Tutkimuksen kokonaisarvion yhteydessä Jyväskylän yliopiston arviointikohteet (pääosin tiedekunnat) tekivät itsearvioinnin, jonka yhtenä osana (13 osa-aluetta yhteensä) oli yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Arvioijat ohjeistettiin arvioimaan tämä osio suhteessa yksiköiden resursseihin ja muihin arvioinnin alueisiin.

Paneeli sai kohtalaisen vapaat kädet vaikuttavuuden arviointiin, ja ohjeistus oli: Assessment of societal impact of research (overall rating 1–5) You may consider the following topics: - Character and quality of research collaboration - Commercialisation and consultancy - Level of educational collaboration - Goals for public policy and public engagement.

Guiding questions for panelists: Does the research unit (RU) consider the societal relevance of its research as an important aspect of its activities? · Is the research societally relevant and what kind of impacts does it have locally, nationally and/or globally? · What kind of impacts have the collaborations of the researchers at the RU with non-academic partners, e.g. policymakers, the civil society, business life, the environment and the health care system on the national and/or global scale? Rating: Rating criteria of the societal impact of research 6 Outstanding: The RU has outstanding societal interactions and impact and its research is of very high relevance in terms of new knowledge and solutions. The RU has identified relevant audiences and stakeholders and set up systematic activities to reach them. The outcomes provide very convincing evidence of societal impact. 5 Excellent: The RU has excellent societal interactions and impact and its research is of high relevance. The RU has wide and dynamic interaction with the society. The RU has identified audiences and stakeholders as well as activities to reach them. The outcomes provide convincing evidence of societal impact. 4 Very good: The RU has very good interactions with the society and its research is relevant for producing new knowledge and solutions for the society. There are activities to reach the society and proof of successful outcomes. 3 Good: The RU has established some interactions with society. For most parts, the research at the RU is relevant to society. The unit

has some understanding of the role and positioning of their research in the society. 2 Fair: The RU is developing its interaction with society. The research at the RU has limited societal relevance but has the potential for making a wider impact on society. 1 Poor: The RU has little interaction with the society. For most parts, the RU itself does not perceive the societal relevance of its research.

"Panels are asked to assess the societal impact of the Units in terms of their influence on change, benefit or value added to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia. Impact also includes reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects. Impact of the research and artistic activity may appear as or lead to: • Societal quality (e.g. interaction with and communicating results to external stakeholders, engagement in entrepreneurial activities); • Societal impact (e.g. influence on stakeholders or societal procedures); • Valorisation (e.g. activities aimed at making results available and suitable for application in products, processes and services, utilization of innovation potential); • Dissemination (e.g. activities aimed at making results widely known or providing stakeholders a window to current research and novel results). Societal impact is demonstrated by case studies provided by the Units of Assessment. In the case studies, both quantitative and qualitative impact indicators shall be considered. Such indicators include but are not limited to expert tasks, popularised works, media visibility, activities and external funding resulting from collaboration with non-academic institutions (corporations, Tekes, EU), invention disclosures, patents, licenses, start-up companies, cooperation with the public, private and third sector outside the academia and involvement in training programs for leaders and executives. Panels are also asked to assess how the Unit is developing its strategy to support and enable impact of its activities. "

Arvioitsijoita pyydettiin tarkastelemaan oppiaineiden esimerkkejä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja arvioimaan niitä laadullisesti.

Assessment criteria for societal impact Societal impact of research is assessed on a scale from 1–3: 3 Outstanding: At the UoA, there is clear understanding of the role and positioning of its research in society. The UoA has identified audiences and stakeholders as well as activities to reach them. The outcomes provide convincing evidence. 2 Adequate: There are activities and outcomes of societal impact, but not yet in a consistent manner. The UoA has started to develop understanding of the role and positioning of its research in society or identified audiences and stakeholders. 1 Weak: Audiences and stakeholders have not been identified and there is only little activity or outcomes. The UoA has not defined their role or positioning in society.

RAE 2022 Terms of Reference: 2.3. Societal impact "For this criterion the panel assesses the reach and significance of the research conducted in the unit in terms of society at large as well as its relevance and if it contributes to producing new knowledge or solutions or increasing understanding on different phenomena. The panel should also consider how results are disseminated and how well the unit is engaged with stakeholder networks. Please note that it is possible to reach the highest rating with local, national and/or international relevance." Sen jälkeen annettiin määritelmät kaikille arvosanoille 1-5. Esim. arvosana 5 Outstanding: "The research of the Unit is outstanding in terms of reach and significance. The research is highly relevant and provides new knowledge and solutions that significantly benefit the society at large, and profoundly increases understanding on different phenomena."

Viimeisimmässä toteutetussa tutkimuksen kokonaisarvioinnissa vertaisarvioitsijoille lähetetyssä ohjeistuksessa yhteiskunnallista vaikuttavuutta on pyydetty arvioimaan seuraavan kysymyksen avulla: 1) How do you estimate the strengths and weaknesses of societal impact of the department or unit under evaluation? Tämän lisäksi on pyydetty antamaan kommentteja ja suosituksia yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Arvioinneissa jaettiin Taulukossa 3 kuvattujen kriteerien perusteella arvosanoja tutkimuksen vaikuttavuudelle. Tyypillisesti arvosana perustui siihen, kuinka relevanttina, merkityksellisenä, laajalle ulottuvana ja sidosryhmiin vaikuttavana tutkimusta voitiin pitää. Tärkeänä pidettiin myös, kuinka aktiivisesti ja/tai systemaattisesti vaikuttavuutta edistettiin. Pisteytyksissä käytettyjen käsitteiden, kuten relevanssin ja merkityksellisyyden, täsmennystapa jäi kuitenkin osin avoimeksi.

Ison-Britannian REFiin sisällytetty evidenssin vaade (ks. luku 3) heijastui myös siihen, miten yliopistot ohjeistivat vaikuttavuuden kuvaamista. Usean yliopiston kriteereissä ja pisteytysten ohjeistuksissa mainittiin erikseen, että arvioitavien yksiköiden oli tarjottava evidenssiä tai selkeitä esimerkkejä vaikuttavuudesta esimerkiksi yhdistämällä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen tähtäävät toimet ja saavutetut vaikutukset toisiinsa. Samoin kuin relevanssille, myöskään evidenssille ei määritelty tarkempia kriteerejä. Osassa yliopistoja nojattiin vaikuttavuuden todentamisessa sidosryhmien antamiin lausuntoihin.

5.4 Arvioinnin indikaattorit

Kysyimme kyselyssä, ”mitä määrällisiä tai laadullisia indikaattoreita organisaationne hyödyntää tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa osana tutkimuksen kokonaisarviointeja”.

Osa yliopistoista eritteli tarkasti käyttämiänsä vaikuttavuuden indikaattoreita, kuten asiantuntijatehtävät, patentit ja saavutettu ulkopuolinen rahoitus. Osassa yliopistoissa kuvattiin indikaattoreita yleisemmällä tasolla esimerkiksi tutkimustulosten levittämiseen ja vaikuttavuuden edistämiseen liittyvinä toimina tai vaikuttavuuteen liittyvinä tavoitteina.

Luokittelimme yliopistojen vastausten perusteella tutkimuksen kokonaisarvioinneissa käytetyt indikaattorit neljään luokkaan (ks. taulukko 4):

- 1) vaikuttavuuteen liittyvät aktiviteetit
- 2) vaikuttavuuteen liittyvät saavutukset,
- 3) tutkimuksen tuotokset, sekä
- 4) strateginen suunnittelu ja organisaation tuki.

Taulukko 4. Yliopistojen hyödyntämät vaikuttavuuden arvioinnin indikaattorit.

Indikaattorikategoria	Indikaattorit
Vaikuttavuuteen liittyvät aktiviteetit	<ul style="list-style-type: none">• Asiantuntijatehtävät• Työpajat• Kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen tutkimukseen• Osallistuminen julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaan• Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa / osallistuminen sidosryhmäverkostoihin• Yritysmäiseen toimintaan osallistuminen• Osallistuminen innovaatioverkostoihin ja -alustoihin• Sidosryhmien tilaustutkimukset• Yhteishankkeet tutkimuslaitosten kanssa (€/vuosi)• Tutkimusten kansantajuistaminen• Tavat edistää tutkimustulosten hyödyntämistä ja leviämistä• Tavat edistää innovaatioita• Yhteiskunnallisen verkostotoiminnan/yhteistyötoiminnan laajuuden ja määrän itsearviointi (ei lainkaan, harvoin, satunnaisesti, usein, jatkuvasti)
Vaikuttavuuteen liittyvät saavutukset	<ul style="list-style-type: none">• Medianäkyvyys (esim. internetsivujen klikkaukset ja uutisointi)• Yhteiskunnallinen näkyvyys• Rahoitus ja aktiviteetit seurauksena yhteistyöstä ei-akateemisten tahojen kanssa• Täydentävä TKI-rahoitus• Yritystulojen kaksinkertaistaminen• Solmitut kumppanuus-, puite- ja yhteistyösopimukset (kpl/vuosi)• Business Finland -rahoitus (co-creation- ja co-innovation-hanketyypit, €/vuosi)• Tutkimuksesta liiketoimintaan johtavien hankkeiden määrä• Tohtorien sijoittuminen työelämään• Osallistuminen johtamisen koulutuksiin
Tutkimuksen tuotokset	<ul style="list-style-type: none">• Yleistajuiset tuotokset• Avoin tiede (julkaisut, data, menetelmät, ohjelmistot/koodit)• Poliittikkasuositukset• Koulutusmateriaalit• Yhteisjulkaisut ei-akateemisten kumppaneiden kanssa• Tutkimuslaitosten kanssa tehtävät yhteisjulkaisut (kpl/vuosi)• Uudet toimintamallit• Keksintö- ja teosilmoitukset• Patentit ja lisenssit• Teknologiansiirtosopimukset• IP-oikeuksien siirto (kpl/vuosi ja tuotot €/vuosi)• Startup- ja spinoff-yritykset
Strateginen suunnittelu ja organisaation tuki	<ul style="list-style-type: none">• Vaikuttavuustoimien tukeminen• Vaikuttavuuteen liittyvien strategioiden kehittäminen• Vaikuttavuuden lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet• Vaikuttavuuteen liittyvien tavoitteiden linkki yliopiston strategiaan ja toimenpideohjelmaan• Strategian mukaisesti sidosryhmäkyselyn tulokset

5.5 Arviointia tukevat aineistot

Itsearviointiraportit ovat kyselyn perusteella tärkeä osa kaikkien kyselyyn vastanneiden yliopistojen vaikuttavuuden arviointia. Suurimmalla osalla yliopistoja itsearviointit sisälsivät laadullisia vaikuttavuuskuvauksia. Tyypillisesti niissä arvioitavat yksiköt valitsivat yhden tai useamman tutkimuksen tai projektin, jonka näkökulmasta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämistä ja ilmenemistä kuvattiin.

Osalla yliopistoista arvioinnissa hyödynnettävä aineisto koostui ainoastaan itsearviointiraporteista tai vaikuttavuuskuvauksista. Näiden yliopistojen tapauksessa laadullista aineistoa ei tuettu tietokannoista saadulla tiedolla. Päätöksen kerrottiin johtuvan osittain tietokantojen puutteista.

Suurin osa yliopistoista kuitenkin hyödynsi itsearviointien ohella tietokantoja ja ohjelmistoja, joiden avulla ne keräsivät määrällistä tietoa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden eri osa-alueista. Tietokannoista haettiin määrällistä tietoa liittyen esimerkiksi tutkimus- ja yritysrahoitukseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, yhteisjulkaisuihin, avoimiin julkaisuihin, projekteihin, startup- ja spinoff-yrityksiin, patentteihin, lisensseihin ja muihin immateriaalisten omistusoikeuksien siirtosopimuksiin sekä muodostettujen yritysten tuottamaan lisäarvoon.

Itsearviointien ja arvioijien tukena käytettiin yliopistojen omia tutkimustietojärjestelmiä ja HR-tietokantoja. Lisäksi julkaisuanalyysijä suoritettiin hyödyntäen esimerkiksi Altmetric.com-tietokantaa ja Overton-viittaustietokantaa. Aineistoina nostettiin esiin myös yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuosittaiset sisäiset ja muut kyselyt, SAP-talousluvut, valtakunnallinen tilastopalvelu, mediaseuranta sekä erilaiset selvitykset.

Arvioinnin tausta-aineistoa, kuten bibliometrisiä analyysijä, oli tilattu myös ulkopuolisilta toimijoilta. Lisäksi osa yliopistoista mainitsi käyttävänsä Scopus-tietokannan julkaisumetriikkaa hyödyntävää Scival-analyysityökalua aineiston tuottamisessa. Kyselyssä nostettiin esille, että arvioinnin taustaksi oli toimitettu myös tietoja yliopiston strategiasta, toimenpideohjelmasta, henkilöstöstä, rahoituksesta, julkaisuista, vierailuista ja tohtorintutkinnoista.

5.6 Tiedekentän ulkopuoliset tahot arvioinnissa

Tutkimuksen kokonaisarvioinneissa käytetyissä paneeleissa arvioijina toimivat pääasiassa muut tutkijat. Halusimme kartoittaa kyselyssä sitä, missä määrin sidosryhmiä on tuotu mukaan tutkimuksen kokonaisarviointeihin arvioijien roolissa. Sidosryhmien hyödyntäminen tutkimuksen kokonaisarvioinneissa ei ole kyselyn mukaan tyypillistä suomalaisille yliopistoille (vrt. luku 3).

Kun kysyimme kyselyssä, hyödyntääkö organisaatio tiedekentän ulkopuolisia sidosryhmiä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa, kahdeksan yliopistoa vastasi myönteisesti. Kun vastausta pyydettiin tarkentamaan, selvisi kuitenkin, että sidosryhmät osallistuivat organisaation toiminnan vaikuttavuuden arviointiin muissa yhteyksissä kuin tutkimuksen kokonaisarvioineissa.

Osa vastaajista kuvasi, että organisaation yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukena toimii työryhmä, joka koostuu pääosin ulkopuolisista sidosryhmistä. Toisaalla mainittiin asiantuntijaneuvosto (*advisory board*), jonka jäsenet edustavat sidosryhmiä ja jotka toimivat esimerkiksi arviointipaneelien jäseninä, vaikkakaan eivät välttämättä osana varsinaista tutkimuksen kokonaisarviointia. Vastauksissa tuotiin esiin myös sidosryhmäverkostoja, jotka arvioivat yhteiskunnallista vaikuttavuutta esimerkiksi akkreditointiprosessien yhteydessä. Lisäksi kuvattiin erilaisia neuvottelukuntia ja lautakuntia, jotka kokoontuvat määräajoin tukemaan opetuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja vaikuttavuutta.

5.7 Arvioinnin kehittämistarpeet

Taulukkoon 5 on koottu yliopistojen vastaukset kysymyksiin kansallisten suositusten tarpeesta sekä toiveista vaikuttavuuden arvioinnin kansalliselle kehittämistyölle.

Vastanneista yliopistoista kymmenen näki kansalliset vaikuttavuuden arvioinnin suositukset, menetelmät ja toimintamallit tarpeellisiksi. Samalla kuitenkin muistutettiin, että arviointien toteuttamistapojen valinnassa on tärkeää kunnioittaa yliopistojen autonomiaa. Samaan tapaan muistutettiin tieteenalaerojen huomioimisesta kehittämistyössä. Kehittämistyöltä toivottiin huomion kiinnittämistä myös vaikuttavuuden edellytysten kehittämiseen, kuten tiedon välittämiseen tähtäävien toimien ja kanavien vahvistamiseen.

Taulukko 5. Yliopistojen näkemyksiä vaikuttavuuden arvioinnin kansallisen kehittämisen tarpeista.

Mikä on organisaationne näkemys siitä, tarvitaanko yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin kansallisia suosituksia, menetelmiä ja toimintamalleja?	Millaisia toiveita organisaatiollanne on vaikuttavuuden arvioinnin kansalliselle kehittämiselle?
Kyllä	Kansallinen keskustelu antaa ideoita, miten kukin organisaatio voisi asian ratkaista. Emme heti näe hyvänä, että kansallisesti pitäisi valita yhteiset mittarit, erityisesti koska mittaaminen itsessään on vaikeaa. Lisäksi eri organisaatioiden vaikuttavuus on erilaista.
Kyllä: On hyvä, jos asiantuntijat ehdottavat suosituksia yhdessä(kin) hyödynnettäväksi. Arvioinneilla on eri yliopistoissa erilaisia tavoitteita, jotka riippuvat organisaatioiden tavoitteista. Tarvitaan siis monenlaisia tapoja hahmottaa, seurata ja arvioida. Suositukset ovat eri asia kuin kansallinen arvioinnin viitekehys.	Tärkeintä on vaikuttavuuteen ja sen monimuotoisuuteen liittyvän ymmärryksen syventäminen ja keskustelu.
Ei: Nykyinen toimintamalli on palvellut hyvin yliopiston strategiatyötä.	
Ei: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin arviointia ei ole syytä kytkeä esimerkiksi rahoitusmalliin ainakaan nykyisten kriteerien lisäksi. Toisaalta vahva yhteistyö vaikuttavuuden arvioimiseksi on hyvin paikallaan.	Yhteistyötä tarvitaan!
Kyllä: Samojen kysymysten kanssa painitaan varmasti kaikissa yliopistoissa, joten olisi mielekästä, että arviointi pohjautuisi edes jollain tasolla yhdenmukaiseen kehykseen.	Vaikuttavuuden monimuotoisuuden tunnistaminen on ehdoton edellytys yhteisen kehyksen toimivuudelle.
Kyllä: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kansallisessa yhteismallissa on huomioitava, että vaikuttavuuden painopisteet ovat varsinkin eri aloilla erilaisia. Tavoitteet ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden muodot voivat vaihdella suuresti myös tieteenalojen sisällä.	Toiveena yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kansallisten suositusten tuki kansalliseen vaikuttavuuden arviointiin.
Kyllä: Kyllä, koska jokainen yliopisto näistä kuitenkin pohtii. Suositukset eivät saa kuitenkaan olla liian rajaavia, mutta työkaluja tähän olisi hyvä olla. Mistä löytyy kaikille yhteinen ja yleispätevä kriteeristö, SDG?	Vaikuttavuuden määrittelyn vaikeus, onko sitä kaikki toiminta? Yhteinen ymmärrys siitä, mitä puhutaan ja miten sitä voidaan seurata, mitata? Vaikuttavuuden aikajänne. Muu Euroopan laajuinen kehitys ja arviointi tutkimuksen vaikuttavuuden osalta. Toiminnan vaikuttavuus koostuu myös siitä toisesta puolesta, opetuksen

	vaikuttavuudesta jotka kiertyvät yliopistojen toiminnassa yhteen.
Kyllä: Yhteiset menetelmät ja toimintamallit voisivat helpottaa työtä; toisaalta suositusten pitäisi olla riittävän yleisiä kattamaan kaikki tieteenalat	Mikäli suosituksia ja toimintamalleja kehitetään, tehtävään tulisi valita työryhmä, jossa olisi edustajia mahdollisimman monelta tieteenalalta.
Kyllä	Esimerkiksi verkkokurssit tutkijoille ja vaikuttavuuskoulutukset henkilöstölle. Taide- ja kulttuurialat kattava keskustelu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueella.
Kyllä: Vaikuttavuuden arvioinnin problematiikka on yhteistä kaikille yliopistoille, joten ainakin siihen liittyvää kehitystyötä kannattaisi tehdä koordinoitusti. Yhtenäiset ohjeistukset ja käytännöt helpottaisivat vertailuja yliopistojen välillä, mutta aihealueen kehittymättömyyden vuoksi sellaisia ei ehkä toistaiseksi ole mahdollista määritellä.	Aihealue on tärkeä ja kehittämätön, joten kehittämistä tarvitaan. Kehitystyötä olisi mielekästä tehdä yliopistojen yhteistyössä, jolloin voidaan oppia kokeiluista ja hyvistä käytännöistä.
Kyllä: Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointeihin olisi hyvä tuottaa kansallisia suosituksia, menetelmiä ja toimintamalleja, mutta niitä kehittäessä tulisi muistaa huomioida erityisesti tieteenalojen erityispiirteet.	Kansallisessa kehittämisessä tulisi huomioida, että yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden tulisi saada asettaa omat tavoitteensa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suhteen. Lisäksi menetelmien, mittareiden ja toimintamallien kehittämisen lisäksi olisi tärkeä pyrkiä lisäämään eri toimijoiden tietoa siitä, miten tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy ja parantaa kanavia, joiden kautta eri yhteiskunnan toimijat voisivat hyödyntää tehokkaammin yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa tuotettua tutkimukseen perustuvaa tietoa.
Kyllä: Behovet av nationella rekommendationer är stort. Detta behövs för att på något trovärdigt sett kunna jämföra forskningens samhällsnytta inom olika vetenskapsområden som kan variera i stor grad.	Gemensamma kriterier/rekommendationer borde utarbetas.

6. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI VALTION TUTKIMUSLAITOKSISSA

6.1 Taustaa

Ministeriöiden alaisuudessa toimii tällä hetkellä (v. 2025) 11 valtion tutkimuslaitosta³. Lisäksi eduskunnan yhteydessä toimii Ulkopoliittinen instituutti. Valtion budjettitalouteen kuuluvat tutkimuslaitokset ovat Tilastokeskuksen (2019) mukaan sektoritutkimuksen tärkeimpiä toimijoita Suomessa. Niiden ensisijainen tehtävä on tiedon hankkiminen, tuottaminen ja välittäminen poliittisen päätöksenteon tueksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Tämän lisäksi laitoksilla on asiantuntija-, valvonta-, koulutus-, neuvonta- ja muita viranomaistehtäviä sekä maksullista ja muuta palvelutoimintaa.

Tehtyjen asiantuntijahaastattelujen mukaan valtion tutkimuslaitoksissa tehdään monipuolisesti soveltavaa tutkimusta, perustutkimusta sekä tutkimukseen perustuvaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Osassa laitoksista myös kehitetään teknologiaa ja kaupallistetaan tutkimusta. Lisäksi niissä kehitetään kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä tutkimusmenetelmiä ja hyödynnetään tutkimustuloksia riskien arvioinnissa. Menetelmiä ja riskien arviointia käytetään viranomaistoiminnan tehokkaaseen kohdentamiseen esimerkiksi elintarvike- ja säteilyturvallisuuden valvonnassa.

Monilla laitoksilla on haastateltavien mukaan keskeinen rooli paitsi tutkimuksen tuottajina, myös kunkin hallinnonalan tutkimusaineistojen ja tietovarantojen ylläpitäjinä ja kartuttajina sekä tutkimusinfrastruktuurien ylläpitäjinä ja kehittäjinä. Tutkimuslaitosten tuottamat ja kehittämät tutkimusaineistot, tietovarannot ja tutkimusinfrastruktuurit ovat monesti edellytyksiä myös muissa julkisesti ja yksityisesti rahoitetuissa organisaatioissa tehtävälle tutkimukselle, tiedontuotannolle ja kehittämistyölle.

Tutkimuslaitoksissa tehtävä tutkimus rahoitetaan pitkälti kilpaillulla budjetin ulkopuolisella rahoituksella (ks. kuvio 3 luvussa 2.5). Haastateltavien mukaan laitosten budjettirahoituksella tehtävä tutkimus liittyy tyypillisesti suoraan laitosten perustehtäviin tukien esimerkiksi lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Ulkopuolisen rahoituksen ja monipuolisen rahoituspohjan katsottiin haastatteluissa vahvistavan itsenäisyyttä suhteessa ohjaavaan ministeriöön ja

³ Näitä ovat Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (ohjaava ministeriö valtiovarainministeriö), Luonnonvarakeskus (ohjaava ministeriö maa- ja metsätalousministeriö), Ruokavirasto (maa- ja metsätalousministeriö), Maanmittauslaitos (maa- ja metsätalousministeriö), Ilmatieteen laitos (liikenne- ja viestintäministeriö), Geologian tutkimuskeskus (työ- ja elinkeinoministeriö), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (työ- ja elinkeinoministeriö), Säteilyturvakeskus (sosiaali- ja terveysministeriö), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (sosiaali- ja terveysministeriö), Työterveyslaitos (sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen ympäristökeskus (ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö).

mahdollistavan monipuolisen vaikuttavuuden. Toisaalta joissain haastatteluissa tuli esiin huoli, että riippuvuus ulkopuolisista rahoituslähteistä on kasvanut laitoksissa jo liiankin suureksi, jolloin esimerkiksi tarvittavien tutkimusinfrastruktuurien ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu voi vaikeutua. Laitosten omien tutkimusbudjettien pienuuden vuoksi omaa rahoitusta ei haastateltavien mukaan löydy aina edes kattamaan hankkeissa tarvittavia laitosten vastinrahoitusosuuksia.

Haastattelujen perusteella tutkimuslaitoksissa tehtävä tutkimus kumpuaa pitkälti laitosten lakisääteisistä tehtävistä sekä laitosten strategioista, joissa on määritelty toiminnan, mukaan lukien tutkimuksen, painopisteet. Strategialähtöisyyttä täydentävät kilpaillulla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat tutkimus- ja kehittämishankkeet. Haastatteluissa nousi esiin päämäärätietoinen lähestymistapa ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti organisaation strategian mukaisiin hankkeisiin ja tiettyjä rahoitusinstrumentteja priorisoidaan. Jotkin laitokset pyrkivät erityisesti keskeisten teemojensa osalta suurten tutkimuskonsortioiden tai työpakettien vetovastuuseen. Useiden haastateltavien mukaan laitoksissa tehdään myös tutkijoiden intresseistä kumpuavia hankkeita, joiden yhteys laitosten strategioihin voi olla väljempi.

Yhtäläisyyksistään huolimatta tutkimuslaitokset myös eroavat toisistaan. Tutkimuslaitoksissa tehtävä tutkimus poikkeaa paitsi luonteeltaan ja tavoitteiltaan, myös substanssiltaan, tieteenalapoljaltaan, volyymiltaan ja rahoituslähteiltään. Myös laitosten ja niitä ohjaavien ministeriöiden väliset ohjaussuhteet ovat haastattelujen perusteella erilaiset: toisissa ohjaussuhde on tiiviimpi, toisissa väljempi. Tutkimuslaitosten välisiin eroavuuksiin ovat haastateltavien mukaan vaikuttaneet valtionhallinnossa tehdyt hallinnolliset ja organisatoriset muutokset, joiden yhteydessä toiminnoiltaan, historialtaan ja kulttuureiltaan erilaisia laitoksia on fuusioitu yhteen.

Myös tutkimuksen ja laitoksessa tehtävän muun asiantuntijatyön väliset yhteydet ovat erilaiset. Osassa laitoksia tutkimus on haastattelujen perusteella toiminnan keskiössä, kun taas osassa laitoksia tutkimus on pikemminkin muun toiminnan tukitoiminto. Joissain laitoksissa tutkimus määrittyy pitkälti laitoksen toimintaa määrittävistä lakisääteisistä tehtävistä, kun taas osassa laitoksia vapausasteita tutkimuksessa on haastattelujen perusteella enemmän. Tähän liittyen osassa laitoksia tutkimustoiminnalla nähdään olevan itsenäisempi funktio, kun taas osassa niitä tutkimus nähdään enemmän välineenä muulle asiantuntija- ja vaikuttamistyölle. Joissain laitoksissa tieteellistä tutkimusta on pyritty viime vuosina integroimaan tiiviimmin osaksi laitoksen muuta toimintaa. Joissain laitoksissa puolestaan on tavoitteena tutkimustulosten ja tutkijoiden asiantuntemuksen vahvempi hyödyntäminen laitoksen muissa toiminnoissa.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekevät tutkimuslaitoksissa tyypillisesti tutkijat ja muut asiantuntijat. Tutkimustoiminnan määrästä ja luonteesta riippuen tutkimustyötä tekee

laitoksissa vaihteleva määrä henkilöstöä. Haastateltavien mukaan joissain laitoksissa tutkimustyöhön osallistuu suurin osa laitoksen asiantuntijoista, osassa vain pieni osa. Toisissa laitoksissa työtehtävät hahmotetaan niin sanottuina hybriditehtävinä, joissa tutkimus ja muut asiantuntijatehtävät yhdistyvät. Tällöin tutkijan työnkuvaan sisältyy myös tutkimuksesta viestimistä, lausuntojen antamista ja työryhmiin osallistumista. Jotkut haastateltavat mainitsivat myös, että laitoksessa kannustetaan myös muissa kuin tutkimustehtävissä toimivia asiantuntijoita osallistumaan tutkimushankkeisiin, koska sen katsottiin pätevöittävän henkilöstöä tieteelliseen työhön, kehittävän osaamista ja asiantuntijuutta, sekä kartuttavan kontakteja ja verkostoja.

6.2 Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus hahmotetaan tutkimuslaitoksissa suhteessa niiden tehtäviin, jotka on määritelty kunkin laitoksen toimintaa koskevassa laissa. Tutkimuslaitoksissa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta jäsennetään suhteessa muuhun laitoksissa tehtävään asiantuntijatyöhön, kuten kehittämis-, seuranta-, viranomais- ja tietoaaineistotyöhön. Tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta pidetään tutkimuslaitoksissa tärkeänä, ”perustehtävänä”, koska laitosten tavoitteina on vaikuttaa myönteisesti kunkin sektorin yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Valtion tutkimuslaitoksissa tehtävän tutkimuksen pitkäjänteisiä yhteiskunnallisia tavoitteita ovat tutkimustiedon hyödyntäminen esimerkiksi kansanterveyden edistämiseksi, biodiversiteetin kehittämiseksi, kestäväen yhteiskunnan rakentamiseksi, sairauspoissaolojen vähentämiseksi työelämässä ja turvallisen ruuantuotannon varmistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikuttavuuteen liittyvät näkökulmat korostuvat tutkimuslaitosten toiminnassa, koska niissä tuotetaan tutkimustietoa kysyntälähtöisesti teemoista, jotka ovat suomalaisen yhteiskunnan ja päätöksenteon näkökulmasta tärkeitä ja ajankohtaisia.

Osassa laitoksia tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta hahmotetaan osana koko laitoksen toiminnan vaikuttavuutta, mukaan lukien muu asiantuntijatyö. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumisen katsottiin usein edellyttävän laitoksen muita asiantuntijatoimintoja ja laajempaa yhteistyötä toimialalla keskeisten organisaatioiden kanssa, kuten korkeakoulut, yliopistosairaalat, viranomaistahot, kunnat ja alalla toimivat yritykset.

Tutkitun tiedon tuottaminen ministeriöille ja laajemmin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nähtiin haastatteluissa olennaisena tutkimuslaitosten vaikuttavuuden muotona. Vaikka valtion tutkimuslaitoksilla on yhteys päätöksentekoon, moni haastateltava asemoi laitoksen organisaationa, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa mahdollisimman korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Keskeisiksi vertailuryhmiksi nähtiin tällöin muut vastaavat tutkimuslaitokset ja tieteellistä tutkimusta tuottavat organisaatiot Suomessa ja ulkomailla.

Tutkimuksen korkea tieteellinen laatu (osoituksina mm. vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut sekä menestyminen rahoitushauissa) ja tieteellisen tiedon puolueettomuus nähtiin tärkeinä ominaisuuksina ja edellytyksinä tutkimustiedon hyödyntämiselle päätöksenteossa. Erona yliopistoissa tehtävään tutkimukseen pidettiin tutkimuksen tiukempaa rajautumista tutkimuslaitoksen strategiaan teemoihin ja tutkimustuotosten monipuolisuutta.

Täytyy sanoa, että toisin kuin yliopisto, niin meidän ei olla julkaisuja tuottava organisaatio. Me halutaan tehdä työmme niin hyvin, että me saamme julkaisuja aikaiseksi, että se on kuitenkin se peruserä, millä valtion sektorin tutkimuslaitokset rahaa saa. [Mutta] meillä ei siis tieteen vapaus yletä niin pitkälle, että voisimme tehdä ihan mitä vaan, jos ei siitä olisi mitään hyötyä.

Tutkimuslaitoksissa tunnustetaan, että tutkimustieto ei ole aina poliittisen päätöksenteon perusta. Siitä huolimatta haastateltavat pitivät tärkeänä, että tutkimustietoa ainakin on saatavilla ja sen olemassaolosta ollaan tietoisia, jotta tutkimukseen perustuva päätöksenteko on mahdollista.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavat ovat tutkimuslaitoksissa moninaisia. Tyypilliset vuorovaikutuksen muodot ja siihen liittyvät konkreettiset tuotokset riippuvat laitoksista sekä kustakin tutkimus- tai kehittämishankkeesta ja sille asetetuista tavoitteista. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteisiin voi liittyä esimerkiksi lainsäädäntöön vaikuttaminen, asioiden nosto yhteiskunnalliseen keskusteluun, olemassa olevien tietotarpeiden täyttäminen tai elinkeinoelämän tukeminen.

Tyypillisiä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoja ovat muun muassa

- työryhmäjäsenyydet ja puheenjohtajuudet hallinnonalalla tai oman substanssialan kansallisissa tai kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa,
- asiantuntijana toimiminen,
- eduskuntakuulemiset,
- tutkimuksen kaupallistaminen,
- yritys yhteistyö,
- yhteishankkeet eri organisaatioiden, ml. sidosryhmien, kanssa (ns. co-creation),
- sidosryhmien osallistaminen tunnistettaessa tutkimustarpeita,
- tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen, jotka kokoavat yhteen sekä tiedeyhteisön että sidosryhmien jäseniä,
- luennot ja muu opetus korkeakouluissa,
- haastattelujen antaminen medioille,
- viestintä sosiaalisessa mediassa.

Tyypillisiä konkreettisia tuotoksia ovat muun muassa

- tieteelliset julkaisut,
- yleistajuiset julkaisut,

- asiantuntija-artikkelit,
- julkaisut ammattileisöille,
- politiikkasuositukset,
- riskienarvointiraportit,
- positiopaperit ja visiopaperit ajankohtaisista aiheista,
- lausunnot lakialoitteista,
- palvelukonseptit, tuotteet, ohjeistukset tai oppaat esimerkiksi hyvinvointialueille, ELY-keskuksille, kunnille, yrityksille tai työyhteisöille,
- luennot ja oppimateriaalit.

Haastattelujen perusteella laitosten tutkimustoimintaan kohdistuu vaihtelevaa julkista kiinnostusta muun muassa käsiteltävien aiheiden ja niiden ajankohtaisuuden vuoksi. Osassa laitoksista suuri ulkoinen kysyntä on johtanut siihen, että tärkeitä vuorovaikutuksen muotoja on jouduttu priorisoimaan, kun taas toisissa laitoksissa haasteena on pikemminkin tutkimustoiminnan vähäinen tunnettuus ja näkyvyys.

Useassa haastattelussa mainittiin tavoite kehittää ulkopuolisia toimeksiantoja, kumppanuuksia ja muuta yhteistyötä yritysten kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Osa haastateltavista nosti esiin kehittämiskohteena myös muunlaisen tutkimustulosten hyödyntämisen edistämisen.

Tutkimuslaitosten tutkijoita osallistuu myös ohjausryhmiin ja arviointeihin, joissa päätetään, mitkä alan tutkimushankkeet saavat jatkossa rahoitusta. Tällöin he vaikuttavat siihen, millaisia tutkimusaiheita tullaan priorisoimaan rahoitushauissa. Osa laitoksista pyrkii lisäksi vaikuttamaan suoraan EU-tason tutkimusagendojen määrittelyyn. Monet laitokset panostavat verkostoissa tehtävään yhteistyöhön ja EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Toiminta suuremmissa konsortioissa nähdään yhtenä keinona lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta.

Joissain laitoksissa tutkimustoimintaa ja hankkeita on organisoitu teemakohtaisten tutkimusohjelmien alle, minkä nähtiin helpottavan tutkimuksesta viestimistä ja lisäävän sen näkyvyyttä ulospäin. Joissain laitoksissa oli suunnitteilla viestinnän kehittäminen ilmiö- ja ongelmalähtöisesti korostaen käsiteltävien ilmiöiden merkitystä niin yleisellä tasolla kuin tietyille kohderyhmille.

Haastatteluissa tuli esiin tutkimuslaitoksiin kohdistuneet budjettileikkaukset ja TKI-rahoitukseen tehdyt muutokset. Leikkausten seurauksena monet laitokset ovat joutuneet miettimään enenevässä määrin tutkimusstrategioitaan ja fokuoimaan toimintaansa. Osa haastateltavista mainitsi, että tutkimustoimintaa on pyritty priorisoimaan siten, että tutkimuksen vaikuttavuus olisi laitoksen kokonaistoiminnan näkökulmasta mahdollisimman suuri.

[...] kun meillä on todella pienet resurssit käyttää tutkimukseen, niin ne koitetaan käyttää nimenomaan niin, että niissä olisi mahdollisimman iso hyöty, vaikuttavuus.

Tää resurssikysymys koko ajan kasvaa isommaksi ja isommaksi, että kaikkea ei voida tehdä, että on pakko tehdä valintoja. Koska se rahoitus on kortilla, niin on mietitty, että pitäisikö sitten tehdä tutkimusstrategia, jossa otetaan konkreettisemmin kantaa vielä siihen, että mihin fokusoidaan tai just näihin rahoittajiin, että mistä haetaan rahaa tai saako kaikki hakea kaikkea rahaa tai muuta. Mutta se on meillä työn alla.

6.3 Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Joissain tutkimuslaitoksissa on tehty kansainvälisiä arviointeja, joissa ulkopuolinen asiantuntijaryhmä on arvioinut muun muassa laitoksen toiminnan kokonaisvaikuttavuutta, yhteistyösuhteita ja rahoitus pohjaa. Arvioinnit ovat tyypillisesti olleet ohjaavan ministeriön tilaamia. Tutkimuslaitoksissa ei kuitenkaan ole vakiintuneita perinteitä koko organisaation kattaville, säännöllisesti toteutettaville tutkimustoiminnan arvioinneille (vrt. yliopistojen tutkimuksen kokonaisarviointit; luku 5).

Tutkimuksen ja laitoksen muun toiminnan vaikuttavuuden reflektointia pidetään yleisesti hyödyllisenä pohdittaessa laitoksen olemassaolon perustaa.

[...] mitä tapahtuisi, jos meitä ei olisi olemassa instituutiona? Miten tilanne kehittyisi, vaikuttaako tää meidän tekeminen mihinkään? Onko tää vähän sellaista niin kun näennäistä vaikuttavuutta, että asiat etenisi joka tapauksessa likimain niin kun ne etenee nytkin?

Syyt tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painotukseen ja koettuun tarpeeseen seurata tai arvioida vaikuttavuutta juontuvat sekä laitosten omista tarpeista että ulkopuolisista vaateista. Esimerkiksi ohjaavilla ministeriöllä ja rahoittajilla on erilaisia vaateita vaikuttavuuteen ja sen osoittamiseen liittyen. Aihe kytkettiin haastatteluissa myös vastuullisuusteemoihin, erityisesti valtionhallinnon laitoksiin kohdistuviin vaatimuksiin toiminnan vastuullisuuden raportoinnista⁴. Tarve osoittaa laitoksissa tehtävän tutkimuksen hyödyllisyys ja tehdyn työn arvo korostuu tilanteissa, jossa valtionhallinnon menoja leikataan. Myös yhteiskunnallisten kriisien, kuten koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, katsotaan korostaneen tutkimuslaitoksissa tehtävän tutkimuksen laajaa yhteiskunnallista merkitystä.

⁴ Valtion tutkimuslaitokset ovat osa valtionhallintoa. Valtiokonttori suosittelee ministeriöitä, virastoja ja laitoksia laatimaan toiminnastaan vuosittain vastuullisuusraportin. Valtiokonttori ylläpitää raportoinnille yhteistä raportoinnin viitekehystä (Valtiokonttori 2024).

Mun mielestä tämä vaikuttavuusaspekti on korostunut viimeisen parin vuoden aikana, että varmaan korona oli semmoinen iso asia, joka muutti monessa suhteessa meidän yhteiskuntaa ja opetti asioita. Ja sitä kautta nähdään se vaikuttaminen entistä tärkeämpänä.

Sisäiset tarpeet arvioida tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta liittyvät laitosten oman toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Tutkimustulosten hyödyntämisen nähtiin myös olevan tutkijoiden työssä merkittävä motivaatiotekijä.

Tutkimuksen yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuuden toteutumista seurataan tutkimuslaitoksissa monin tavoin. Vaikuttavuutta seurataan eri tasoilla: koko organisaation (esim. tulosohjauksen yhteydessä), yksikkö- tai ohjelmatasolla sekä projektitasolla.

Esimerkkinä tutkimusohjelmatasolla tehtävästä seurannasta eräässä tutkimuslaitoksessa on suunniteltu tutkimusohjelmille vaikuttavuuspolut, joita pyritään viemään systemaattisesti eteenpäin. Myös toiminnan arvioinnit tehdään tutkimusohjelmatasolla. Konkreettiset seurattavat indikaattorit riippuvat kunkin tutkimusohjelman tavoitteista.

Esimerkkinä projektitasolla tehtävästä seurannasta toisessa tutkimuslaitoksessa tutkimushankkeiden loppuraportin yhteydessä tulee raportoida, missä tutkimustulokset on otettu käyttöön. Tämän katsottiin motivoivan miettimään tulosten hyödyntämistä jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Eräässä tutkimuslaitoksessa hankkeita suunniteltaessa mietitään sekä hankkeen positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.

[...] millä maantieteellisellä laajuudella me mietitään niitä vaikutuksia, että onko se local [paikallinen] vai onko se global [globaali] ja sitten mennään just kaiken kaikkiaan siihen, että jos me tehdään hyviä asioita tällä pienellä alueella, niin voiko ne vaikutukset olla kuitenkin isommalla alueella huonoja.

Laitoksissa pyrittiin myös seuraamaan tutkimuksen vaikutusta päätöksentekoon. Systemaattista seurantaa pidettiin kuitenkin vaikeana tehdä käytännössä (ks. myös luku 4 arvioinnin haasteista).

Yksi vaikuttavuuden seurannan muoto on sidosryhmäkyselyt. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä seurataan tutkimuslaitoksissa kysymällä yhteistyökumppaneilta, onko yhteistyö laitoksen kanssa edistänyt yrityksen liiketoimintaa, vastuullisuutta, kestävyyttä ja eettisyyttä. Avoimia tietoaaineistoja tuottavassa laitoksessa on selvitetty, miten yritykset ja muut organisaatiot hyödyntävät aineistoja omassa toiminnassaan. Lisäksi tutkimuslaitokset toteuttavat yleisiä luottamus- ja mainetutkimuksia. Jotkin laitokset laativat lisäksi narratiiveja, jotka kuvaavat ja pyrkivät konkretisoimaan, miten niiden toiminta on edistänyt tutkimustiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Kun kysyttiin, mitkä tahot ovat keskeisimpiä laitoksen tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnissa, ohjaavaa ministeriötä pidettiin usein keskeisenä toimijana. Haastatteluissa korostettiin erityisesti ministeriön ja muun valtionhallinnon tarpeita hyödyntää laitoksessa tuotettua tutkimustietoa. Riippuu laitoksesta, mitkä muut toimijaryhmät nähdään tärkeinä arvioitaessa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Esimerkiksi joissain laitoksissa tehdään paljon yhteistyötä järjestöjen kanssa, jolloin järjestöjen näkökulmat tutkimus- ja kehittämistyön hyödyntäjinä nähtiin relevantteina. Toisissa laitoksissa muut tutkimuskumppanit nähtiin keskeisimpinä tutkimuksen sidosryhminä. Joissain laitoksissa puolestaan yritys yhteistyö on keskeistä, toisissa viranomaisyhteistyö, jolloin nämä näkökulmat korostuvat.

Meillä ehkä korostuu sitten viranomaisyhteistyö ja tavallaan meidän tutkimustietojen hyödyntäminen muiden viranomaisten taholta. Esimerkiksi me tuetaan teknisesti vaikkapa tullia heidän rajavalvonnassaan ja me kehitetään heille menetelmiä. [...] Esimerkiksi meillä [on] tulossa tavoitteena myöskin, että me pystytään tukemaan heitä ja kehittämään menetelmiä, uudenlaisia teknologioita ja havaitsemismenetelmiä radioaktiivisten ja dynaamisten valvontaan Suomen rajoilla.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kerrottiin olevan yksi tapa linkittää tutkimusta laajempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tutkimuslaitokset hyödyntävät kestävän kehityksen tavoitteita toimintansa seurannassa monin tavoin. Hanketasolla mietitään, mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin hanke liittyy. Lisäksi laitoksissa seurataan hanketoimintaa ja työajankohdennusta, jotta nähdään, mihin YK:n kestävän kehityksen teemoihin laitoksen toiminta kohdentuu. Kestävän kehityksen tavoitteita hyödynnetään myös viestinnässä ja vastuullisuusraportoinnissa.

Vaikka tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta pidettiin haastatteluissa tutkimuslaitosten keskeisenä tavoitteena, osassa laitoksia seuranta keskittyi pääasiassa perinteisiin tutkimusjulkaisujen määriin ja tieteelliseen vaikuttavuuteen liittyviin indikaattoreihin. Tieteellisten julkaisujen lukumäärien lisäksi mainittiin julkaisuareenien saamat JUFO-luokitukset tai vaikuttavuuskertoimet, tieteellisten julkaisujen viittaussuureet, kilpaillun ulkopuolisen rahoituksen määrä sekä henkilöstön H-indeksit. Tieteelliseen vaikuttavuuteen keskittymistä perusteltiin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisen vaikeudella: puutteeksi nähtiin luotettavien, ilmiötä monipuolisesti kuvaavien indikaattoreiden ja datan puute. Lisäksi tieteellisten indikaattoreiden nähtiin olevan luontevimpia mittareita, jos laitoksen ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa korkeatasoista tutkimusta. Erityisesti tieteellisten julkaisujen seuranta pidettiin mielekkäänä myös siksi, että niistä saatava data on suhteellisen luotettavaa ja vertailukelpoista pitkällä aikavälillä.

6.4 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet

Vaikka tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja siitä dokumentointia pidettiin haastatteluissa tutkimuslaitosten näkökulmasta erittäin tärkeänä ja vaikka aiheesta puhuttiin haastattelujen perusteella laitoksissa paljon, vaikuttavuuden mittaaminen koettiin vaikeaksi toteuttaa käytännössä. Haastatteluissa pohdittiinkin laajasti, mitkä mittarit olisivat relevantteja mittaamaan tutkimuslaitoksissa tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja miten mahdollisia mittareiden tuloksia pitäisi tulkita.

Niissä [mittareissa] varmaan on just se keskustelu ja kehittäminen just, että millä tavalla saadaan semmoisia mittareita, että ne mittaa oikeita asioita ja ne on ihan oikeasti validoitu ja evidence-based.

Kyllähän tää vaikuttavuus on semmoinen [asia], että hirveästi siitä puhutaan, mutta just se, että voidaanko sitä ylipäänsä mitata jollakin tietyllä mittarilla, niin sehän on tosi hankalaa.

Tutkimuslaitoksissa tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus hahmotettiin erittäin laajaksi ja monimuotoiseksi, mikä edellyttää monimuotoisuuden huomiointia arvioinneissa. Haasteena pidettiin kuitenkin olemassa olevien tietoaineistojen ja -kantojen puutteita: olemassa olevalla datalla ei nähty olevan mahdollista kuvata tai arvioida tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden eri puolia.

[...] Se haaste, että ne [olemassa olevat tietoaineistot ja -kannat] ei todella kuvaa ehkä hirveän hyvin sitä monenkirjavaa todellisuutta, kun on niin erilaista toimintaa ja erilaisia tavoitteita, niin puhtaasti ne numerot kertoo aika vähän. Sitten tarvitaan sitä laadullista [arviointia] ja myös itsearviointia, mutta sitten siinä tulee se kuinka subjektiivista tai objektiivista se on, että ehkä semmoinen monimenetelmällinen arviointi on se sitten viime kädessä kuitenkin paras, että on erilaisia tapoja, eri näkökulmia saada kiinni.

Mikäli vaikuttavuutta alettaisiin arvioida systemaattisemmin, osa haastateltavista piti riskinä, että toiminta alkaisi ohjautua sellaiseen toimintaan tai teemoihin, joista mittareita on helpommin saatavilla.

Eli jos alkaa selkeästi mittaamaan jotakin tiettyä asiaa, niin sitten se toiminta keskittyy usein sitten sen ympärille.

Vaikuttavuudesta raportoinnin ja sen arvioinnin nähtiinkin olevan väistämättä epätäydellistä. Koska tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden luotettava ja monipuolinen mittaaminen nähtiin vaikeana, osa haastatelluista asiantuntijoista katsoi, että rajalliset resurssit kannattaisi pikemminkin ohjata tutkimuksen tunnettuuden lisäämiseen ja viestinnän tehostamiseen. Näin voitaisiin parantaa tutkimuksen hyödynnettävyyttä sen sijaan että panostettaisiin vaikuttavuuden arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kuten edellä mainittiin, mittaamisen ja arvioinnin haasteiden takia monissa laitoksissa seuranta painottui

haastateltavien mukaan sekä organisaation että hankkeiden tasolla tutkimuksen tieteelliseen vaikuttavuuteen.

6.5 Arvioinnin kehittämistarpeet

Haastatteluissa käsiteltiin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin liittyviä kehittämistarpeita. Tutkimuksessa esiin tulleita yleisempiä kehittämistarpeita on käsitelty erikseen luvussa 8.

Haastattelujen perusteella tutkimuslaitokset olivat kehittämistyössään eri vaiheissa. Joissain tutkimuslaitoksissa tavoitteena oli kehittää arvioinnin peruslähtökohtia. Laitoksissa, joilla oli enemmän kokemusta seurannasta ja arvioinnista, pyrittiin puolestaan vahvistamaan paitsi tiettyjä yhteistyömuotoja ja vaikuttavuuden osa-alueita, kuten yritysyritysyhteistyötä ja taloudellista vaikuttavuutta, myös kehittämään ja systematisoimaan arviointimenetelmiä.

Kehittämistarpeet eivät liittyneetkään pelkästään arviointiin, vaan laajemmin pohdintaan siitä, minkälaista tutkimuksen ja muun toiminnan vaikuttavuutta laitoksissa tulevaisuudessa tavoitellaan.

Muutamassa laitoksessa kehittämiskohteina olivat vaikuttavuuden systemaattisempi suunnittelu ja arviointi projektitasolla. Eräs haastateltava piti systematisointia tärkeänä, jotta arvioinneista saataisiin kerättyä hyödyllistä tietoa tulevien projektien suunnittelun tueksi.

[...] lähestulkoon kaikki tekeminen, ainakin substanssitekeminen ja -tutkimus tehdään hankkeissa tai projekteissa. Että millä tavalla me ehkä sinne tuotaisiin vähän systemaattisemmin ajattelua siitä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä suunnittelusta että arvioinnista ja tavallaan se palauteluuppi sitten taas sinne seuraavien hankkeiden suunnitteluun ja tää on juuri meillä isona kehittämiskohteena [...]

Eräs haastateltava korosti tarvetta vahvemmalle kansalaisyhteiskunnan näkökulmalle hankkeita suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa, jotta eri ryhmien tarpeet ja ideat tulisivat tasapainoisemmin huomioiduiksi tutkimus- ja kehittämistyössä.

[...] että hankkeissakin katsotaan vielä laajemmin sitä, että saataisiin parempia hankkeita ja paremmin eri toimijoiden näkökulmat ihan oikeasti ja tasa-arvoisesti siihen mietintään just sen [...] vaikuttavuuden näkökulmasta, että se ei olisi niin yksisilmäistä, vaan että tulisi laajemmassa skaalassa myös erilaiset näkökulmat huomioiduksi. Niin siinä mä luulen, että meillä on tekemistä ja on samalla to do -listalla.

Jotkut haastateltavat pohtivat, mikä olisi sopiva kunnianhimon taso tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteille, erityisesti ministeriöiden tulosohjauksen yhteydessä. Laajoja, yleisluonteisia tavoitteita pidettiin toiminnanohjauksen ja arvioinnin

näkökulmista vaikeina, koska yksittäinen organisaatio ei ole ainoa toimija, joka vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Haastateltavat nostivat esille myös tilanteita, joissa esimerkiksi laitoksen tulossopimukseen kirjatut vaikuttavuustavoitteet olivat liian kunnianhimoisia suhteessa siihen, mihin laitoksen omalla toiminnalla pystytään konkreettisesti vaikuttamaan. Tämä oli herättänyt tarpeen tarkentaa tavoitteiden tasoa, selkeyttää laitoksen toiminnan ja vaikutusten välistä suhdetta ja miettiä, millaisiin yhteiskunnallisiin mekanismeihin tai toimijoihin organisaatiossa tehtävä tutkimustoiminta tosiasiallisesti voi vaikuttaa.

Eräs haastateltava toi esiin tarpeen keskustella enemmän siitä, millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta valtion tutkimuslaitoksilta odotetaan; odotetaanko niiltä esimerkiksi globaalia vaikuttavuutta ja jos, niin millaista. Tavoitteiden selkeyttäminen helpottaisi laitoksissa tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta selkeyttäen sitä, mitä pitäisi seurata. Jotkut haastateltavat huomauttivat, että ohjaavilla ministeriöilläkään ei aina vaikuttanut olevan selkeää näkemystä siitä, millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimuslaitoksilta odotetaan ja mihin niiden tulisi asettaa painopisteensä.

Ja sitten mun mielestä, mihin tässä vaikuttavuuskeskustelussa on aika vähän kiinnitetty huomiota on EU- versus globaali taso, että mihin oikeasti halutaan vaikuttaa. [...] Varsinkin nyt taas kun rahoitus kiristyy ja muuta. Jos katsotaan että mitä meidän pitää tehdä niin onko se sellainen mihin pitää keskittyä vai onko valtion tutkimuslaitoksella roolia Suomen rajojen ulkopuolelle.

Haastateltavat näkivät tärkeänä, että tutkimuslaitosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisessa käytettävät indikaattorit ovat monipuolisia. Tutkimuslaitosten tutkimustoiminta on yhdenkin laitoksen osalta tyypillisesti monimuotoista käsittäen useita erilaisia sidosryhmiä ja vaikuttavuuspolkuja. Tämän lisäksi variaatio laitosten välillä on suurta riippuen tutkimuksen luonteesta, sen tavoitteista, rahoituksesta ja yhteistyösuhteista. Projektitasolla arvioinnin mittarit puolestaan riippuvat projektin tavoitteista ja yhteistyösuhteista.

Jotkut haastateltavat näkivät arvioinnin kehittämiseksi hyödyllisenä, että valtion tutkimuslaitoksilla olisi riittävän yhtenäinen näkemys tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Nämä haastateltavat pitivät jaettua ymmärrystä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja arvioinnin kriteereiden läpinäkyvyyttä tärkeinä arvioinnin lähtökohtina. Tutkimuslaitosten yhteistä kehittämistyötä on vuonna 2024 tehty valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin koordinoimana.

Ja ylipäätään ihan tämmöisiä, että tää terminologia saataisiin yhdenmukaiseksi ja muuta, että mun mielestä tosi hyvä, että nyt tätä keskustelua käydään monella tasolla.

[...] sitten se taas sinne kriteeri- tai indikaattori- tai tällöiselle puolelle, että ne olisi objektiiviset, läpinäkyvät ja että kaikki tietävät, että mistä puhutaan silloin kun puhutaan siitä, että ei ole, että sulla on erilaiset kriteerit ja ai sä toit tällöiset.

Suurin osa haastateltavista kuitenkin korosti, että valtion tutkimuslaitoksille ei tulisi luoda yhtä yhtenäistä ja velvoittavaa ohjauskehikkoa tai mittaristoa vaikuttavuuden arviointiin. Tutkimuslaitosten toiminnan, tutkimuksen, tavoitteiden, sidosryhmien, resurssien sekä tieteenalojen toimintatapojen ja perinteiden koettiin olevan niin erilaisia, että myös arvioinnin painopisteiden ja hyödynnettävien mittareiden sekä aineistojen erilaisuus tulisi ottaa huomioon ja sallia.

Haastateltavien mukaan yhteisen kehittämisen tavoitteena voisi yhteisten indikaattoreiden sijaan olla esimerkiksi tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehityksen luominen yleisellä tasolla. Esimerkkinä mainittiin kehys tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuuksista hahmottaen, mitä kaikkea vaikuttavuuteen voi sisältyä. Tutkimuslaitokset voisivat tällöin suunnitella ja reflektoida omaa toimintaansa suhteessa näkökulmiin, jotka ovat kullekin laitokselle keskeisiä. Myös yleistä tiedon jakamista, mukaan lukien tapausesimerkit, työkalut, tietokannat, indikaattorit, benchmarkkaus, sekä arvioinnin haasteista keskustelu, pidettiin hyödyllisenä.

[...] pitää tiedostaa, että tutkimuslaitokset ovat erilaisia. Niillä on jopa eri kaltaiset tehtävät. En puhu nyt aiheesta vaan siitä minkälaista pitää olla, että sitten löytyisi semmoiset mittarit, jotka mittaa sitä eri kaltaista vaikuttavuutta jotenkin tasa-arvoisesti. Arvelen että se tehtävä ei ole kauhean helppo.

[...] vähän näitä haasteita mitä meillä pienemmillä tutkimuslaitoksilla tai mekin ollaan iso organisaatio mutta tää meidän tutkimusosuus on pieni ja meillä ei ole niitä omia järjestelmiä sitten kaikkeen tähän [...] että ehkä tämä et ymmärretään myös nää haasteet [...] että me ollaan kovin erilaisia [...], että painotukset ja resurssit ja systeemit ja tausta, historia ja muut, että kaikki vaikuttaa. Emme ole ihan samasta muotista, samoilla viivoilla näissä.

Joo, että se arviointi on sillä lailla vaikeata, että meilläkin on hirveän laaja tällöinen tieteenalakenttä, jossa toimitaan. Ja on todettu, että myös tieteenalojen kesken se arviointi on erilaista. [...] ajatellaan vaikkapa tällöistä lääketieteellisempää tutkimusta versus sitten hyvin käyttäytymistieteellisestä tutkimusta. Niin jotenkin se on vaan erilainen se perinne niissä tieteenaloissa.

Osa haastateltavista pohti kriittisesti, missä määrin valtionhallinnon nykyisessä tiukassa rahoitustilanteessa on tarkoituksenmukaista käyttää laitosten rajallisia resursseja vaikuttavuuden indikaattoreiden pohdintaan ja arviointien toteuttamiseen. Erityisesti laitosten koko tutkimustoiminnan kattavien arviointien suunnittelu ja toteutus nähtiin työläisenä ja kalliina suhteessa niistä saataviin hyötyihin. Monet haastateltavat korostivat, että resurssit tulisi ensisijaisesti kohdentaa varsinaiseen tutkimustyöhön ja toissijaisesti viestinnän tehostamiseen sekä tutkimustulosten hyödyntämisen edistämiseen.

Ja on ollut puhetta siitä, että pitäisikö meillä tehdä joku institutionaalinen arviointi ja siis tällaisia keskusteluja on käyty, mutta sitten on todettu, että kustannukset versus mahdolliset hyödyt niin ei ole ainakaan toistaiseksi. Me pystytään ihan itse kehittämään jatkuvan kehittämisen ja liinauksen ja kaiken muun tällaisen tekemisen kautta meidän toimintaa, että ei se arviointi tähän varmaan välttämättä tuo hirveästi lisäarvoa.

Mutta voi olla, että muillakin tutkimuslaitoksilla on vähän se sama, että rahalliset resurssit on mitä sitten on, että tällaiseen oikeasti panostettaisiin sitä kautta, niin se voi olla aika kaukainen tavoite.

[...] sitten on tietysti tämä myöskin operationaalinen haaste, joka liittyy siihen, että aika montaa asiaa me haluttaisiin seurata ja arvioida, mutta data siihen ei ole saatavilla tai vaatisi aika isoa tiedonkeruuta just jotain tällaisia kyselyitä tai massiivista tiedonkeruuta. Eikä sitten ehkä enää vastaa tarkoitusta, että me halutaan kuitenkin tehdä sitä tutkimusta eikä pelkästään arvioida sen vaikuttavuutta.

7. TKI-TOIMINNAN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI AMMATTIKORKEAKOULUISSA

7.1 Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii tutkimuksen toteuttamisen hetkellä, vuosina 2024–2025, 22 ammattikorkeakoulua. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland sekä sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Suomalaisen korkeakoulutuksen kentällä ammattikorkeakoulut ovat yliopistoihin verrattuna uusi instituutio. Ammattikorkeakoulujen synty ajoittuu 1990-luvulle, vuosien 1991–1996 aikaiseen kokeiluvaiheeseen ja sitä seuranneeseen vakinaistumis- ja toiminnan käynnistymisvaiheeseen 1997–2003 (Rauhala ym. 2016). Ammattikorkeakoulujen yliopistoja nuoremman iän vuoksi myös jotkin niiden toimintakäytännöistä ovat korkeakoulukentän historiallisessa kontekstissa osin vakiintumattomampia verrattuna yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä yliopistojen kanssa korkeakoulutuksen niin sanotun duaalimallin (Lampinen 1994; Lampinen & Savola 1995), jossa työnjako perustuu näiden kahden instituution erilaisiin tehtäviin. Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on opetustoiminnan ohella harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Ammattikorkeakouluissa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisuuteen viitataan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kattavalla TKI-käsitteellä. Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen ammattikorkeakouluissa voidaankin nähdä osana laajempaa pyrkimystä kohti niiden TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden erityispiirteiden tunnistamista ja tukemista. TKI-toiminnan kehitystä ammattikorkeakouluissa on kuvattu pääasiallisesti "alhaalta ylöspäin" suuntautuvana toimintana, mikä on luonut tilaa erilaisille strategisille päätöksille ja vaikuttanut sitä kautta organisaatioiden TKI-profiileihin (Maassen ym. 2012).

Ammattikorkeakoulujen koulutusalarajonnassa on eroja, mikä on osaltaan suunnannut kunkin ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan erityisalueita. Lisäksi ammattikorkeakoulujen maantieteellinen sijainti on vaikuttanut siihen, millaisia yhteistyösuhteita ne ovat muodostaneet paikallisten yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa, erityisesti alueilla, joilla ammattikorkeakouluilla on vahva rooli paikallisessa innovaatio- ja aluekehityksessä. Myös rahoitusprofiilit vaikuttavat siihen, kuinka laajasti ammattikorkeakoulut voivat osallistua

tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. (Maassen ym. 2012.)

7.2 TKI-toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Soveltavan ja kehittämisorientoituneen luonteensa vuoksi TKI-toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähtiin haastatteluissa luontevana ja tärkeänä TKI-toiminnan päämääränä. Toiminnan vaikuttavuutta kuvattiin yhteiskunnan, alueiden ja sidosryhmien näkökulmista. Yhteiskunnan tasolla TKI-toiminnan vaikuttavuus liitettiin teemoihin, kuten alueellinen hyvinvointi, elinvoima, työllisyys ja osaamisen lisääminen. Näiden vaikuttavuuden osa-alueiden miellettiin myös kuuluvan ammattikorkeakoulujen perustehtäviin.

Ammattikorkeakouluissa tehtävälle TKI-toiminnalle on ominaista, että sillä pyritään vaikuttamaan korkeakoulun alueen elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Alueellisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi hankkeita tehdään tyypillisesti yhteistyössä alueella toimivien organisaatioiden, kuten yritysten, julkisten organisaatioiden, yliopistojen ja järjestöjen kanssa. Yhteishankkeissa tehtävän TKI-toiminnan katsottiin tukevan alueiden kehittymistä. TKI-toiminnan nähtiin rakentuvan kunkin alueen intressien ja yhteistyösuhteiden pohjalta:

[...] ammattikorkeakoulun strategiaan lähtee oikeastaan siitä, että me ollaan aluekehittäjiä opetuksen lisäksi. Eli hanketarpeet tulee alueilta, mitä alueen yritykset ja organisaatiot kokevat tärkeiksi. Niistä me tuotetaan hankkeita ja yritetään auttaa aluetta kehittämään.

Sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä pidettiin tärkeänä edellytyksenä TKI-toiminnan yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Haastateltavat kuvasivat vaikuttavuuden syntymistä yhteisöllisinä prosesseina, joissa yhteistyökumppaneille tuotetaan uutta tietoa ja toimintamalleja, joita kumppanit voivat ottaa omassa toiminnassaan käyttöön:

Vaikuttavuus syntyy sen saman reitin kautta, eli kun niitä [hankeideoita] tulee kumppaneilta ja yhteiskunnasta, niin sitten pitää ne toimijat ottaa siihen mukaan. Koska sitten he vie taas osaltaan sitä eteenpäin ja vaikuttavuus syntyy niiden kumppaneiden kautta, kun he ottaa käyttöön näitä uusia tuotteita toimintamalleja tai ajatuksia.

TKI-hankkeiden tuloksia pyrittiin haastateltavien mukaan integroimaan myös osaksi opetussisältöjä. TKI-hankkeiden nähtiin olevan yhteydessä alueellisiin työvoimatarpeisiin ja luovan opiskelijoille väyliä työllistyä oman alansa yrityksiin. Joissain ammattikorkeakouluissa myös osallistettiin opiskelijoita TKI-hankkeisiin.

Ammattikorkeakouluissa TKI-työ liittyy tosi vahvasti siihen mitä me koulutetaan eli niihin koulutusaloihin ja tavallaan niihin kumppanuuksiin mitä siihen koulutukseen liittyy. Koska paitsi että me tehdään tosi paljon yritysten kanssa yhteistyötä ja niiden yritysten kanssa, minne meidän koulutettavat sitten työllistyy, insinöörit ja muut, niin me samalla tietysti kehitetään omaa koulutusta niillä hankkeilla.

Sidosryhmien ja opiskelijoiden ohella TKI-toiminnalla nähtiin olevan myönteisiä vaikutuksia ammattikorkeakoulun oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Haastateltavat korostivat, kuinka TKI-hankkeisiin osallistuminen tarjoaa paitsi TKI-henkilöstölle, myös opetustehtävissä työskenteleville mahdollisuuden oman asiantuntijuuden vahvistamiseen. Osaamisen kehittymisen puolestaan nähtiin heijastuvan edelleen koko ammattikorkeakoulun osaamistasoon ja opiskelijoiden saamaan opetukseen:

[...] onhan sekin tämä TKI-toiminnan vaikuttavuus meihin itseen yksi vaikuttavuuden tärkeä elementti ja tavallaan sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eli [...] henkilöstön näkökulmasta sekä opettajien että TKI-henkilöstön mukana oleminen TKI-hankkeissa on heille ihan keskeisin keino kehittää omaa osaamista ja sitä kautta [ammattikorkeakoulun nimi] osaamista ja taas vaikuttavuutta opiskelijoiden kautta.

TKI-toiminta toteutuu ammattikorkeakouluissa pitkälti yksittäisten TKI-hankkeiden kautta. Vaikuttavuuden syntymekanismet ei kuitenkaan haastatteluissa kuvattu pelkästään yksittäisten hankkeiden aikaansaamien vaikutusten kautta. Sen sijaan pitkäjänteistä työskentelyä samojen sidosryhmien ja laajempien teemakokonaisuuksien parissa pidettiin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta olennaisena. Osa haastateltavista nosti esiin TKI-toiminnan pitkäjänteisyyden ja sen mahdollistaman vaikuttavuuden myös oman organisaationsa strategisena prioriteettina.

[...] me ollaan tehty heidän [samojen kumppaneiden] kanssa tiettyihin aloihin liittyviä projekteja jo pitkään. Niin sitä kautta mä ajattelen, että vaikuttavuus myös syntyy pitkäjänteisestä tekemisestä.

Haastateltavat kertoivat, kuinka ammattikorkeakouluissa pyritään kehittämään TKI-toimintaa strategisesti pitkäjänteisempään suuntaan. Jatkuvuutta on pyritty edistämään muun muassa rakentamalla yhtenäisiä hankekokonaisuuksia, jotka tukevat temaattisesti pitkäkestoista kehitystyötä. Jatkuvuuden edellytyksenä nähtiin pitkäaikainen organisaatiotason sitoutuminen tiettyihin laajoihin teemoihin:

[...] nyt kun meillä strategia ohjaa todella vahvasti, se mitä me tehdään TKI-toiminnan puolella, niin siellä [...] me käytetään tämmöistä termiä kuin hankeperhe. Eli että me saataisiin jatkuvuutta, että se ei olisi semmoista, että no nyt oli tätä ja no nyt mennään tuohon. Että me saataisiin tavallaan systemaattisesti sitten kehitettyä niitä tiettyjä isoja temaattisia kokonaisuuksia. Ja tämän perusteella me ainakin toivotaan, että syntyisi vaikutuksia ja vaikuttavuutta. [...] Ollaan tunnustettu ja tunnustettu, että usein ne vaikutukset ja se vaikuttavuus syntyy pidemmällä aikajänteellä, niin sen takia ollaan lähdetty tämmöiseen hankeperheajatteluun.

7.3 Syyt yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnille

Haastatteluissa mainittiin useita syitä, miksi TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi koettiin tärkeäksi. Syyt liittyvät erityisesti neljään teemaan: ammattikorkeakoulujen

omaan strategiatyöhön, ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen näkyväksi tekemiseen, sidosryhmien tyytyväisyyteen ja rahoittajien vaateisiin.

Arviointi nähtiin tärkeäksi organisaation strategisen johtamisen ja toiminnan seuraamisen näkökulmasta. TKI-hankkeiden suunnitteluvaiheessa pohdittavan hankkeen ideoinnin, tavoitteiden asettamisen, yhteistyökumppaneiden suunnittelun ja tavoiteltavan vaikuttavuuden hahmottelun kuvailtiin tapahtuvan suhteessa kunkin ammattikorkeakoulun strategiaan. Hankkeita tarkasteltiin tällöin siitä näkökulmasta, kuinka hyvin ne vastaavat kunkin ammattikorkeakoulun keskeisiä sisällöllisiä teemoja ja tavoitteita:

Ehkä tässä on se perustavanlaatuinen ero [yliopistoihin verrattuna], että me arvioidaan joka ikinen hanke ja hankeaiho ja sen rahoituksen hakeminen ja käyttäminen ja resurssit ja muut sitä kautta, että palveleeko se meidän strategiaa ja tätä isompaa laajempaa strategista kokonaisuutta. Että joka ikisen tavallaan projektin ja toimenpiteen tulee sijoittua strategiassa siihen tavoitteeseen mitä me tavoitellaan, jos näin ei ole niin silloin me ei toteuteta sellaisia projekteja.

Ja sitten tää arviointi ei pyri siihen, että me sieltä yksilö tunnistettaisiin ja voimakkaasti sitä yksilöä palkittaisiin tai korostettaisiin mitenkään, vaan se on osa meidän johtamisen järjestelmää. Että me käymme sitä vuoropuhelua tämän arvioinnin kautta, jotta me saataisiin organisaatio tekemään niitä asioita strategisella tasolla mitä me halutaan.

Vaikuttavuuden arviointien taustalla nähtiin myös tarve tehdä näkyväksi ammattikorkeakoulujen roolia ja merkitystä yhteiskunnassa. Vaikuttavuuden arviointeja kuvattiin tärkeinä pyrittäessä nostamaan laajempaan tietoisuuteen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vaikuttavuuden monimuotoisuutta ja tuotaessa esiin ammattikorkeakoulujen tarpeellisuutta sekä julkiselle rahoitukselle tuottamaa vastinetta:

[...] tärkeimpänä ainakin itse näen sen, että tätä vartenhan me ollaan olemassa, että me saataisiin lisättyä osaamista yhteiskunnassa ja hyvinvointia ja pidettyä näitä alueita elinvoimaisena millä toimitaan. Niin tämä vaikuttavuuden arviointi pureutuu just siihen, että me pystytään osoittamaan muille, kun tiedämme itse ja olemme ajan tasalla, että päästäänkö me niihin meidän toiminnan ydintavoitteisiin.

Vaikuttavuuden arviointeja kuvattiin TKI-hankkeiden tasolla myös konkreettisena keinona saada tietoa yhteistyökumppaneiden tyytyväisyydestä ja hankkeiden onnistumisesta esimerkiksi hankepalautteen myötä. Lisäksi tarpeet vaikuttavuuden arvioinnille liitettiin keskeisten TKI-toiminnan rahoittajien, kuten Business Finlandin, maakuntaliittojen ja Euroopan sosiaalirahaston vaateisiin. Rahoittajien kerrottiin edellyttävän hankehauissa kuvauksia hankkeiden potentiaalisesta vaikuttavuudesta, kuten niiden kytkeytymisestä kestäväen kehityksen tai tasa-arvon teemoihin. Lisäksi vaikuttavuuden kuvaamisen kerrottiin olevan tyypillinen osa hankkeiden loppuraportteja.

[...] rahoittajat on meille varmasti TKI-toiminnassa tärkeitä. Miten he ajattelee ja arvostaa tätä vaikuttavuutta ja niitä toiminnan ja hankkeen vaikutuksia. Ja sitten tietysti se ministeriö siellä koskien koko ammattikorkeakoulua ei pelkäätkään TKI-toimintaa, että miten he arvostaa ja arvottaa ja ehkä palkitsee vai ei näistä asioista. Niin niillä on tietysti iso vaikutus tähän puoleen, että aina me kuitenkin joudutaan seuraamaan, että mitä rahoittajat arvostaa ja haluaa ja vaatii, koska ilman sitä rahoitusta niin ei sitten pystytä toimimaan

7.4 TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi ovat ajankohtaisia teemoja ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenea pidettiin haastatteluissa tärkeänä suunnannäyttäjänä ja yhteistyöelimenä vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistyössä. Haastattelujen perusteella ammattikorkeakoulujen välillä on kuitenkin eroja siinä, kuinka keskeisessä roolissa vaikuttavuuden arviointi organisaatiossa on.

Organisaatiotasolla TKI-toiminnasta tehdyt kokonaisarviointit olivat aineiston perusteella toistaiseksi harvinaisia. Mikäli kokonaisarviointeja oli tehty, ne eivät olleet säännöllisiä. Joissain haastatteluissa mainittiin, että ammattikorkeakoulu oli osallistunut Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin tekemiin arviointeihin. Osassa taas oli toteutettu organisaation kokonaistilannetta tarkastelevia kansainväliseen arviointimalliin perustuvia EFQM-arviointeja.

Kokonaisarviointien sijaan arviointia tehtiin TKI-hankkeiden tasolla. Joissain ammattikorkeakouluissa TKI-toimijoita ohjattiin kokoamaan jo hankesuunnittelun aluksi hankkeen vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita. Hankkeen jälkeen tietoja koottiin yhteen ja tavoitteiden saavuttamista arvioitiin. Hanketason arvioinnista vastasivat usein TKI-hankkeissa itse työskentelevät henkilöt. Dokumentoinnin yksi tavoite oli saada organisaatiolle vertailukelpoista aineistoa hankkeista:

[organisaation nimi] on nyt alkamassa semmoinen, että yritetään saada kaikki hankkeet hankearvioinnin pariin. Että kun hanke toteutetaan, niin sitten hanketoimijat ja sidosryhmät vastaa lopuksi, että miten meni ja siitä saadaan systemaattista dokumentaatiota. Se on hyvä askel [...] Se on lanseerausvaiheessa ja sitä mietitään, että miten saadaan jokainen hanke, jota on tehty niin siitä hankkeesta lähtöisin olevilla kriteereillä, että jos nyt oli tavoitteena tavoittaa 50 omaishoitajaa ja jotain hyötyjä, sitten katsotaan että onnistuttiinko siinä.

Sitten hanketaso on myöskin tosi tärkeä ja meillä on tämmöinen hankehallintaohjelmisto, mitä kaikki hankkeet käyttää koko sen hankkeen elinkaaren ajan. Ja siellä ohjataan jokainen hanke miettimään nimenomaan sitä hankkeen toimintaa ja tavoitteita, tekemistä, vaikutusta ja vaikuttavuutta ihan alusta asti. Eli että ei ohjata miettimään vaan tuloksia vaan sitä, että minkälaista muutosta sillä kyseisellä hankkeella halutaan saada aikaiseksi ja mihin ja kenelle. Puhutaan semmoisesta vaikuttavuuspolusta ja siihen on kytketty hankkeisiin niin tämmöisiä valinnaisia mittareita, mitä hankkeet voi asettaa, niille itselleen tavoitteita ja myöskin hankkeen aikana seurata. [...] meillä on

pakolliset tulosindikaattorit mihin jokaisen hankkeen pitää ottaa kantaa, mutta sitten jokainen hanke voi valita itselleen soveltuvia tällöisiä enemmänkin vaikuttavuusmittareita, niitä on sitten pitkä lista valittavissa, koska hankkeita meillä on tosi erilaisia [...].

Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit olivat itsearvioinnin ohella keskeinen taho, jolta pyrittiin saamaan tietoa toiminnan vaikuttavuudesta. Hankkeen päätyttyä tai sen loppupuolella hankkeeseen osallistuneille kumppaneille oli esimerkiksi lähetetty vaikuttavuuteen liittyviä jälkiarviointeja:

[...] siellä [projektien jälkiarvioinneissa, jotka kohdistuvat hanketoimijoille] koitetaan just kysyä tätä, että mitä siitä on jäänyt jäljelle, että minkälaisia tuloksia on vielä nähtävissä? Onko vaikuttanut vaikkapa joihinkin politiikkakäytäntöihin? Onko tullut uusi projekti? Onko saatu lisää tavallaan jatkumoa sille vai onko siitä tullut jotain muita pysyviä tuloksia, jotka voi löytyä ihan vaikka opinnoista, että ne on tulleet osaksi jotain koulutusta. Mutta siis koitetaan konkreettisesti kysyä, että mitä siellä on jäljellä.

Haastateltavat korostivat, että TKI-hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa on otettava huomioon tutkittavien ja kehitettävien aihepiirien ja alojen monimuotoisuus. Yhdessä ammattikorkeakoulussa voi olla luonteeltaan hyvin erityyppisiä TKI-hankkeita, jolloin myös arvioinneissa hyödynnettävien indikaattoreiden tulee olla monipuolisia. Haastateltavat kuvasivat, että siinä missä tieteellistä tutkimusta arvioitaessa korostuvat tieteelliset kriteerit, soveltavia hankkeita arvioitaessa tulee painottaa kriteerejä, jotka tunnistavat hankkeiden merkityksen käytännön kehittämisessä ja alueellisessa vaikuttavuudessa:

Mutta se, miten me itse sitä vaikuttavuutta [arvioimme], niin me enemmänkin omissa tutkimuskeskuksessa sitten katsotaan sitä verkostoituneiden yritysten lukumäärää, tapahtumien määrä, että miten on käynyt porukkaa niissä. Tällöisiä määrällisiä mittareita, mutta sekin vaihtelee aika paljon siitä, että minkä tyyppinen hanke on, mihin osuu toimenpiteet ja minkä tyyppiset toimenpiteet.

[...] hankelähtöisyyttä yritän aina nostaa esille, koska tosiaan, jos on tutkimuksellinen hanke [...], niin silloin sen tuotoksetkin tulee olla tutkimuksellisia, lasketaan akateemisia vertaisarvioituja julkaisuja ja katsotaan niiden laatua ja sitä semmoista tieteen uusiutumista. Kun sitten taas ESR-hankkeessa tavoitteena on jotain aivan muuta, että siellä sitten saatetaan [kuvata] niitä ammatillisia julkaisuja.

Haastatteluissa tuotiin esiin erilaisia vaikuttavuuden arvioinnin määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita. Mainittuja indikaattoreita olivat esimerkiksi sidosryhmien tai yhteistyökumppanien määrä TKI-hankkeessa, tapahtumissa kävijöiden määrä, hankkeiden myötä syntyneet uudet verkostot, TKI-toiminnan menot alueellisesti, yritysyhteistyön myötä saatu TKI-rahoitus, erityyppiset julkaisut (ammattilaisille suunnatut, yleistajuiset ja tieteelliset julkaisut), uudet palvelumallit, patentit, hanketulosten integrointi opetukseen ja avoimet tutkimusaineistot.

Osassa ammattikorkeakouluista vaikuttavuuskuvaukset olivat osa arviointia. Myös niissä ammattikorkeakouluissa, joissa vaikuttavuuskuvaukset eivät olleet vakiintuneet osaksi toimintaa, niiden käyttö arvioinneissa herätti kiinnostusta: vaikuttavuuskuvausten katsottiin tarjoavan indikaattoreita monipuolisemman tavan tuoda esiin ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta. Niiden rooli nähtiin myös määrällisiä indikaattoreita tukevana:

Me ollaan puhuttu tämmöisistä vaikuttavuustarinoista tai -artikkeleista, joissa ollaan tuotu myös sitä yrityksen tai ihan jopa ihmisen näkökulmaa siihen, että mitä me ollaan meidän toiminnassamme tehty ja miten se on vaikuttanut jossain yrityksessä tai organisaatiossa tai jonkun henkilön elämässä ja arjessa. Että ne on tietenkin tämmöisiä pistemäisiä tarinoita, mutta itse ainakin tykkään, että siinä saadaan sitten sitä ääntä kuuluviin ja semmoista laadullisempaa puolta kuin pelkästään sitä, että luetellaan isoja hienoja lukuja, että miten vaikuttavaa meidän toimintamme on.

Yksi seurannan ja arvioinnin ulottuvuus oli TKI-hankkeiden teemojen liittäminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteet nähtiin olennaisena seurannan ulottuvuutena erityisesti rahoittajien raportointivaateiden vuoksi:

Ja sitten noissa esimerkiksi ESR-hankehakemuksissa ne [kestävän kehityksen tavoitteet] tulee vahvasti esille. Että tavallaan sieltä ne sitten tulee aina uudestaan, uudestaan ja uudestaan, niin sitten se tavallaan ehkä sieltä tulee osaksi organisaatiokulttuuria.

Hankevalmistelussa kestävän kehityksen tavoitteet olivat läsnä siten, että valmistelussa esimerkiksi kuvattiin, millä tavoin kukin hanke edistäisi valittujen tavoitteiden saavuttamista. Haastateltavat kertoivat, että kestävän kehityksen tavoitteiden sitomista ammattikorkeakoulujen arviointityöhön on myös edistetty ammattikorkeakoulujen yhteistyössä Arenen johdolla. Arvioinnista oli muun muassa valmisteilla yhteinen käsikirja TKI-toiminnan kestävän kehityksen vaikutusten arviointiin.

7.5 TKI-toiminnan ja sen arvioinnin haasteet

TKI-toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin haasteet liitettiin haastatteluissa TKI-toiminnan haasteisiin. Haastateltavat kuvasivat haasteita erityisesti rahoituksen, henkilöstön liikkuvuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmista.

TKI-toiminnan haasteiden taustalla nähtiin epäselvyyksiä siitä, miten ohjaava ministeriö (opetus- ja kulttuuriministeriö) hahmottaa ammattikorkeakoulujen roolin aluekehittäjinä. Haastateltavat toivoivat, että ministeriön rahoitusmalli ammattikorkeakouluille ohjaisi näkyvämmiin ja johdonmukaisemmin niiden toimintaa alueensa kehityksen vahvistamiseksi ja tukemiseksi.

Haastateltavat toivat esille näkemyksiään myös ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan perusrahoituksen riittämättömyydestä. Perusrahoituksen riittämättömyyden nähtiin lisäävän

riippuvuutta ulkopuolisesta TKI-rahoituksesta. Tilanteessa, jossa organisaatioiden on jatkuvasti perusteltava omaa toimintaansa rahoittajille, koettiin olevan vähemmän tilaa ja mahdollisuuksia kehittää TKI-toimintaa pitkäjänteisesti organisaation omista lähtökohdista.

Me joudutaan tekemään sitä asiaa [vaikuttavuutta] ulkoisella TKI-rahoituksella ja sitten me aloitetaan omaa rahoitusta niin, että se on tavallaan johtanut siihen, että ammattikorkeakoulun TKI-toiminta vastaa hyvin tarpeisiin mitä sieltä rahoitusohjelmista ja alueilta tulee. Mutta onko sitten meillä edellytyksiä sen oman TKI-toiminnan sisäiselle kehittämiselle?

TKI-toiminnan rahoittajien toimintalogiikan nähtiin tukevan lyhytjänteistä hanketyötä pitkäjänteisen saman teeman ympärille keskittyneen toiminnan sijaan. Haastateltavilla oli kokemuksia siitä, että rahoittajat eivät välttämättä olleet halukkaita tukemaan työskentelyä saman teeman parissa hankkeesta toiseen. Pitkäjänteisen rahoituksen puutteen katsottiin haittaavan TKI-toiminnan vaikuttavuuden edellytyksiä.

Se ei riitä rahoittajalle, jos me sanotaan, että "no tää ei ole vielä valmis, me tarvitaan toinen hanke, samantyyppinen", vaan siihen täytyy aina keksiä se uutuusarvo. Hyvänä esimerkkinä on nyt vaikka tää KV [kansainvälisen] työvoiman saaminen yrityksiin, että kuinka paljon siihen erilaisia haasteita liittyy ja on toki paljon muitakin teemoja. Mutta rahoittajilla saattaa olla tunne, että onhan näitä hankkeita nyt jo ollut, että ettekö te muuta keksi. No kun tää asia ei ole valmis, kun nää prosessit, se vaikuttavuus, tulee niin pitkän aikavälin myötä ja pitää tehdä paljon sen suuntaista työtä, että se toteutuu. Niin tämä haastaa osaltaan tää hankeohjain rahoitus sitä vaikuttavuuden toteutumista.

Haastateltavien mukaan myös TKI-toiminnan rahoittajien muuttuvat toimintatavat, säännöt ja ohjeistukset olivat aiheuttaneet hanketoimijoille ylimääräistä hallinnollista työtä ja rajoitteita, mitkä henkilöstöryhmät voivat ylipäätään osallistua TKI-hankkeisiin.

Joustavaa liikkumista opetuksen ja TKI-toiminnan välillä pidettiin keskeisenä välineenä niin TKI-toiminnan tulosten välittämisessä osaksi opetusta kuin henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Eri tehtävänkuvien luonteen ja palkkaerojen katsottiin kuitenkin rajoittavan henkilöstön liikkuvuutta opetuksen ja TKI-toiminnan välillä. Haastateltavat toivatkin esiin, että opetus ja TKI-toiminta jäävät toisinaan melko erilleen toisistaan. Myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erilaisten meritoitumisjärjestelmien nähtiin vaikeuttavan henkilöstön liikkuvuutta korkeakoulukentän sisällä.

7.6 Arvioinnin kehittämistarpeet

Keskeisenä TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistarpeena tunnistettiin, miten hankekohtaisia määrällisiä suoritteita korostavasta indikaattoritiedosta päästäisiin kuvaamaan ja arvioimaan TKI-toiminnan laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia tai toiminnan aikaansaamia muutoksia. Haastateltavat pohtivat, miten vaikuttavuutta voisi

arvioida syvällisemmin ja laadullisemmin, jotta arvioinnit eivät pelkistyisi koskemaan yksittäisten hankkeiden tuloksia ilman laajempaa kokonaiskuvaa vaikuttavuudesta. Esitettiin, että painopiste tulisi siirtää yksittäisten tuotosten mittaamisesta kohti laajemman vaikuttavuusprosessin arviointia huomioiden pidemmän aikavälin vaikutukset ja TKI-toiminnan strateginen kytkeytyminen organisaation tavoitteisiin. Tämän kaltainen arviointityö nähtiin kuitenkin vaikeaksi toteuttaa käytännössä.

Jotenkin tämä on loppujen lopuksi ihan hirveän sekavaa, että jos yritetään tämän suomalaisen innovaatioekosysteemin vaikuttavuutta saada selville, niin se on aika haastavaa. Me voidaan lopulta vaan raportoida lukumääriä, henkilöitä, euroja, yrityksiä, ehkä patenteja, mutta sitten se loppu jää tavallaan analysoimatta. No mitä sitten, jos saatiin vaikka 100 patenttia tai saatiin 7000 osallistujaa tai 5000 yritystä, niin mitä sitten, missä se on se muutos?

Osa haastateltavista toivoi arviointityöhön laajempaa vertailupohjaa, kun taas osa korosti, että TKI-hankkeiden, tieteenalojen ja tutkimusalojen moninaisuus tekee yhtenäisten mittareiden kehittämisestä vaikeaa. Joihinkin TKI-toiminnan rahoitusinstrumentteihin liittyviä arvioinnin indikaattoreita pidettiin puutteellisina ja niitä kritisoitiin yksittäisten tuotosten ja tulosten, kuten osallistujamäärien ja taloudellisen voiton painottamisesta.

Sitten tietysti myös yhtenä haasteena on se, että jos olisi jotain tällöisiä yhteisiä indikaattoreita, mittareita, että kun me tehdään sitä TKI-toimintaa niin monella eri alalla ja se vaikuttavuus ilmenee niin monella eri tavalla, että mitkä sitten voisi olla niitä mittareita, joita me voitaisiin yhteisesti käyttää, jotka kohtelisi kaikkia samanarvoisesti eikä palkitsisi vaan vaikka huomattavasti selkeämmin ja voimakkaammin jotain tiettyä tieteenalaa ja tutkimusalaa?

Se on semmoinen hankala asia ja ollut paljon keskustelussa Arenassa, että miten me sen [vaikuttavuuden] osoitamme. Indikaattorit ei välttämättä ole sellaisia millä voidaan osoittaa, että missä on sen yhden organisaation vaikuttavuus, niin sen takia ehkä sellainen narratiivinen tapa voisi olla toimivampi. Että minkälaisissa asioissa olemme olleet mukana, mitä olemme saaneet aikaiseksi, mitä siitä on sitten syntynyt.

Vaikuttavuuden laadullinen arviointi sekä vaikuttavuuden indikaattoreiden ja kriteereiden monimuotoisuus nähtiin kehittämistyössä tarpeellisina ja vastuullista tutkijanarviointia edistävän CoARAN periaatteiden mukaisina toimintatapoina.

[...] CoARAN myötä se [arviointi] ihan selkeästi sinne suuntaan [laadulliseen arviointiin] tulee menemään just vaikuttavuuspuolen osalta. Niin todennäköisesti me ruvetaan ohjaamaan [...], että sieltä tulisi enemmän vaikuttavuuteen liittyviä vaikuttavuustarinoita, erinäköisiä caseja, Ettei jäisi jotenkin varjoon tai jonnekin sinne, että niitä tarvittavissa määrin nostetaan esille niin viestinnän kuin kaikkien muidenkin tahojen osalta, niin kyllä se tulee olemaan se painotus jatkossa.

Haastateltavat pohtivat myös, miten CoARAN tuomat suuntaviivat voisivat edistää vaikuttavuuden arviointia erityisesti vertaisarvioinnin näkökulmasta. Haastateltavien mukaan

vertaisarvioinnin hyödyntäminen ammattikorkeakoulukontekstissa voisi tuoda uusia näkökulmia organisaation strategisten painopisteiden kehittämiseen ja tukea arviointiprosessia. Haastateltavat pohtivat, että vertaisarviointia voitaisiin toteuttaa sekä organisaation sisällä eri tiimien välillä että yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa. Tällaisen arviointimallin nähtiin tarjoavan kanavan monipuolisempaan palautteeseen ja uusiin ideoihin. Myös sidosryhmillä nähtiin mahdollinen rooli arvioijina.

Vaikuttavuuden arvioinnista toivottiin myös järjestettävän ammattikorkeakouluille yhteisiä tapahtumia, joissa voitaisiin jakaa kokemuksia arviointikäytännöistä ja arvioinnin haasteista. CoARAN piirissä ja muussa kansallisessa kehittämistyössä toivottiin joustavuutta, jotta organisaatioiden omat tarpeet ja strategiset päämäärät, mukaan lukien paikalliset käytännöt ja alueelliset vaikuttavuustavoitteet, huomioitaisiin riittävästi. Kehittämistyössä toivottiin huomioitavan ammattikorkeakouluille ominainen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus, joka ottaa huomioon niiden toimintaympäristön erityispiirteet.

8. NÄKEMYKSIÄ KANSALLISEEN KEHITTÄMISTYÖHÖN

Tässä luvussa nostamme esille yleisempiä toiveita, tarpeita ja haasteita vaikuttavuuden arvioinnin kansallisen kehittämistyön näkökulmasta. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnilla on erilaisia tavoitteita. Kansainvälisten verrokkimaiden esimerkit osoittavat, että tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on joissakin maissa institutionalisoitunut osaksi yliopistojen rahoituksen jakomekanismeja. Suomalaisissa yliopistoissa tyypillisempää on, että vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteet liittyvät oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Jatkossa arviointikeskusteluissa on tärkeää erottaa toisistaan nämä kaksi erilaista tavoitetta: toisaalta rahoituksen jakamiseen liittyvät vaikuttavuusindikaattorit ja toisaalta kohdelähtöinen, oppimista ja kehittämistä tukeva formatiivinen arviointi. Näiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää erilaista lähestymistapaa sekä indikaattorien kehittämisessä että arviointikäytäntöjen suunnittelussa.

Tutkimuksessa mukana olleet suomalaiset yliopistot, valtion tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut toivovat vahvempaa kansallista yhteistyötä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä. Yhteistyön toivotaan kuitenkin painottuvan ennen kaikkea hyvien käytäntöjen jakamiseen ja yhteiseen oppimiseen, ei esimerkiksi sitovan arviointikehyksen rakentamiseen. Yliopistojen osalta kansainväliset esimerkit, kuten Alankomaiden Strategy Evaluation Protocol (SEP), tarjoavat viitteitä siitä, miten kansallinen arviointikehyks voi tukea monimuotoista ja strategisesti suuntautunutta vaikuttavuuden arviointia.

Vaikuttavuuden arvioinnin kansallinen kehittäminen edellyttää organisaatioiden autonomian ja toiminnan monimuotoisuuden tunnistamista. Tutkimus- ja kehittämistoiminta eroaa paitsi eri organisaatiotyyppien välillä, myös niiden sisällä, niin tavoitteiden, rahoituslähteiden kuin tieteenalojen osalta. Tämä toimintaympäristön monimuotoisuus luo tarpeen lähestymistavalle, joka mahdollistaa yhteisen kehittämistyön ilman arvioinnin liiallista yhdenmukaistamista.

Yhteisiä kehittämisalueita voivat olla esimerkiksi työkalut, jotka tukevat tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia: hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen, tietopohjan ja mittaristojen kehittäminen sekä organisaatioiden välinen vertaistuki. Samoin korostuu tarve kehittää määrällisten mittareiden rinnalle laadullisia indikaattoreita, jotka mahdollistavat vaikuttavuuden moniulotteisemman tarkastelun ja tukevat sen kontekstisidonnaista ymmärtämistä.

Organisatorinen näkökulma täydentää keskustelua vaikuttavuuden arvioinnin kansallisesta kehittämisestä osoittamalla, että vaikuttavuus ei synny vain yksittäisistä tutkimushankkeista, vaan kytkeytyy laajemmin siihen, miten organisaatiot tukevat vaikuttavuutta strategioillaan,

infrastruktuureillaan, johtamiskäytännöillään sekä kannustin- ja palkitsemisjärjestelmillään (vrt. Sivertsen & Meijer 2025a). Näiden rakenteiden ja käytäntöjen huomioon ottaminen on keskeistä myös silloin, kun vaikuttavuuden arviointia kehitetään kansallisella tasolla.

Toive kansallisesta yhteistyöstä liittyy myös tarpeeseen keventää arviointityön kuormittavuutta. Yhteisten käytäntöjen kehittämisen toivotaan tuovan helpotusta erityisesti resurssien näkökulmasta. Keskusteluissa korostuu tarve arviointikäytäntöihin, jotka ovat realistisesti toteutettavissa organisaatioiden käytettävissä olevilla resursseilla.

Kansallisen yhteistyön tarve liittyy myös tietokantojen ja tiedonkeruun kehittämiseen. Osassa tutkimistamme organisaatioista tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyviä toimintoja ja tuotoksia ei tällä hetkellä kerätä systemaattisesti. Myös tietokantojen kattavuus tällä osa-alueella on toistaiseksi rajallinen. Useat tähän tutkimukseen osallistuneet suhtautuvat kriittisesti ajatukseen laajamittaisesta tiedonkeruusta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden eri muodoista, koska sitä pidetään työläänä, kalliina ja epätarkoituksenmukaisena suhteessa siitä saataviin hyötyihin. Tällaiset näkemykset korostavat tarvetta kansalliselle yhteistyölle tietopohjan kehittämisessä.

Tiedonkeruun kehittämisen rinnalla on tarpeen ylläpitää ymmärrystä siitä, että kaikki vaikuttavuus ei ole mitattavissa tai helposti osoitettavissa, eikä arvioinnin haasteita voida ratkaista yksinomaan mittareita parantamalla. Haastatteluissa nousi esiin myös kysymys siitä, mitä seuraa, jos arviointi kohdistuu vain siihen, mikä on helposti mitattavissa. Arviointi ei ole "vain arviointia" vaan mitattavat asiat toimivat myös merkinä siitä, millaista tutkimusta ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa pidetään tavoiteltavana ja arvokkaana (vrt. Himanen 2025).

Tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus arvioidaan perinteisesti tutkijayhteisön sisällä, esimerkiksi asiantuntijapaneeleissa ja julkaisujen vertaisarviointien kautta. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi edellyttää kuitenkin usein myös tutkimusyhteisön ulkopuolista näkökulmaa. Kansainvälisesti arviointikäytännöissä on siirrytty suuntaan, jossa arviointiryhmiin sisällytetään jäseniä, joilla on kokemusta tutkimuksen hyödyntämisestä esimerkiksi politiikassa, julkishallinnossa, elinkeinoelämässä, järjestökentällä tai muissa yhteiskunnallisissa ja käytännön konteksteissa. Arviointikäytäntöjen uudistaminen hyötyisi laajemmasta keskustelusta eri toimijaryhmien mahdollisista rooleista arvioinnissa.

9. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SEURAAVAT ASKELEET

Raportin tulokset osoittavat, että tutkimusorganisaatioiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon kunkin organisaation erilaiset perustehtävät. Yliopistojen päätehtävät kytkeytyvät tutkimukseen ja opetukseen. Ammattikorkeakouluissa keskeinen tehtävä on opetus, joka kytkeytyy työelämän vaatimukseen. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on pääosin soveltavaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää. Valtion tutkimuslaitosten toiminta puolestaan käsittää monipuolisia tutkimus-, asiantuntija- ja viranomaistehtäviä, jotka usein linkittyvät yhteen.

Raporttimme tulosten perusteella yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointikäytännöt vaihtelevat, ja ne kytkeytyvät kunkin organisaatiotyyppin tehtäviin ja tutkimustoiminnan luonteeseen. Arviointikäytännöt vaihtelevat myös saman organisaatiotyyppin sisällä. Vaikka esimerkiksi yliopistot hyödyntävät vaikuttavuuden arvioinnissa verrattain yhtenäisiä käytäntöjä, on niidenkin välillä eroja vaikuttavuuden määritelmässä, arviointikriteereissä ja hyödynnetyissä indikaattoreissa.

Erilaisten tehtäviensä takia yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan tavoitteet, laajuus sekä rahoituslähteet ja henkilöstön työtehtävien painopisteet poikkeavat toisistaan. Eri tehtävistä ja toiminnan luonteesta avautuu erilaisia näkökulmia tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. Tämä moninaisuus tuo haasteita myös tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kansalliselle kehittämistyölle.

Tutkimuksessa tuli esiin tarve selkeyttää ohjaavien ministeriöiden ja tutkimusrahoittajien odotuksia valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta on vaikea arvioida, jos ei ole yhteistä käsitystä siitä, minkälaista vaikuttavuutta organisaatiolta ylipäänsä odotetaan, tai jos odotukset ovat epäsuhdassa organisaation resursseihin sekä paikalliseen ja globaaliin toimintaympäristöön. Yliopistojen organisatorinen autonomia on Suomessa verrattain vahva ja yliopistot päättävät arvioinneistaan ja niiden tavoitteista itsenäisesti. Yliopistoissa tutkimuksen vapaus, eli tutkijoiden vapaus valita itse tutkimusaiheensa, voi kuitenkin haastaa organisaation vahvan strategisen näkökulman omaksumista tutkimustoimintaan.

Vaikuttavuuden arvioinnin kansallinen kehittäminen edellyttää myös selkeää ymmärrystä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden rooleista, tehtävistä ja tavoitteista. Arviointikäytäntöjen kannalta on olennaista, että organisaatioiden toisiaan täydentävät vastuut ja vahvuudet tunnustetaan ja otetaan huomioon. Tämä luo pohjaa sellaiselle

yhteistyölle, jossa erilaiset tehtävät ja toimintalogiikat eivät ole este vaan voimavara vaikuttavuuden edistämiseksi.

Kun arvioinnin lähtökohdista siirrytään niiden käytännön toteutukseen, keskeiseksi kysymykseksi nousee aineistojen saatavuus. Raporttimme tulokset havainnollistavat tilannetta, jossa vaikuttavuuden arviointi kohdistuu ensisijaisesti niihin toiminnan osa-alueisiin ja tuotoksiin, joista on mahdollista saada systemaattista tietoa. Tämän lisäksi vapaamuotoisempien vaikuttavuuskuvausten hyödyntäminen arvioinnissa on jo osin vakiinnuttanut paikkaansa vaikuttavuuden arvioinneissa. Kun vaikuttavuuden arvioinnin tietopohjaa kehitetään, on kuitenkin tärkeää tunnistaa, että vaikuttavuuden arviointiin liittyy jo lähtökohtaisesti rakenteellinen ongelma: vaikuttavuutta ei kaikissa muodoissaan ole mahdollista mitata, jäljittää tai yhdistää yksittäisiin tutkimustoimiin. Tämä on jännitteisessä suhteessa vastuullisen arvioinnin periaatteiden kanssa, joissa korostetaan tarvetta tunnistaa ja arvostaa vaikuttavuuden eri muotoja sekä huomioida tutkimustoiminnan kontekstuaalisuus.

CoARAn kehittämistyössä on tunnistettu, että arviointikäytäntöjen kehittäminen edellyttää riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Myös kansallisella tasolla olisi tarpeen käydä keskustelua siitä, missä määrin arvioinnin aineistojen keruu ja ylläpito on tarkoituksenmukaista jättää yksittäisten organisaatioiden vastuulle ja missä määrin keskitetyt ratkaisut voisivat tukea tätä työtä. Julkaisufoorumien arviointipaneelit ovat esimerkki kansallisesti koordinoitusta julkaisukanavien laadullisesta asiantuntija-arvioinnista, joka on mielekkäämpää ja kustannustehokkaampaa toteuttaa keskitetysti kuin jokaisessa organisaatiossa erikseen. Vastaavaa mallia voitaisiin pitää yhtenä mahdollisena ratkaisuna myös vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä.

Arviointien käytännön toteutusten näkökulmasta tärkeää on myös se, miten arvioitavissa organisaatioissa määritellään vaikuttavuus. Vastuullisen arvioinnin näkökulmasta (esim. Hicks ym. 2015; Wilsdon ym. 2015; Himanen 2025) arvioinnissa tulisi keskittyä sellaisiin asioihin, jotka ovat todennettavissa ja jotka ovat tutkijan, organisaation tai tutkimuksen vaikutuspiirissä (ks. myös Muhonen ym. 2025). Alankomaiden SEP:n tavoin arviointi voi myös kohdistua strategiaan, eli suunnitelmaan, jonka mukaisesti organisaatio tai yksikkö pyrkii saavuttamaan yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja vuorovaikutukselle asettamansa tavoitteet. Vaikuttavuuden arviointia voitaisiin kehittää huomioimalla vaikuttavuuden määrittelyssä nykyistä selvemmin sen eri tasot: vuorovaikutus, konkreettiset mikrotason vaikutukset sekä laajempi makrotason vaikuttavuus. On tärkeää tunnistaa, että näitä on mahdollista arvioida eri tavoin: vuorovaikutusta ja mikrotason vaikutuksia voidaan usein mitata suhteellisen luotettavasti, toisin kuin laajempaa vaikuttavuutta. (Muhonen 2024.)

Arviointikäytäntöjä kehitettäessä on myös tarpeen pohtia, missä määrin arviointia on mielekästä kohdistaa yksittäisiin tutkijoihin tai projekteihin ja missä määrin suunnata sitä

organisaatio- tai järjestelmätasolle. Painopisteen siirtäminen mikrotasolta meso- ja makrotasojen suuntaan voi tukea vaikuttavuuden luonteen ja syntytapojen kokonaisvaltaisempaa ymmärtämistä. Vaikuttavuus muodostuu usein pitkän aikavälin yhteisöllisistä prosesseista, eikä sitä ole mielekästä arvioida pelkästään yksilötason suoritteiden kautta. Organisaatiokeskeisen tarkastelun ohella olisi tärkeää kehittää lähestymistapoja, jotka huomioivat tieteen- tai teema-alakohtaisen vaikuttavuuden yli organisaatorajojen. Kansallisessa kehittämisessä tuleekin huomioida, että organisaatioiden arvioinnit voisivat tehdä näkyväksi ja muodostaa kokonaiskuvaa koko korkeakoulu- ja tutkimussektorin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Vuonna 2025 julkaistavaksi suunnitellun FIN-CAM-arviointityökalun tavoitteena on tukea yksittäisen tutkijan työn monimuotoista, läpinäkyvää ja järjestelmällistä arviointia (FIN-CAM-arviointityökalun luonnos.pdf). FIN-CAM sisältää runsaasti esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä indikaattoreista, joita voidaan hyödyntää myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa. FIN-CAM tarjoaa kuitenkin ensisijaisesti yksittäisiä arvioinnin indikaattoreita, ei laajempaa kehystä vaikuttavuuden arviointiin samaan tapaan kuin tässä raportissa esitellyt Ison-Britannian REF tai Alankomaiden SEP. Koska vaikuttavuutta on usein haastavaa arvioida yksittäisen tutkijan tasolla, sitä on tarkoituksenmukaisempaa tarkastella laajempina kokonaisuuksina. Tästä huolimatta FIN-CAM voi toimia hyödyllisenä resurssina myös laajempien arviointikäytäntöjen kehittämisessä, erityisesti tarjoamalla konkreettisia esimerkkejä vaikuttavuuden indikaattoreista.

Arviointien taustalla on useita rinnakkaisia syitä, kuten lakiin ja rahoitukseen liittyvät velvoitteet sekä tarve oppia ja kehittää omaa toimintaa. Tutkimuksemme perusteella myös vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen nousee esiin yhtenä keskeisenä ja laajasti jaettuna perusteena arviointien toteuttamiselle suomalaisissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja valtion tutkimuslaitoksissa. Arviointien avulla pyritään osoittamaan tutkimusorganisaatioiden yhteiskunnallinen merkitys ja julkisella rahoituksella saavutettu hyöty (vrt. Donovan & Hanney 2011). Ajassamme, jossa tutkimukselta odotetaan yhä näkyvämpää panosta yhteiskunnan moninasiin haasteisiin, on ymmärrettävää, että vaikuttavuuden esiin tuominen korostuu. Samalla on kuitenkin syytä tunnistaa, että tutkimuksen vaikuttavuus ei ole koskaan täysin mitattavissa tai yksiselitteisesti osoitettavissa. Tämä korostaa tarvetta kehittää arviointikäytäntöjä rajoitteet tiedostaen ja vaikuttavuuden monimuotoisuutta kunnioittaen.

Tämän raportin tavoitteena on tarjota eri toimijoille tietoa tutkimuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnista organisaatioiden ja verrokkimaiden arviointijärjestelmien näkökulmasta. Aiemmin keväällä 2025 julkaistiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) toteuttaman Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi -hankkeen tuottama ensimmäinen raportti, jossa kartoitettiin kyselyllä tutkijoiden näkemyksiä ja kokemuksia tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista. Yhdessä

nämä raportit muodostavat olennaisen tietopohjan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kansalliselle kehittämiselle, jota TSV jatkaa vuosien 2025-2030 strategiansa mukaisesti. TSV:n strategian tavoitteisiin kuuluu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tiedeyhteisölähtöisen arvioinnin kehittäminen, sekä arviointikulttuurin uudistaminen yhteistyössä koko tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa.

LÄHTEET

- Ahola, S. (1996). "Different but equal" – eli mikä ammattikorkeakouluissa on erilaista? Teoksessa J.-P. Liljander (toim.): *Erileistuva korkeakoulutus*. Artikkelikokoelma Jyväskylässä 15.–16.8.1996 järjestetystä korkeakoulutuksen IV symposiumista. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos, 37–49.
- Ammattikorkeakoululaki 932/2014. Finlex, ajantasainen lainsäädäntö.
- Bornmann L. (2013). What Is Societal Impact of Research and How Can It Be Assessed? A Literature Survey. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 64(2), 217–233.
<https://doi.org/10.1002/asi.22803>
- Commission for the Evaluation of Science (2021). Handbook for experts and for the entities being evaluated with regard to description of the impact of scientific activities on the functioning of society and the economy. 19 s. Commission for the Evaluation of Science. *Käännetty DeepL-tekoälyllä*.
- Donovan, C. & Hanney, S. (2011). The 'Payback framework' explained. *Research Evaluation*, 20(3), 181–183. <https://doi.org/10.3152/095820211X13118583635756>
- Hakala J., Kaukonen E., Nieminen M., Ylijoki O.-H. (2003). *Yliopisto - tieteen kehdestä projektimylyksi? Yliopistollisen tutkimuksen muutos 1990-luvulla*. Helsinki: Gaudeamus.
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. yml. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature* 520, 429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
- Himananen, L. (2025). *The promise of responsible research assessment*. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
<https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3920-3>
- Hölttä, S. (1995). *Towards the self-regulative university*. Publications in Social Sciences, No 23, University of Joensuu.
- Karvi (2025). Korkeakoulutus. *Vierailtu* 05.06.2025. <https://www.karvi.fi/fi/arviointit/korkeakoulutus>.
- Kulczycki, E. & Korytkowski, P. (2021). *Introducing societal impact evaluation in Poland: the pilot study report*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16699408.v1>
- Laki Geologian tutkimuskeskuksesta (167/2011). Finlex, ajantasainen lainsäädäntö.
- Laki Ruokavirastosta (371/2018). Finlex, ajantasainen lainsäädäntö.
- Laki Suomen ympäristökeskuksesta (1069/2009). Finlex, ajantasainen lainsäädäntö.
- Lampinen, O. (1994). Suomalaisen ammattikorkeakoulun doktriini. *Kasvatus*, 25(4), 416–422.
- Lampinen, O. & Savola, M. (1995). Ammattikorkeakoulujen syntyvaiheet Suomessa. Teoksessa O. Lampinen (toim.): *Ammattikorkeakoulut - vaihtohehto yliopistolle*. Gaudeamus, Helsinki, 26–80.

- Late, E. & Puuska, H.-M. (2014). Tutkimusorientaatiot valtion tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Toimintaympäristöjen ja tutkimuskäytäntöjen vertailu sektoreiden välillä. Teoksessa R. Muhonen & H.-M. Puuska (toim.), *Tutkimuksen kansallinen tehtävä*. Tampere: Vastapaino, 11–33.
- The Law on Higher Education and Science (2018). 261 s. Poland.
- Liuhanen, A.-M. (2008). *How are university evaluations used?* Academic dissertation, Tampere University, Tampere University Press. <https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7207-7>
- Maassen, P., Kallioinen, O., Keränen, P., Penttinen, M., Spaapen, J., Wiedenhofer, R., Kajaste, M. & Mattila, J. (2012). *From the bottom up. Evaluation of RDI activities of Finnish Universities of Applied Sciences*, Publications of the Finnish Higher Education Evaluation Council 7:2012, https://www.arena.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arena_uas_rdi_evaluation.pdf
- Minister of Education and Science (2022). Ministerial Decree on the Evaluation of the quality of scientific activity. 28 s. Poland. *Käännetty DeepL-teknoälyllä*.
- Muhonen, R. (2021). Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet. Vastuullinen tiede, Tieteellisten seurain valtuuskunta. <https://vastuullinentiede.fi/fi/jatkokaytto/tutkimuksenyhteiskunnallisen-vaikuttavuuden-arvioinnin-haasteet>
- Muhonen, R. (2024). Makrosta mikroon, muutoksista myötävaikutuksiin – kohti vastuullista vaikuttavuuden arviointia. Open Up! -blogi. Avoimen tieteen kiihdyttämö. Turun yliopisto.
- Muhonen, R. & Tellmann, S. (2022). Challenges of reporting societal impacts for research evaluation purposes – the case of sociology. Teoksessa T.C.E. Engels & E. Kulczycki (toim.), *Handbook on research assessment in social sciences*. Edward Elgar Publishing.
- Muhonen, R., Himanen, L., & Pölönen, J. (2023) Evaluation of societal impact of the social sciences and humanities in Finland. Teoksessa M. Oschner, & Z. H. Bulaitis (toim.), *Accountability in academic life: European perspectives on societal impact evaluation*, 95– 112 <https://doi.org/10.4337/9781800885738.0001>
- Muhonen, R., Pietilä, M., Pölönen, J. & Kärkkäinen, T. (2025). *Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen arviointi: Tuloksia tutkijakyselystä*. Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisuja 18.
- Niiniluoto, I. (2015). Yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteiskunnallisina vaikuttajina: yhteenveto. Vastuullinen ja vaikuttava - Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015:13, s. 13–32.
- NWO (2025). Evaluations NWO institutes. *Vierailtu* 5.6.2025. <https://www.nwo.nl/en/evaluations-nwo-institutes>

OKM 2025. Tiede ja tutkimus. Tiedepolitiikalla tuetaan tutkimusta tekevien ja tukevien organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. *Vierailtu* 5.6.2025. <https://okm.fi/tiede-ja-tutkimus>

Rauhala, P., Kantola, M., Friman, M. & Huttula, T. (2016). Ammattikorkeakoulutus tutkimuksen kohteena. *Tiedepolitiikka*, 41(3), 57–68.

REF (2012). *Panel criteria and working methods*. 106 s. Research Excellence Framework, the United Kingdom.

REF (2019a). *Guidance on submissions*. 121 s. Research Excellence Framework, the United Kingdom.

REF (2019b). *Panel criteria and working methods*. 105 s. Research Excellence Framework, the United Kingdom.

REF (2023). *Research Excellence Framework 2028: Initial decisions and issues for further consultation*. 34 s. Research Excellence Framework, the United Kingdom.

Rekilä, E. (1996). Korkeakoulujen arvioinnista. Teoksessa R. Laukkanen & K. Stenvall (toim.), *Arviointi koulutus- ja tiedepolitiikassa*, s. 79–88. Tampereen yliopisto. Hallintotieteen laitos A 9.

Research Council of Norway (2017). *Evaluation of the Humanities in Norway*. 77 s. The Research Council of Norway.

Research Council of Norway (2018). *Evaluation of the Social Sciences in Norway*. 51 s. The Research Council of Norway.

Research Council of Norway (2021). *Evaluation of Legal Research in Norway*. 75 s. The Research Council of Norway.

Research Council of Norway (2022a). *Evaluation of life sciences in Norway 2022-2024 - LIVSEVAL protocol version 1.0*. 16 s. The Research Council of Norway.

Research Council of Norway (2022b). *Evaluation of natural sciences in Norway 2022-2023 - Protocol version 1.0*. 16 s. The Research Council of Norway.

Research Council of Norway (2022c). *Evaluation of mathematics, ICT and technology in Norway 2022-2024 - EVALMIT protocol version 1.0*. 16 s. The Research Council of Norway.

Research Council of Norway (2024a). Evaluations of specific subjects and thematic areas. *Vierailtu* 5.6.2025. <https://www.forskingsradet.no/en/analysis-numbers/evaluations/subject-theme/>

Research Council of Norway (2024b). *Evaluation of Biosciences in Norway 2022-2024*. 62 s. The Research Council of Norway.

Research Council of Norway (2024c). *Evaluation of Medicine and Health Sciences (EVALMEDHELSE)*. *Vierailtu* 5.6.2025. <https://www.forskingsradet.no/en/analysis-numbers/evaluations/subject-theme/evaluation-medicine-health-sciences/>

Research Council of Norway (ei pvm.). *EVALBIOVIT – Self-assessment for research groups*. 12 s. The Research Council of Norway.

Sivertsen, G. & Meijer, I. (2025a). Normal versus extraordinary societal impact: how to understand, evaluate, and improve research activities in their relations to society? *Research Evaluation*, 29(1), 66–70, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvz032>

Sivertsen, G. & Meijer, I. (2025b). Evaluating and improving the societal impact of research. In G. Sivertsen & L. Langfeldt (toim.), *Challenges in research policy*. SpringerBriefs in Political Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-69580-3_4

Smith, K. E., Bandola-Gill, J., Meer, N., Stewart, E., & Watermeyer, R. (2020). *The impact agenda: Controversies, consequences and challenges*. Bristol: Policy Press

Suomen Akatemia (i.a.) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. *Vierailtu* 10.6.2025. <https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/mita-teemme/yhteiskunnallinen-vaikuttavuus/>

Tilastokeskus (2019). Valtion tutkimuslaitos. *Vierailtu* 5.6.2025. <https://stat.fi/meta/kas/valtutklait.html>

UKRI (2023a). Explainer: dual support funding for research and innovation. *Vierailtu* 5.6.2024. <https://www.ukri.org/publications/explainer-dual-support-funding-for-uk-research-and-innovation/>

UKRI (2023b). Explainer: QR funding and the REF. *Vierailtu* 20.05.2024. <https://www.ukri.org/publications/explainer-qr-research-funding-and-the-ref/>

UKRI (2025). Governance. *Vierailtu* 5.6.2025. <https://2029.ref.ac.uk/about/governance/>

Valtiokonttori (2024). Kestävyyssraportointi valtiolla. *Vierailtu* 6.6.2025. <https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/valtion-konsernipalvelut/kestavyyssraportointi-valtiolla/>

Vipunen (2024). Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.fi. Haettu 15.11.2024.

VSNU, KNAW & NWO (2003). *Standard Evaluation Protocol 2003-2009*. 41 s. The Netherlands.

VSNU, KNAW & NWO (2009). *Standard Evaluation Protocol 2009-2015*. 23 s. The Netherlands.

VSNU, KNAW & NWO (2014). *Standard Evaluation Protocol 2015-2021*. 31 s. The Netherlands.

VSNU, KNAW & NWO (2020). *Strategy Evaluation Protocol 2021-2027*. 47 s. The Netherlands.

Valtiovarainministeriö (ei pvm.). Hallinnon ohjaus. *Vierailtu* 5.6.2025. <http://vm.fi/hallinnon-ohjaus>

Välimaa, J. (1999). Managing a diverse system of higher education. Teoksessa M. Henkel and B. Little (toim.), *Changing relationships between higher education and the state*. Jessica Kingsley Publishers.

Wang, L., Vuolanto, P. & Muhonen, R. (2014). *Bibliometrics in the research assessment exercise reports of Finnish universities and the relevant international perspectives*. Tampere: University of Tampere.
<https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9660-8>

Wilsdon, J. et al. (2015). *The metric tide: Report of the independent review of the role of metrics in research assessment and management*. DOI: [10.13140/RG.2.1.4929.1363](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4929.1363)

Wróblewska, M. N. (2025). One size fits all? A comparative review of policy-making in the area of research impact evaluation in the UK, Poland and Norway. *Research Evaluation*, 34, rvaf010,
<https://doi.org/10.1093/reseval/rvaf010>

Yliopistolaki (558/2009). Finlex, ajantasainen lainsäädäntö.

LIITTEET

Liite 1. Kysely yliopistoille: Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi tutkimuksen kokonaisarvioinneissa.

Tässä Tieteellisten seurain valtuuskunnan toteuttamassa kyselyssä selvitetään yliopisto-organisaatioiden näkemyksiä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista. Kysely on lähetetty kaikkiin suomalaisiin yliopistoihin.

Toivomme yhtä vastausta per organisaatio. Kyselyn kieli on suomi, mutta kysymyksiin voi vastata tarpeen mukaan myös ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoja:

Reetta Muhonen, tutkimuksen vastuullinen johtaja
erityisasiantuntija, Tieteellisten seurain valtuuskunta
yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi -projekti (linkki verkkosivuille)

Kyselyssä on 27 kysymystä.

Osallistuminen kyselyyn

- Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen (linkki verkkosivuille) ja suostun osallistumaan tutkimukseen.

Valitse vain yksi seuraavista: Kyllä (muuten kysely päättyy).

Tausta

- Yliopiston nimi
- Miten tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on määritelty organisaatiossanne (esim. viimeisimmässä tai tulevassa tutkimuksen kokonaisarvioinnissa)?
- Onko organisaationne toteuttanut tutkimuksen kokonaisarviointeja? Kyllä/Ei
- Miksi organisaationne ei ole toteuttanut tutkimuksen kokonaisarviointeja?
- Vastaa tähän vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Vastaus oli 'Ei' kysymyksessä 'Onko organisaationne toteuttanut tutkimuksen kokonaisarviointeja?'
- Mistä vuodesta lähtien organisaatiossanne on tehty tutkimuksen kokonaisarviointeja?
- Vastaa tähän vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Vastaus oli 'Kyllä' kysymyksessä 'Onko organisaationne toteuttanut tutkimuksen kokonaisarviointeja?'

- Millä aikavälillä arviointeja tehdään?
- Vastaa tähän vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Vastaus oli 'Kyllä' kysymyksessä 'Onko organisaationne toteuttanut tutkimuksen kokonaisarviointeja?'
- Onko arviointeihin sisällynyt tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi? Kyllä/Ei
- Mistä vuodesta lähtien tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on arvioitu osana tutkimuksen kokonaisarviointeja?

Vastaa tähän vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Vastaus oli 'Kyllä' kysymyksessä 'Onko arviointeihin sisällynyt tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi?'

Arviointipaneelien kokoonpano ja ohjeistus

- Millainen rooli tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa on asiantuntija-arvioinnilla? Valitse vain yksi seuraavista:
 - A. Tutkimuksen kokonaisarviointiin asetettu paneeli tekee arvioinnin tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Erillinen paneeli arvioi tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
 - B. Tutkimuksen arvioinnissa ei tehdä asiantuntija-arviointia
 - C. Muu
- Millä kriteereillä arvioitsijoita on ohjeistettu arvioimaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta viimeisimmässä tutkimuksen kokonaisarvioinnissa?
- Hyödyntääkö organisaationne tiedekentän ulkopuolisia sidosryhmiä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa? *Kyllä/Ei*
- Kuvaile mitä sidosryhmiä on hyödynnetty ja miten.

Vastaa tähän vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Vastaus oli 'Kyllä' kysymyksessä: Hyödyntääkö organisaationne tiedekentän ulkopuolisia sidosryhmiä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa?

Hyödynnetyt indikaattorit ja aineistot

- Mitä määrällisiä tai laadullisia indikaattoreita organisaationne hyödyntää tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa osana tutkimuksen kokonaisarviointeja
- Millaista määrällistä ja laadullista aineistoa tutkimuksen kokonaisarvioinneissa kerätään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin tueksi?
- Mistä lähteistä ja/tai tietokannoista tietoa tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta hankitaan osana tutkimuksen kokonaisarviointeja?

Muu tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi organisaatiossanne

- Mihin muihin prosesseihin kuin (mahdollisesti) tutkimuksen kokonaisarviointeihin liittyen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan ja/tai arvioidaan organisaatiossanne?
- Hyödynnetäänkö organisaatiossanne YK:n kestävän kehityksen teemoja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnissa? *Kyllä/Ei*
- Miten YK:n kestävän kehityksen teemoja hyödynnetään?
Vastaa tähän vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Vastaus oli 'Kyllä' kysymyksessä 'Hyödynnetäänkö organisaatiossanne YK:n kestävän kehityksen teemoja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnissa?'

Arvioinnin laajempi konteksti organisaatiossanne

- Yliopistolaki velvoittaa yliopistoja arvioimaan säännöllisesti toimintaansa. Mitä muita syitä, perusteluja ja tavoitteita organisaatiossanne on tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnille?
- Kuvaile tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden roolia organisaationne strategiassa.
- Miten organisaationne tukee tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta (esim. tutkijoille suunnatut palvelut ja kannustimet)?

Arvioinnin kehittäminen

- Millaisia tietotarpeita organisaatiossanne on liittyen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin?
- Onko organisaatiossanne tunnistettu tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistarpeita?
- Millaisia ongelmia tai haasteita tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa on organisaationne näkökulmasta?
- Mikä on organisaationne näkemys siitä, tarvitaanko yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin kansallisia suosituksia, menetelmiä ja toimintamalleja? *Kyllä/Ei*
- Millaisia toiveita organisaatiollanne on vaikuttavuuden arvioinnin kansalliselle kehittämiselle?

Kiitos vastauksistasi!

Liite 2. Haastattelurunko: Tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi valtion tutkimuslaitoksissa.

Haastattelijat: Reetta Muhonen, Maria Pietilä, Tommi Kärkkäinen

Tutkimuksessa selvitetään valtion tutkimuslaitoksissa työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista omassa organisaatiossaan.

Aineisto kerätään ryhmäkeskusteluissa. Keskustelujen kieli on suomi. Ne toteutetaan Teamsilla ja tallennetaan tutkimusaineistoksi. Suostumus tutkimukseen annetaan suullisesti haastattelun alussa. Tutkimustiedote, tietosuojaseloste ja haastattelurunko toimitetaan haastateltaville etukäteen.

Alla olevat kysymykset on tarkoitettu virittämään keskustelua. Emme oleta, että kaikissa organisaatioissa olisi mietitty kaikkia haastattelurungon osa-alueiden kysymyksiä. Haastattelujen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista tutkimuslaitoksissa. Tavoitteena ei ole selvittää organisaatioiden tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin "kypsyystasoa".

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia tutkimustoiminnan arvioinnin näkökulmasta erityisesti tutkimuslaitoskontekstissa tärkeinä pitämistänne aiheista.

Terminologia ja yleistä keskustelua

- Millaista tutkimusta laitoksessanne tehdään? Mikä on tutkimuksen ja muun asiantuntijatyön välinen suhde laitoksessa?
- Minkä teemojen ja käsitteiden valossa tutkimuksen vaikuttavuudesta keskustellaan organisaatiossanne?
- Koetteko, että tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi on organisaationne kannalta tärkeää? Keskustellaanko organisaatiossanne tästä aiheesta?

Arviointi ja seuranta

- Miten organisaatiossanne seurataan ja/tai arvioidaan tutkimustoimintaa ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Millä tasolla tutkimustoimintaa ja sen vaikuttavuutta seurataan (esim. koko organisaatio, yksikkötaso, osaamisalueet/teemat, hankkeet)?
- Mitä syitä, perusteluja ja tavoitteita organisaatiossanne on tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnille?

- Miten organisaationne tukee tutkimustoimintaa (esim. henkilökunnalle suunnatut palvelut ja kannustimet)?
- Millaisia indikaattoreita organisaationne hyödyntää tutkimustoiminnan arvioinnissa (*mikäli asiaa on pohdittu organisaatiossanne*)?
- Millaista aineistoa kerätään tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin tueksi (*mikäli asiaa on pohdittu organisaatiossanne*)?
- Mistä lähteistä ja/tai tietokannoista tietoa tutkimustoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta saadaan/hankitaan (*mikäli asiaa on pohdittu organisaatiossanne*)?
- Mitkä toimijaryhmät ovat mielestänne keskeisiä arvioitaessa tutkimuslaitoksenne tutkimuksen vaikuttavuutta?
- Hyödynnetäänkö organisaatiossanne YK:n kestävän kehityksen teemoja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa tai muissa yhteyksissä? Miten YK:n kestävän kehityksen teemoja hyödynnetään?

Arvioinnin kehittäminen

- Onko organisaatiossanne tunnistettu tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistarpeita? Millaisia ongelmia tai haasteita tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa on organisaationne näkökulmasta?
- Mitä mieltä olet, missä määrin tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa olisi hyötyä kansallisista suosituksista, menetelmistä ja toimintamalleista?
- Millaisia toiveita organisaatiollanne on tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kansalliselle kehittämiselle?
- Entä oletteko olleet mukana vastuulliseen arviointiin liittyvissä työryhmissä? Millaiset vastuullisen arvioinnin kysymykset ovat mielestänne ajankohtaisia valtion tutkimuslaitosten näkökulmasta?
- Muita kommentteja, näkökulmia ym.?

Liite 3. Haastattelurunko: TKI-toiminnan / tutkimuksen arviointi ammattikorkeakouluissa.

Haastattelijat: Reetta Muhonen, Maria Pietilä

Tutkimuksessa selvitetään ammattikorkeakouluissa työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä TKI-toiminnan/tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista omassa organisaatiossaan.

Aineisto kerätään ryhmäkeskusteluissa. Keskustelujen kieli on suomi. Ne toteutetaan Teamsilla ja tallennetaan tutkimusaineistoksi. Suostumus tutkimukseen annetaan suullisesti haastattelun alussa. Tutkimustiedote, tietosuojaseloste ja haastattelurunko toimitetaan haastateltaville etukäteen.

Osassa ammattikorkeakouluja TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin liittyvä kehittämistyö on vasta alussa. Alla olevat kysymykset on tarkoitettu virittämään keskustelua. Emme oleta, että kaikissa organisaatioissa olisi mietitty kaikkia haastattelurungon osa-alueiden kysymyksiä. Haastattelujen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tavoitteena ei ole selvittää organisaatioiden TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin ”kypsyystasoa”.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia TKI-toiminnan arvioinnin näkökulmasta tärkeinä pitämistänne aiheista.

Terminologia ja yleistä keskustelua

- Vastuullinen arviointi: Millaiset vastuulliseen arviointiin liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia ammattikorkeakoulujen näkökulmasta? Ketä aihe koskettaa?
- Millaisessa roolissa tutkimus on organisaatiossanne? Millaista tutkimusta tehdään? Tutkimuksen vs. TKI-toiminnan vaikuttavuus – minkä asioiden ja käsitteiden valossa vaikuttavuudesta keskustellaan organisaatiossanne / ammattikorkeakouluissa?
- Koetteko, että TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi on organisaationne kannalta tärkeää? Keskustellaanko organisaatiossanne tästä aiheesta?

Arviointi ja seuranta

- Miten organisaatiossanne seurataan ja/tai arvioidaan TKI-toimintaa ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Millä tasolla TKI-toimintaa ja sen vaikuttavuutta seurataan (esim. koko AMK, yksikkötaso, hanketaso)?

- Mitä syitä, perusteluja ja tavoitteita organisaatiossanne on TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnille?
- Miten organisaationne tukee TKI-toimintaa (esim. henkilökunnalle suunnatut palvelut ja kannustimet)?
- Millaisia indikaattoreita organisaationne hyödyntää TKI-toiminnan arvioinnissa (*mikäli asiaa on pohdittu organisaatiossanne*)?
- Millaista aineistoa kerätään TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin tueksi (*mikäli asiaa on pohdittu organisaatiossanne*)?
- Hyödynnetäänkö organisaatiossanne YK:n kestävän kehityksen teemoja TKI-toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa tai muissa yhteyksissä? Miten YK:n kestävän kehityksen teemoja hyödynnetään?

Arvioinnin kehittäminen

- Onko organisaatiossanne tunnistettu TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistarpeita? Millaisia ongelmia tai haasteita TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa on organisaationne näkökulmasta?
- Mikä mieltä olet itse siitä, missä määrin TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa olisi hyötyä kansallisista suosituksista, menetelmistä ja toimintamalleista? Millaisia toiveita teillä on TKI-toiminnan arvioinnin kansalliselle kehittämiselle? Suhde yliopistoissa tehtäviin arviointeihin?